

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Trabajo Fin de Máster

**Una Aproximación a la Producción y Uso Textil en
Bayra (Vera, Almería)**

Finales del Siglo XV e Inicios del Siglo XVI

Máster en Arqueología

2024/2025

Tutor: Alberto García Porras

Cotutor: Mariana Amabile Boscarol

Discente: Inês da Rocha Moreira Rato

*En cada hilo tejido por manos anónimas
habita la memoria de un mundo posible*

Agradecimientos

Quizás el verdadero desafío de escribir un trabajo fin de máster sea, sobre todo, expresar toda la gratitud que se siente hacia las personas que te acompañaron e hicieron posible llegar hasta aquí, y que muchas veces quedan en el silencio y sin el reconocimiento que merecen.

Y quizás la mejor forma de empezar sea desde el inicio: agradecer a la profesora Mariana Boscariol, mi cotutora, quien me conoce desde que me dio clases en el grado y con quien siempre he tenido una conexión especial. Agradezco las múltiples conversaciones después de clase en las que intercambiamos ideas, y, sobre todo, gracias por influir en mí con coraje y fuerza, por decirme que podía lograr todo lo que me propusiera, y por embarcarse en este viaje conmigo, estando siempre presente cuando la necesité.

Entré en mi grado con el sueño de estudiar los textiles, algo que dejé de lado durante un tiempo debido a la aparente “imposibilidad” o “peligro” que parecía representar. Cuando llegué a Granada y entendí que eso era una opción real, no dudé ni un momento en aceptarlo. Hoy puedo decir que estoy orgullosa de haber recorrido este camino, algo que solo fue posible gracias al profesor Alberto García Porras, quien siempre me brindó su apoyo con una sonrisa, y me dio la oportunidad y la confianza, a pesar de no conocerme bien.

Sobre todo, quiero agradecer a mi mentor no oficial, Jorge Garrido López. Desafortunadamente (y afortunadamente) no pudo ser mi mentor oficial porque terminaba su tesis este año, pero eso no le impidió estar presente en el proceso, orientarme siempre hacia el camino correcto, indicarme las herramientas que necesitaba para alcanzar mis objetivos, y tener la paciencia para cuando empezaba a soñar en grande.

También quiero agradecer al resto del grupo PRINMA, y en especial a Miguel Busto Zapico, quienes siempre me motivaron y apoyaron en este camino, incluso cuando no tenían la obligación de hacerlo. Siempre fui bien recibida y son como una segunda familia para mí.

A mi familia, a mi madre y a mi padre, que no entendían absolutamente nada de lo que les decía sobre esto, pero que, aun así, siempre estuvieron presentes, interesados y me apoyaron en este largo camino.

Por último, agradezco a mis amigos Kevin Duarte Lopes, Leonor Sul da Costa, Iqrra Mirza y Beatriz Rebelo, por todo el cariño y motivación que me han brindado. Algunos de ellos están lejos, pero en nuestras vidas somos hechos de un poco de todas las personas que conocemos, y ninguna distancia puede separar nuestras amistades.

En realidad, hay muchas más personas a las que debería agradecer, pero para no correr el riesgo de hacer un segundo trabajo de máster solo en agradecimientos, dejo abiertos estos para todos aquellos a quienes no he mencionado, y a quienes sí, especialmente por aguantarme y cuidarme.

Esta investigación forma parte del Proyecto General de Investigación: Bayra. Yacimiento arqueológico Cerro del Espíritu Santo (Vera, Almería), financiado por el Ayuntamiento de Vera a través del contrato OTRI-5486 con la Universidad de Granada y el Grupo HUM-1035 Producción Intercambio y Materialidad (PRINMA). Esta publicación es parte del Proyecto C-HUM-222-UGR23 financiado por la Universidad de Granada, el Programa Operativo FEDER 2021-2027 y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía; y del Proyecto PID2022-140442NA-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por “FEDER/UE”.

Índice

Resumen	6
Introducción.....	7
Estado de la Cuestión	9
Marco Teórico	17
Metodología.....	25
Los Orígenes de la Ciudad de Bayra	32
La Ciudad de Bayra y su Yacimiento	41
a) Sondeo 1	47
b) Sondeo 2	50
c) Sondeo 3	52
d) Sondeo 4	56
e) Sondeo 6	61
El Ciclo Productivo del Textil.....	66
Los Materiales Arqueológicos.....	82
a) Herramientas de Hilado y Tejido.....	84
b) Dedales	96
c) Instrumental de perforación y fijación textil	105
d) Cinturón.....	123
e) Brigantinas.....	137
f) Adornos y Apliques	146
g) Piezas No Clasificadas.....	155
Interpretación de los Datos	172
Consideraciones Finales y Proyección del Estudio	189
Bibliografía.....	193
Anexos.....	202

Resumen

Este trabajo analiza la producción y uso de los textiles en la ciudad medieval de Bayra (Vera, Almería) durante los siglos XV y XVI desde una perspectiva arqueológica crítica centrada en la visibilización del trabajo femenino y doméstico. A partir del estudio de materiales recuperados en el Cerro del Espíritu Santo, se propone una interpretación técnica y social que concibe el textil como un espacio de agencia: tanto por su dimensión práctica, como expresión de capacidad de acción y transmisión de saberes corporales, como por su materialidad, portadora de memorias, afectos y formas de resistencia cotidiana.

Esta investigación combina el análisis de herramientas vinculadas a la producción textil y fragmentos conservados con técnicas macroscópicas y una metodología replicable para el registro arqueológico de actividades textiles. A pesar de las limitaciones del registro – como la escasa conservación de fibras y la imposibilidad de realizar análisis SEM –, los datos permiten reconstruir decisiones técnicas, niveles de especialización y estructuras sociales subyacentes a la producción textil local. Lejos de reducir la cultura material a un reflejo meramente técnico, este enfoque crítico concibe los objetos como parte de redes de saberes, relaciones sociales e identidades históricas. Así, se entiende que el textil constituye una herramienta clave para cuestionar jerarquías epistemológicas dominantes y recuperar las contribuciones invisibilizadas de las mujeres en contextos domésticos.

Esta investigación reivindica la Arqueología Textil como disciplina fundamental para revalorizar prácticas silenciadas y transformar las categorías tradicionales de análisis. Desde una mirada interseccional, el estudio propone el textil como una vía para descolonizar la historia y restituir la agencia de sujetos subalternos en la construcción de narrativas arqueológicas.

Palabras Clave:

Arqueología Textil; Producción Textil; Contexto Doméstico; Siglos XV-XVI; Agencia Femenina.

Introducción

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tejido su historia a través de los hilos que la visten. La producción textil no ha sido únicamente una respuesta a necesidades prácticas, sino también una actividad profundamente cargada de significado técnico, social y simbólico.

En este sentido, se pregunta: ¿Qué nos puede contar unos hilos adheridos a un dedal, depositado entre capas de tierra tras un terremoto? ¿Y qué significados sociales encierra una fusayola, escondida durante siglos en un silo? Desde una mirada atenta a las prácticas textiles, objetos pequeños como estos nos ofrecen claves para entender no solo tecnologías del pasado, sino también relaciones sociales, saberes aprendidos y formas de vida silenciadas. En este sentido, este estudio se suma a los esfuerzos por ampliar y consolidar la Arqueología Textil como un campo legítimo dentro de la disciplina arqueológica, contribuyendo a visibilizar prácticas históricamente relegadas al olvido.

En el mundo preindustrial, hilar, tejer o confeccionar una prenda implicaba un conjunto de conocimientos adquiridos y transmitidos en el tiempo, normalmente en entornos domésticos y en muchos casos protagonizados por mujeres. Sin embargo, la historiografía ha tendido a invisibilizar estas prácticas, relegándolas a una esfera secundaria frente a otras formas de trabajo consideradas más productivas o masculinizadas.

Para analizar estas relaciones, este trabajo tiene como enfoque la ciudad de Bayra, actual Vera (Almería), durante en tránsito entre los siglos XV y XVI, un momento de profundos cambios políticos, sociales y culturales tras la conquista castellana. El análisis se centra en los materiales textiles recuperados en el yacimiento del Cerro del Espíritu Santo, un espacio excepcionalmente conservado debido a su destrucción repentina por el terremoto de 1518.¹

En este contexto, este trabajo se centra en el análisis de los materiales metálicos vinculados directamente a la producción textil, considerándolos claves para comprender las técnicas y prácticas textiles en Bayra. No obstante, no aborda el conjunto completo de los materiales metálicos recuperados en el yacimiento, sino únicamente aquellos

¹ Sobre el impacto del terremoto de Vera en 1518, véase Rocío Fornieles Ortiz, "Terremotos en la Edad Moderna: Los Terremotos de Vera (1518) y Almería (1522)", *Ab Initio* 13 (2019): 162-180.

relacionados con la producción textil. Cabe destacar que la Doctora Yaiza Hernández Casas, profesora e investigadora postdoctoral en la Universidad de Granada, está desarrollando un análisis más detallado y global de dichos materiales metálicos del yacimiento, lo cual complementará y ampliará la comprensión de este aspecto. A través del estudio de piezas como fusayolas, agujas, dedales y restos textiles adheridos a objetos metálicos, se propone una aproximación arqueológica que articula lo técnico con lo social, lo material con lo simbólico, y lo cotidiano con lo político.

Desde una perspectiva crítica, feminista y materialista, esta investigación busca visibilizar las prácticas textiles no como elementos accesorios, sino como dimensiones fundamentales de la vida cotidiana, sostenidas por una estructura técnica y social compleja. El objetivo central es analizar las formas de producción textil en Bayra, comprendiendo quiénes las realizaban, con qué medios técnicos, en qué espacios y bajo qué organización del trabajo. Además, se pretende ofrecer una lectura preliminar de posibles rupturas o continuidades derivadas de la conquista castellana en 1488 y su impacto dichas dinámicas.

Con este fin, se ha desarrollado una metodología basada en tres fases principales: el inventario y documentación técnica de los materiales hallados, el análisis macroscópico y microscópico – con especial atención a parámetros técnicos como la torsión del hilo o el tipo de ligamento – y la contextualización arqueológica y teórica desde enfoques sociales y de género. Dado el estado de conservación de los fragmentos, no se han aplicado técnicas destructivas. Aunque el análisis mediante SEM estaba previsto como parte fundamental del estudio, no pudo realizarse debido a una avería técnica durante el desarrollo del trabajo. Este análisis queda, por tanto, pendiente para fases futuras del estudio.

A partir de esta aproximación, los capítulos que se siguen exploran en detalle el contexto histórico de Bayra, el estado actual de la investigación textil, el análisis de los materiales arqueológicos y la interpretación de sus significados técnicos y sociales.

Estado de la Cuestión

Hasta recientemente, el estudio de la producción textil ha sido un campo poco explorado dentro de la investigación arqueológica e histórica. Tradicionalmente, la investigación acerca de los textiles se llevaba a cabo desde perspectivas propias de la Historia del Arte, con énfasis en aspectos estilísticos y ornamentales, especialmente en objetos de prestigio y lujo. Esta perspectiva, aunque valiosa, tendía a dejar en un segundo plano los aspectos materiales, tecnológicos y sociales vinculados a su producción.

Los primeros estudios que comenzaron a considerar el proceso de manufactura textil en términos arqueológicos datan de mediados del siglo XX, aunque todavía de manera marginal. En Europa, sobresalen las investigaciones pioneras de Elisabeth Crowfoot, quien desde los años setenta – y especialmente en su obra más influyente de 2006 – analizó tejidos anglosajones y medievales hallados en yacimientos como York y Londres. También destacan los trabajos de Audrey Henshall (1950), centrados en textiles prehistóricos procedentes de túmulos funerarios en Escocia, y de Margareta Nockert, que en 1978 publicó un estudio fundamental sobre los tejidos vikingos recuperados en tumbas suecas. Estos estudios sentaron las bases para el análisis de restos textiles, especialmente aquellos conservados en condiciones extremas de humedad o desecación. A través de la identificación de fibras, técnicas de tejido y tipologías, permitieron el desarrollo de los primeros análisis sistematizados sobre la tecnología textil del pasado.

Paralelamente, desde el ámbito historiográfico, se han desarrollado investigaciones clave que contextualizan los procesos productivos textiles dentro de su marco social y económico. En primer lugar, los estudios sobre al-Andalus, como los de Pierre Guichard (1996) y Maribel María Fierro Bello (2004), profundizaron en la organización socioeconómica, así como en el papel de los oficios y las relaciones entre trabajo, género y religión. En un segundo momento, autores como Antonio Domínguez Ortiz (1994), Bernard Vincent (1977), Miguel Ángel Ladero Quesada (1999) y Eduardo Manzano Moreno (1991) analizaron las transformaciones sociales y económicas derivadas de la conquista cristiana, prestando especial atención a las comunidades mudéjares, las dinámicas artesanales y la reorganización de los espacios urbanos. Estos enfoques permiten una mejor comprensión del marco socioeconómico de la producción textil y constituyen las bases para un estudio más detallado.

En el ámbito ibérico, resulta imprescindible mencionar el estudio de Manuel Gómez-Moreno (1946) sobre los tejidos del Panteón Real de las Huelgas de Burgos. Aunque de enfoque predominantemente descriptivo, su trabajo fue uno de los primeros intentos científicos de abordar los textiles históricos en España. Gómez-Moreno propuso una clasificación técnica temprana que le convirtió en una referencia ineludible en la historiografía textil peninsular. Su relevancia ha sido subrayada por María Barrigón Montañés, quien destaca esta obra como un “hito de los estudios del campo textil” por su rigor documental y esfuerzo sistematizador (Barrigón Montañés 2022, 35). No obstante, su enfoque ha quedado parcialmente desactualizado ante los avances metodológicos y teóricos de las últimas décadas. En este contexto, el trabajo de Barrigón Montañés (2022) adquiere especial relevancia al proponer una revisión crítica del enfoque clásico desarrollado por Gómez-Moreno, desde una perspectiva interdisciplinar y actualizada, en el marco de su tesis doctoral.

Durante las décadas de 1990 y 2000, la Arqueología Textil experimentó un notable desarrollo gracias a contribuciones seminales como las de Margarita Gleba (2008), cuyas investigaciones revolucionaron el estudio de los textiles mediterráneos antiguos. Sus trabajos abarcaron desde el análisis de redes comerciales hasta la organización laboral y la tecnología textil, integrando de manera pionera métodos científicos con fuentes arqueológicas e históricas. Este enfoque multidisciplinar permitió reinterpretar los textiles no solo como artefactos, sino como agentes activos en los intercambios económicos y la expresión cultural, marcando un hito en la evolución de la disciplina.

En paralelo, las investigaciones de Gillian Vogelsang-Eastwood (1990) en el yacimiento de Quseir al-Qadim (Egipto) representaron un hito en el estudio de textiles islámicos medievales, documentando técnicas de producción, tipos de tejido y patrones de circulación en el ámbito afroasiático. Por su parte, Marie-Louise Nosch (2015), especialmente activa desde la década de 2000, realizó aportes fundamentales al estudio de la producción textil en la Edad del Hierro y el período clásico, particularmente relevantes en el campo de las técnicas de tintado, manufactura y organización laboral en la antigua Grecia.

Estos trabajos colectivos ampliaron sustancialmente los horizontes geográficos y metodológicos de la disciplina, estableciendo las bases teóricas y prácticas que actualmente sustentan la investigación en Arqueología Textil. Un nuevo punto de inflexión se produjo con la consolidación de la “Arqueología de la Producción”, corriente

que a finales del siglo XX defendió el estudio de los procesos técnicos como herramienta clave para comprender las dinámicas sociales. En este contexto, la obra de Tiziano Mannoni y Enrico Giannichedda, particularmente su libro *Arqueología de la Producción* (2003), resultó decisiva. En él, los autores proponen una lectura crítica del análisis material, instando a superar la descripción estilística para centrarse en las diferencias técnicas, organizativas y materiales de los sistemas productivos, entendiendo la producción como una forma de expresión cultural e identidad social.

En la Península Ibérica, esta perspectiva ha sido adoptada por investigadores como Alberto García Porras (2013), cuya obra *Arqueología de la Producción en Época Medieval* aplica este marco teórico al análisis de los procesos productivos andalusíes, subrayando la interdependencia entre tecnología, organización del trabajo y contexto socioeconómico.

A partir de estos cimientos, en las últimas décadas se ha producido un giro metodológico significativo. Investigadoras como Karina Grömer y Eva Andersson Strand han impulsado enfoques multidisciplinares que combinan Arqueología, Ciencia de los Materiales, Antropología e Historia. Grömer (2016) ha trabajado extensamente en la caracterización de textiles prehistóricos en Europa Central, vinculando las técnicas de producción con las estructuras socioeconómicas. Andersson Strand (2010), por su parte, ha liderado instituciones como el *Centre for Textile Research*² (CTR), fundado en 2005 en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, centrado en el estudio de herramientas textiles, procesos de manufactura y contextos productivos, estableciendo protocolos replicables para diversos periodos históricos.

Este impulso se ha visto reforzado por centros especializados como el *Textile Research Centre*³, fundado en 1991 en Leiden y actualmente dirigido por Gillian Vogelsang-Eastwood, dedicado a la documentación, conservación y divulgación de textiles de distintas culturas y épocas; el *Centre International d'Étude des Textiles Anciens*⁴ (CIETA), fundado en 1954 en Lyon y hoy presidido por Nathalie Bérard, que ha sido clave en el desarrollo de una terminología y metodología sistemática para el análisis

² Véase el *Centre for Textile Research* (CTR), con sede en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, <https://ctr.hum.ku.dk/>.

³ Sobre el *Textile Research Centre* (TRC), en Leiden, Países Bajos, <https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/>.

⁴ Para la actividad del *Centre International D'Étude des Textiles Anciens* (CIETA), en Lyon, Francia, <https://cieta.fr/>.

técnico de tejidos históricos; o la *School of Historical Dress*⁵, fundada en Londres en 2009 por un grupo de especialistas liderado por Jenny Tiramani, institución que combina investigación académica, práctica reconstructiva y formación especializada en el estudio de la indumentaria histórica.

Aunque la mayoría de estos trabajos se han centrado en épocas antiguas o prehistóricas, sus metodologías han resultado fundamentales para el estudio del período medieval y postmedieval. Técnicas como la microscopía, el análisis de fibras, la Arqueología Experimental y el uso de SIG⁶ para mapear la distribución de artefactos han permitido ampliar los marcos interpretativos. En este sentido, se ha cuestionado la clásica división entre espacios “productivos” y “domésticos”, impulsando un modelo más integrado que reconoce el hogar como un núcleo central dentro de los procesos de producción textil.

En este sentido, Cathy Costin (2020), en sus estudios sobre la Arqueología y Antropología de la producción artesanal, propone una concepción más amplia y crítica de un “taller” (*workshop*). A su juicio, este no debe entenderse únicamente como un espacio físico separado destinado a la manufactura, sino como una categoría social y analítica, situada en contextos específicos de organización del trabajo, relaciones sociales y estructuras económicas. Costin subraya que en contextos preindustriales la producción textil se realizaba con frecuencia en el ámbito doméstico, desafiando la visión tradicional que asocia el taller con espacios urbanos, masculinizados y altamente especializados. Desde esta perspectiva, el hogar puede funcionar simultáneamente como espacio doméstico y taller productivo, integrando actividades económicas, sociales y culturales. Esta mirada permite reconocer la complejidad y flexibilidad de los espacios de producción, así como valorar el papel central del trabajo doméstico – a menudo femenino – en las economías antiguas. En consecuencia, se plantea abandonar definiciones rígidas y adoptar enfoques más situados y sensibles a la diversidad de contextos productivos.

En el contexto ibérico contemporáneo, la Arqueología Textil ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas en España. Destacan los trabajos de Cristina Partearroyo Lacaba (2005) y Ana Cabrera Lafuente (2005), que marcaron un hito en el análisis técnico-material de tejidos históricos, combinando estudios de caracterización con aplicaciones museográficas. A estos se suman las investigaciones de José María

⁵ Información adicional en el sitio de *The School of Historical Dress* con sede en Londres, Reino Unido, <https://theschoolofhistoricaldress.org.uk/>.

⁶ Sistema de Información Geográfica.

Moreno Narganes (2019) sobre espacios productivos medievales, que han revelado la organización social del trabajo textil en contextos rurales y urbanos, destacando aspectos como la gestión de recursos y la transmisión de saberes. Paralelamente, Laura Rodríguez Peinado (2023) ha enriquecido el campo mediante el estudio sistemático de la indumentaria medieval a través de fuentes iconográficas y documentales. En Portugal, las contribuciones de Joana Sequeira (2014) han ampliado significativamente el análisis de textiles históricos desde una perspectiva interdisciplinar, completando así un panorama ibérico diverso pero cohesionado en sus objetivos metodológicos.

Últimamente, investigadores como Jorge Garrido López (2022) y Leyre Morgado-Roncal (2021), ambos vinculados a la Universidad de Granada, han comenzado a definir nuevos paradigmas en el estudio de la producción textil desde enfoques arqueológicos y patrimoniales. Su labor ha contribuido a abrir nuevas líneas de investigación y a consolidar el interés por este campo entre las generaciones más jóvenes de investigadores, reflejando una creciente consolidación del campo.

En el ámbito anglosajón, y particularmente en el Reino Unido, el estudio arqueológico de los textiles ha alcanzado una mayor institucionalización y visibilidad en contextos académicos y museísticos. Instituciones como el British Museum, el Victoria & Albert Museum, el Museum of London y el Ashmolean Museum han desarrollado líneas de investigación dedicadas a textiles históricos, combinando análisis científicos, estudios documentales y propuestas museográficas. Esta tradición ha favorecido un enfoque integrado que vincula conservación, difusión y análisis técnico, sirviendo como modelo para otras regiones europeas. Además, la existencia de publicaciones periódicas especializadas y redes académicas consolidadas ha facilitado el desarrollo sostenido del campo en contexto anglófono.

Entre los investigadores más destacados se encuentra Sheila Paine (2008), conocida por su investigación sobre bordados y textiles tradicionales, y Jessica Hallet, cuya labor en instituciones como el Calouste Gulbenkian Museum ha contribuido significativamente a la conservación y análisis de textiles históricos. Estos especialistas, entre otros, han consolidado el campo desde una perspectiva metodológica rigurosa e interdisciplinar, reforzando la integración entre disciplinas dispares como el patrimonio textil, la investigación académica y la práctica museológica.

Desde una perspectiva de género, el estudio de los textiles constituye una ventana analítica privilegiada para examinar cómo la división de género del trabajo, las normas sociales y las estructuras de poder configuraron su producción, circulación y usos sociales. En el contexto medieval peninsular – tanto en las sociedades andalusíes como cristianas – los textiles funcionaron como potentes marcadores de estatus y dispositivos de transmisión de valores culturales, fuertemente regulados por normativas religiosas y códigos suntuarios.

Dos aportaciones clave han marcado este enfoque: por un lado, los trabajos de Filomena Silvano (2021) han demostrado cómo los textiles operaban como sistemas de comunicación social y expresiones de identidad colectiva, trascendiendo su mera materialidad; por otro, las investigaciones pioneras de la antropóloga Elizabeth Wayland Barber (1992) desvelaron la íntima conexión entre la producción textil prehistórica, el trabajo femenino y la transmisión intergeneracional de saberes técnicos. Juntas, estas autoras han enriquecido la Arqueología Textil con enfoques etnográficos y antropológicos que privilegian su dimensión simbólica y social, complementando así los análisis puramente técnico-económicos dominantes en la disciplina.

De manera complementaria, los trabajos de la historiadora Bárbara Boloix Gallardo (2021) han aportado una perspectiva fundamental para la comprensión del trabajo femenino en las sociedades andalusíes. Sus investigaciones han puesto en evidencia la pluralidad de identidades y funciones que las mujeres desempeñaban – libres o esclavas, urbanas o rurales, musulmanes, judías o cristianas – integrando su experiencia en la estructura social y económica de al-Andalus. En particular, ha subrayado la relevancia del espacio doméstico como ámbito de producción y agencia, lo que permite una lectura más compleja de las prácticas textiles asociadas a las mujeres en contextos islámicos medievales, reforzando la necesidad de incluir las voces femeninas en la interpretación arqueológica.

La cadena productiva textil – desde la obtención de materias primas hasta el uso final de las prendas – involucra una compleja red de actores y decisiones que responden a condicionantes técnicos, sociales, económicos y culturales interrelacionados. Comprender esta red no solo permite analizar los procesos de producción históricos, sino también desentrañar las dinámicas sociales que estructuraban la vida cotidiana en el pasado. Esta comprensión integral posee, además de su indudable valor académico, relevantes aplicaciones prácticas en tres ámbitos fundamentales: la conservación del

patrimonio textil, el diseño de exposiciones museográficas mejor contextualizadas y el desarrollo de modelos sostenibles para la industria textil actual. La recuperación de estas técnicas tradicionales se revela así no solo como fuente documental, sino como base para procesos de revalorización cultural que vinculan patrimonio, innovación sostenible y narrativas históricas. En este sentido, la Arqueología Textil mantiene estrechos vínculos con disciplinas como la Etnografía, la Historia Económica, la Sociología y la Antropología Cultural. Este enfoque multidisciplinar no solo amplía sus horizontes analíticos, sino que potencia su relevancia en debates contemporáneos sobre sostenibilidad, preservación de oficios tradicionales, relaciones de género y construcción de memorias colectivas.

Entre los principales desafíos actuales de la Arqueología Textil destacan tres factores críticos: la escasa oferta de formación académica especializada, la limitada financiación para proyectos de investigación y la necesidad de consolidar equipos interdisciplinarios estables. A estas dificultades metodológicas y estructurales se suma el problema fundamental de la preservación material: los restos textiles, dada su naturaleza orgánica y la exigencia de condiciones ambientales muy específicas, rara vez se conservan en contextos arqueológicos. Esta fragilidad intrínseca no solo dificulta su estudio sistemático, sino que plantea retos complejos para su conservación preventiva y posterior difusión.

Aunque la producción textil pueda parecer un proceso meramente técnico, su estudio revela una compleja red de significados sociales, económicos y culturales. Este sistema involucraba a múltiples actores en cada fase de la cadena operativa: desde los responsables de la extracción y procesamiento de las fibras, hasta los tejedores, comerciantes o usuarios finales. Cada etapa refleja decisiones condicionadas por dinámicas de género, jerarquías de conocimiento, patrones de consumo y formas de organización del trabajo.

A esta complejidad interpretativa se suma la problemática conservación de los textiles debido a su naturaleza orgánica y vulnerabilidad. Por ello, la investigación debe recurrir necesariamente a evidencias indirectas: herramientas textiles, residuos de producción y contextos arquitectónicos, lo que permite reconstruir las decisiones técnicas y culturales detrás de esta actividad.

Las preguntas aún abiertas – como la distribución espacial de herramientas textiles o la posible diferenciación técnica y material – invitan a profundizar en el estudio de la producción textil desde una perspectiva integral. Más allá de resolver incógnitas específicas, se trata de consolidar una perspectiva arqueológica que contemple esta actividad como fenómeno técnico y social, presente en la vida cotidiana y estructurador de prácticas económicas y culturales. Al integrar distintas disciplinas, es posible acercarse a una arqueología textil capaz de interpretar tanto las huellas materiales como las decisiones culturales que las generaron, reafirmando la centralidad del textil en la construcción de identidades y modos de vidas pasadas.

Marco Teórico

Este estudio se centra en la caracterización de la producción textil en la ciudad medieval de Bayra durante el tránsito del siglo XV al siglo XVI, priorizando el análisis del periodo anterior al terremoto de 1518. Desde una aproximación arqueológica, social y material, se examina el contexto doméstico y productivo mediante una perspectiva interdisciplinar que evita divisiones cronológicas rígidas entre las fases islámica y cristiana, dada la continuidad observada en el registro arqueológico (Busto Zapico y García Porras 2024).

En este sentido, la producción textil se entiende como una práctica profundamente imbricada en las dinámicas sociales y económicas de la ciudad, lo que permite emplearla como herramienta clave para analizar la organización cultural en un momento de transición histórica. Esta práctica no puede desligarse de los recursos materiales disponibles, las tecnologías empleadas y las estructuras sociales en las que se inserta, ya que todas estas dimensiones operan de forma interrelacionada dentro del proceso productivo (figura 1).

Figura 1 - Interrelación entre recursos, tecnología y sociedad en la producción textil (Andersson Strand, et al. 2010, 151)

Durante los siglos XV y XVI, Bayra experimentó transformaciones importantes tras su conquista por Castilla. No obstante, muchos elementos de la tradición islámica – desde motivos decorativos en la arquitectura hasta técnicas de tejido – persistieron en ámbitos

cotidianos. Como señala Costin (1991, 4), la especialización artesanal no debe concebirse como un fenómeno binario, sino un *continuum*, en el cual la producción doméstica – lejos de ser un vestigio arcaico (Costin 1991, 19) – constituía un nodo activo en la economía regional. Esta continuidad se enmarca en lo que Sahlins (1972, 76) denomina “modo de producción doméstico”: un sistema en el que los hogares, integrados en redes más amplias, priorizaban la autosuficiencia y las relaciones de reciprocidad.

Así, prácticas como la reparación de prendas y la reutilización de materiales evitaban la necesidad de adquirir productos nuevos, articulando valores sociales y saberes transmitidos intergeneracionalmente, principalmente por mujeres (Costin 1991, 15). De esta manera, lo que a menudo se leía como “atraso” en la documentación histórica era, en realidad, un sistema económico alternativo regido por un “diseño social” más que por la lógica de mercado (Sahlins 1972, 82).

Desde una perspectiva teórica, el estudio se enmarca en los postulados de la Arqueología Social, que considera los objetos y los espacios no solo como evidencias técnicas, sino como manifestaciones de prácticas sociales, relaciones de poder e identidad. La cultura material, bajo esta óptica, actúa como mediadora activa en la conformación de las relaciones sociales, en línea con las propuestas de autores como Pierre Lemonnier (1992) y Marcia-Anne Dobres (2000). La producción textil, por tanto, no se aborda únicamente como un proceso técnico, sino como una práctica situada, atravesada por factores materiales, convenciones sociales, roles de género, saberes heredados y relaciones económicas. Esta perspectiva permite establecer conexiones entre restos materiales – como pesas de telar, husos, agujas o restos de fibras– y la estructura social de los habitantes de Bayra. En este entramado, el tejido se configura como una práctica donde se entrelazan saberes técnicos, memorias colectivas y experiencias corporales.

Este enfoque también se ve enriquecido por los estudios de Margarita Birriel Salcedo (2015), quien, aunque centrada en periodos modernos (siglos XVIII y XIX), aporta herramientas conceptuales para pensar la continuidad o transformación de tradiciones del trabajo textil doméstico femenino. De modo complementario, las investigaciones coordinadas por María Elena Díez Jorge (1998), centradas en el siglo XVI, resultan fundamentales para comprender los espacios domésticos y las prácticas femeninas, incluyendo las textiles, como ámbitos de agencia y significación social. En este sentido, también deben ser considerados los aportes de Bárbara Boloix Gallardo (2023) sobre la época medieval andalusí, especialmente en contextos nazaríes y domésticos, que

demuestran la pluralidad de roles femeninos – como hilanderas, comerciantes y agentes sociales – y respaldan la interpretación del trabajo textil como una práctica de agencia femenina integrada en estructuras sociales, económicas y culturales.

El artículo *Old Textiles – New Possibilities* de Eva Andersson Strand *et al.* (2010) aporta herramientas metodológicas clave para este análisis, al integrar técnicas de análisis estructural, físico y tecnológico de los textiles. Esta propuesta permite entender los tejidos como parte de un entramado social, técnico y económico más amplio. Detalles como el tipo de torsión, el número de hilos o su regularidad permiten inferir patrones de producción y niveles de estandarización. En particular, destacan los estudios que correlacionan las propiedades métricas de las herramientas de hilado con los hilos producidos, lo que posibilita reconstruir aspectos concretos del proceso técnico y su grado de control.

La torsión de los hilos es un indicador técnico clave en el análisis textil. Se distinguen principalmente dos tipos: la torsión en “S” (cuando la inclinación de las fibras recuerda la diagonal de la letra S) y la torsión en “Z” (cuando la inclinación sigue la de la letra Z). Esta característica permite identificar aspectos técnicos como el sentido del hilado, pero también refleja decisiones funcionales, hábitos técnicos aprendidos y transmitidos dentro de comunidades concretas. En algunas tradiciones textiles, se prefería una direccionalidad específica según el uso del hilo – por ejemplo, torsión en “Z” para la urdimbre y en “S” para la trama –, lo que puede responder tanto a criterios funcionales (como la resistencia o elasticidad del tejido) como a convenciones culturales, normas técnicas locales o preferencias estéticas. Así, la elección del tipo de torsión puede revelar patrones culturales de producción y decisiones heredadas que se perpetúan en el tiempo, funcionando como marcadores sociales y culturales dentro de las prácticas textiles (Bencic 2025).

Figura 2 – Torsión en “Z” y en “S” (imagen de Bencic 2025)

Otro parámetro técnico fundamental es el grosor del hilo. Los hilos más finos requieren mayor destreza, control preciso del hilado y una preparación cuidadosa de la fibra, lo que puede indicar una producción especializada destinada a textiles delicados o de mayor prestigio. En contraste, los hilos más gruesos, que requieren menos precisión, suelen asociarse a tejidos utilitarios, resistentes y de uso cotidiano. Así, el grosor del hilo se interpreta como un indicador de minuciosidad técnica, inversión de tiempo y, en muchos casos, del valor simbólico o económico del textil.

El análisis conjunto de torsión y grosor del hilo permite reconstruir decisiones técnicas, evaluar niveles de especialización y valorar cualidades de los textiles. Estas variables forman parte de un sistema técnico-cultural complejo y no deben interpretarse aisladamente.

Figura 3 - Esquema de urdimbre (gris) y trama (blanco), elaborada mediante Photoshop (Dibujo de autoría propia)

La urdimbre y la trama son los elementos básicos que conforman un tejido. La urdimbre está compuesta por los hilos longitudinales que se mantienen tensos en el telar y constituyen la base estructural. Por su parte, la trama está compuesta por los hilos que se entrelazan transversalmente con la urdimbre, pasando por encima y por debajo de estos para formar la superficie del tejido. Reconocer ambos elementos es fundamental en el análisis textil, ya que sus características – como la torsión, el grosor, el tipo de fibra y el tipo de entrelazado – permiten deducir aspectos técnicos del proceso de fabricación y la función final del textil, ya sea decorativa, funcional o ritual (Grömer 2017, 248-249).

En este sentido, las investigaciones de Basso Rial *et al.* (2023) en Cabezo Redondo (Villena, Alicante) – yacimiento de la Edad del Bronce - ofrecen patrones técnicos fundamentales referidos a un contexto arqueológico y cronológico muy concreto:

- Fusayolas de 4 gr producen hilos muy finos (<0,3 mm).
- Fusayolas de 8 gr generan hilos finos (0,3-0,4 mm).
- Fusayolas de 18 gr crean hilos medios (0,4-0,6 mm).
- Fusayolas de 44 gr elaboran hilos gruesos (0,8-1 mm).

Si bien estos valores no pueden trasladarse directamente al ámbito medieval o moderno, se utilizan aquí de manera ilustrativa para aproximar, con la debida cautela, posibles rangos funcionales en la producción de hilos a partir del peso de las fusayolas.

En la actualidad no existen estudios equivalentes centrados en contextos medievales o modernos, por lo que se hace necesario un desarrollo metodológico más específico que combine la Arqueología Experimental, el análisis tipológico y técnico de las fusayolas, y la comparación contextualizada con otros yacimientos. Esta aproximación se inscribe en una línea metodológica ya consolidada en los estudios sobre producción textil preindustrial. Autoras como Gleba (2008) o Mårtensson *et al.* (2009) han advertido que, si bien la relación entre el peso de la fusayola y el grosor del hilo puede ser funcional como orientación general, no debe entenderse de forma estrictamente determinista. Factores como la tensión aplicada durante el hilado, el tipo y preparación de la fibra, la habilidad de la persona hilandera o incluso las condiciones ambientales, pueden alterar significativamente el resultado final. Por tanto, las estimaciones métricas deben considerarse como rangos funcionales aproximados, útiles dentro de un análisis técnico-cultural contextualizado.

Análisis similares en contextos del Sureste y Levante peninsular – desde la Edad del Bronce hasta inicios de la Edad del Hierro – han evidenciado la funcionalidad de herramientas elaboradas con materiales óseos, donde el uso de fusayolas realizadas con hueso ha proporcionado datos sobre eficiencia y funcionalidad. Asimismo, inventarios como los recopilados por Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate (2010) para contextos tardoantiguos y altomedievales en Cantabria enriquecen el estudio técnico desde una perspectiva geográfica más amplia.

La dimensión social del trabajo textil se nutre de las investigaciones de José María Moreno Narganes (2020) en contextos urbanos como Mértola o Albalat, donde destaca el

papel central de las mujeres en la reproducción cotidiana de las sociedades medievales. En su estudio *Tejiendo en Casa: Actividades Textiles y Espacios Domésticos en al-Andalus (ss. XII-XIII)*, el autor propone una lectura del ámbito doméstico como un entorno productivo activo, articulado a través de saberes femeninos. Esta propuesta se inscribe en una línea de investigación más amplia, en la que destacan trabajos como los de Sonia Gutiérrez Lloret (2013), cuya trayectoria ha sido clave para integrar una perspectiva crítica de género en la arqueología medieval, especialmente mediante el análisis de los espacios domésticos, las dinámicas identitarias y la cultura material cotidiana.

Dicha aproximación se alinea con los postulados de la arqueología feminista, que busca no solo visibilizar a las mujeres en el registro arqueológico, sino también cuestionar las categorías analíticas que han naturalizado la división de género del trabajo. Autoras como Margaret Conkey y Rosemary Joyce han advertido que la invisibilización de las prácticas textiles responde a una jerarquía epistemológica que privilegia lo masculino como sinónimo de agencia histórica. Este sesgo es especialmente visible en el ámbito doméstico, donde herramientas como husos o ruecas suelen ser minimizadas o ignoradas en los discursos interpretativos. Aunque es probable que algunos hombres participaron en tareas textiles, la responsabilidad recaía mayoritariamente sobre las mujeres, sin que ello se tradujera en un reconocimiento proporcional en los relatos históricos o arqueológicos (Conkey y Gero 1997).

Esta crítica ha sido también desarrollada desde perspectivas feministas materialistas, como la de Silvia Federici (2004), quien ha vinculado el trabajo doméstico y reproductivo con los procesos históricos de subordinación y control del cuerpo femenino y acumulación primitiva. Su lectura del trabajo textil como una forma de trabajo no reconocido, pero esencial para la reproducción social, permite revalorizar estas prácticas dentro de una economía política más amplia. En este marco, la domesticidad no es vista como pasividad, sino como un campo de conflictos, saberes y resistencias.

De forma complementaria, María-Milagros Rivera Garretas (1990; 2005) ha planteado que las prácticas textiles han funcionado históricamente como formas de autorrepresentación simbólica femenina, articuladas en torno a una transmisión de saberes entre mujeres. Desde esta perspectiva, el trabajo constituye un espacio de memoria, creatividad y agencia subjetiva, más allá de su función económica o utilitaria. Esta lectura permite considerar la materialidad del tejido como un lenguaje propio,

vinculado a una genealogía femenina frecuentemente silenciada por los discursos historiográficos tradicionales.

El sesgo se acentúa cuando solo se valora la producción especializada o centralizada, generalmente ejercida por varones, invisibilizando la contribución femenina al desarrollo técnico. A este respecto, las teorías de Tim Ingold (2011) sobre tecnología y materialidad permiten repensar el hacer textil como un proceso de conocimiento encarnado. Desde esta perspectiva, la técnica no se disocia del cuerpo ni de la experiencia: el tejido es una práctica social que implica habilidades manuales, percepción sensorial y un aprendizaje situado en la experiencia corporal y en el entorno técnico. Según Ingold, los procesos técnicos no derivan de un saber abstracto, sino que se construye en la acción misma. Esta visión revaloriza los conocimientos textiles no escritos, transmitidos oralmente o por imitación, y sostenidos en gran medida por mujeres en contextos domésticos. Mediante la repetición, la observación y la práctica corporal, estos saberes se perpetúan como formas de memoria inscritas en el cuerpo, en un proceso que el autor denomina *enskilment*, o devenir competente mediante la inmersión en un entorno técnico y social (Ingold 2011, 61).

Desde la antropología del vestir, Filomena Silvano (2021) aporta una visión que destaca el carácter performativo del cuerpo y del atuendo como lenguajes sociales. Bajo esta mirada, la producción textil no se limita a la fabricación de objetos útiles, sino que implica también la creación de identidades, la regulación de cuerpos y la expresión de pertenencias. Esta línea dialoga con los planteamientos de Edward Said (2002), quien advierte sobre los peligros del esencialismo cultural, es decir, la tendencia a atribuir significados fijos, homogéneos y atemporales a las prácticas culturales, sin considerar su variabilidad histórica, social y simbólica. En contextos como el de Bayra, los textiles tampoco deben interpretarse como marcadores religiosos inequívocos: su significado se construye en interacción con otros elementos materiales y en procesos identitarios complejos. Esta lectura crítica permite superar el orientalismo interpretativo y entender los textiles dentro de redes más amplias de prácticas y relaciones sociales.

Como dicho anteriormente, uno de los principales retos del estudio arqueológico de la producción textil radica en la baja conservación de los materiales orgánicos. En este contexto, adquieren especial importancia los indicadores indirectos: herramientas, residuos microscópicos, restos sobre cerámicas o patrones de distribución espacial. El enfoque metodológico propuesto por Maria Cybulska y Jerzy Maik en *Archaeological*

Textiles – A Need for New Methods for Analysis and Reconstruction (2007) aboga por una integración entre la arqueología, la reconstrucción experimental y el análisis técnico. Esta convergencia metodológica permite compensar en parte las limitaciones del registro material y enriquecer la interpretación arqueológica.

En conjunto, este estudio adopta una perspectiva crítica atenta al contexto histórico y social de producción del conocimiento, cuyo objetivo no es solo reconstruir las prácticas textiles en Bayra, sino también cuestionar los marcos epistemológicos desde los que han sido interpretadas. En este sentido, se propone examinar esta realidad arqueológica como una forma de transmisión de saberes, visibilización de contextos y acceso a una lectura más compleja de la economía doméstica y los saberes encarnados que la sostienen, reivindicando el papel de las mujeres como agentes técnicos, sociales y culturales en el contexto tardomedieval y moderno temprano.

Metodología

El estudio de los materiales textiles y herramientas asociadas del yacimiento del Cerro del Espíritu Santo requirió un enfoque metodológico escalado, diseñado para extraer el máximo potencial informativo de unos vestigios frágiles y fragmentarios. La selección de piezas incluye tanto elementos de indumentaria que conservan restos textiles como objetos decorativos y herramientas relacionadas con la producción textil, lo que permite abordar una perspectiva integral sobre las tecnologías y usos sociales del tejido. Cabe aclarar que el análisis se centra en los materiales metálicos vinculados con la producción textil, dejando fuera el estudio completo de otros materiales metálicos del yacimiento. Este último será abordado de manera más detallada por Yaiza Hernández Casas en un trabajo específico. Dada la escasez de restos orgánicos bien conservados en contextos medievales mediterráneos, se priorizó una combinación de técnicas no destructivas y análisis especializados, que van desde el registro básico hasta la caracterización microscópica de fibras.

Tabla 1 – Cronograma de las distintas tareas realizadas a lo largo de los meses

	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Inventario y descripción piezas	■	■							
Fotografías y edición			■						
Microscopía óptica				■					
Marco teórico y contexto				■	■	■			
Planificación y espera SEM						■	■	■	
Descripción y análisis contextual						■	■	■	
Revisión y redacción final								■	■

Fase 1: Documentación y Análisis Macroscópico

El proceso comenzó con la documentación sistemática de todos los materiales vinculados a la producción textil – fusayolas, agujas, husos, fragmentos de tejido y otros instrumentos relacionados – recuperados en las excavaciones realizadas entre 2021 y 2023.

Figura 4 - Esquema de la sigla de los materiales de Bayra (imagen de autoría propia)

Cada pieza fue inventariada con un código único que reflejaba su procedencia estratigráfica. En los casos donde varios objetos compartían un mismo contexto, se mantuvo el código base, diferenciándose únicamente por la denominación funcional o tipológica (por ejemplo, BAYRA'25 1001 – Fusayola). Este sistema permitió garantizar la coherencia en la organización del material sin perder la especificidad de cada hallazgo.

El proceso de análisis incluyó la toma precisa del peso utilizando una balanza HCB1002 Highland, con capacidad máxima de 1000 gramos y sensibilidad de 0,01 gramos, así como la medición de dimensiones con un calibre digital Digitaler Messschieber modelo 20497503. Cada artefacto fue descrito minuciosamente, registrando sus características físicas y estado de conservación. Dada la frecuente presencia de adherencias de tierra y procesos de corrosión en los materiales, se ejecutó una limpieza manual controlada para remover depósitos superficiales, lo que permitió identificar posibles decoraciones, marcas de uso o huellas de manufacturas que podrían estar ocultas.

Una vez finalizada la documentación descriptiva, se procedió a un registro fotográfico completo utilizando una cámara Nikon D3300, cuidando siempre la inclusión de una escala métrica en cada toma para referencia dimensional. Todas las imágenes – incluidas las microfotografías correspondientes a la fase de análisis microscópico – fueron realizadas por la autora del trabajo, salvo indicación expresa de lo contrario. Posteriormente, fueron procesadas en Adobe Photoshop para realizar ajustes de balance

de blancos, corrección de contraste y eliminación de reflejos, garantizando así una representación fiel de las características cromáticas y estructurales de cada pieza arqueológica.

Fase 2: Análisis Microscópico

Esta fase se centró en el estudio de materiales con indicios de conservar restos textiles. Se emplea un microscopio óptico BMS equipado con una cámara digital Touptek UCMOS-05100KPA, que permiten examinar fragmentos textiles – principalmente mineralizados o adheridos a objetos metálicos.

Cuando las condiciones de conservación lo permitían, se documentaron sistemáticamente cinco parámetros técnicos fundamentales: el tipo de ligamento (tafetán, sarga o espiga), la dirección de torsión de los hilos (en “Z” o “S”), su diámetro exacto, el grado de torsión (número de giros por unidad de longitud) y la densidad del tejido (conteo de hilos por urdimbre y trama por centímetro). Estos datos resultaron esenciales para determinar tanto el tipo de tecnología de tejido empleada – incluyendo posibles variantes de telares – como para evaluar el grado de estandarización productiva y la calidad técnica de los textiles analizados, permitiendo distinguir entre trabajos más refinados y otros más rudimentarios.

Para esta fase de documentación se elaboró e implementó una ficha de registro textil específica, concebida como una herramienta metodológica replicable y sistemática, diseñada para recoger de forma rigurosa y estandarizada los aspectos técnicos, materiales y contextuales de los fragmentos textiles hallados en excavaciones arqueológicas. Inspirada en los criterios de Eva Andersson Strand en *Old Textiles – New Possibilities* (2010), la ficha fue diseñada con una vocación generalista, para ser aplicable no solo al yacimiento del Cerro del Espíritu Santo, sino a cualquier contexto con presencia de materiales textiles arqueológicos.

Su implementación constituye un avance metodológico dentro del estudio arqueotextil, al ofrecer una herramienta de uso sencillo, pero con capacidad de registrar una amplia variedad de indicadores técnicos. La estructura de la ficha está pensada para facilitar comparaciones entre distintos yacimientos, cronologías o regiones, y para ofrecer una base sólida de datos con potencial para estudios posteriores.

Entre los parámetros documentados destacan:

- **Identificación general del hallazgo:** yacimiento, número de inventario o sigla.
- **Fecha:** momento en que fue rellenada la ficha.
- **Cronología:** datación absoluta o aproximada si está disponible.
- **Condición:** estado del textil (orgánico, mineralizado, carbonizado) y grado de deterioro o preservación.
- **Descripción técnica del fragmento:** medidas generales, elementos estructurales, tipo de construcción, método de confección, uso previsto y posible perfil del usuario (género, edad, estatus).
- **Color:** observación de pigmentación natural o teñidos, con valor simbólico o técnico.
- **Fibras:** identificación (animal o vegetal), morfología y posible procedencia.
- **Decoración:** presencia de patrones tejidos, bordados, apliques u otros elementos ornamentales.
- **Conservación:** registro de irregularidades, defectos, desgastes y reparaciones, incluyendo trazas de uso, reutilización o indicios técnicos que permiten evaluar el nivel artesanal.
- **Estructura del Textil:** tipo de ligamento, conteo de hilos por centímetro, bordes conservados y técnicas de fabricación.
- **Estructura del Hilo:** dirección del giro (Z/S), ángulo, grosor, técnicas de hilado y grado de torsión.
- **Consideraciones Finales:** observaciones generales y anotación de análisis complementarios realizados a *posteriori*.

A modo de ejemplo, se incluyen a continuación imágenes de la ficha empleada en este estudio (figura 5), que pueden servir como modelo metodológico para futuras investigaciones.

FICHA DE REGISTRO TEXTIL	
YACIMIENTO:	FECHA:
IDENTIFICACIÓN:	CRONOLOGÍA:
CONDICIÓN:	
COLOR:	FIBRAS:
DESCRIPCIÓN:	
DECORACIÓN:	
CONSERVACIÓN (IRREGULARIDADES/DEFECTOS/DESGASTE/REPARACIONES):	

ESTRUCTURA DEL TEXTIL:
ESTRUCTURA DEL HILO:
CONSIDERACIONES FINALES:

Figura 5 – Modelo de ficha de registro textil elaborada (autoría propia hecho en Microsoft Word)

Fase 3: Análisis con Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

Con el objetivo de determinar la naturaleza y características ultraestructurales de las fibras textiles, se había previsto analizar piezas representativas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Esta técnica permite diferenciar con alta resolución entre fibras animales (como lana o seda) y vegetal (como algodón o lino), gracias a la identificación de rasgos morfológicos distintivos, como las escamas o estrías.

Sin embargo, debido a una avería técnica en el equipo del Laboratorio Singular de Arqueometría Antonio Arribas Palau durante el período de desarrollo de este trabajo, no fue posible realizar los análisis previstos. Esta limitación se vio agravada por la imposibilidad de acceder a instalaciones alternativas dentro de un plazo compatible con los tiempos establecidos para la entrega del trabajo.

Aunque estos análisis habrían permitido una identificación más precisa del origen biológico de las fibras, la metodología se ajustó a este contratiempo reforzando el análisis macroscópico y óptico, y dejando establecida la base para una posible ampliación del estudio en el futuro, una vez se disponga de los medios técnicos adecuados.

Limitaciones

El estudio se vio condicionado por varias limitaciones propias del registro arqueológico y de las posibilidades analíticas disponibles. La acidez del suelo en Bayra provocó la destrucción de gran parte de los tejidos orgánicos, lo que restringió el corpus textil a un conjunto muy reducido y fragmentario. No obstante, el clima árido y seco de Vera favoreció, en ciertos casos, una preservación excepcional de materiales que en otros contextos se habrían deteriorado por completo.

Desde el punto de vista analítico, se había previsto inicialmente el uso de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) como paso fundamental para identificar el tipo de fibras conservadas. Esta técnica no destructiva y de alta resolución permite distinguir rasgos morfológicos clave, como escamas en fibras animales (como la lana) o estrías longitudinales en vegetales (como el lino o el esparto), además de otras características como el grado de torsión o el grosor del hilo (Centro Nacional de Conservación y Restauración 2014, 2-3).

La información obtenida mediante SEM habría permitido definir el itinerario analítico posterior. En caso de tratarse de fibras animales, se valoraban técnicas como el análisis isotópico de estroncio, útil para determinar la procedencia geográfica, así como estudios moleculares (como la proteómica o el ADN antiguo) capaces de identificar la especie de origen. Si las fibras eran vegetales, las opciones se reducían notablemente, ya que su composición (básicamente celulosa y polisacáridos) no permite estudios genéticos fiables ni la aplicación eficaz de análisis isotópicos. En estos casos, podrían haberse considerado alternativas como análisis de residuos, pigmentos o estructuras celulares mediante técnicas microscópicas y químicas.

Asimismo, se contempló la posibilidad de estudiar los tintes aplicados, lo que habría permitido avanzar en el conocimiento de las técnicas tintóreas y del simbolismo cromático. Sin embargo, la mayoría de estos análisis son destructivos y requieren equipamiento muy especializado que suponen costes elevados y tiempos prolongados, además de exigir una cantidad mínima de muestra que no podíamos garantizar ni comprometer la integridad de las piezas.

Por estas razones, no fue posible desarrollar la mayoría de las líneas analíticas posibles, a pesar de su relevancia. El SEM, considerado el análisis más importante por su carácter no invasivo y su capacidad para guiar el resto del estudio, no pudo llevarse a cabo debido

a una avería del equipo técnico. Se trata, por tanto, de una limitación circunstancial y no metodológica, que podrá resolverse en futuras investigaciones.

La escasez de fragmentos textiles y la necesidad de conservarlos sin alteraciones obligaron asimismo a posponer cualquier análisis que implicara riesgo material. Estas restricciones condicionaron el desarrollo del estudio, especialmente en lo que respecta a técnicas destructivas.

En consecuencia, tanto la escasez de fragmentos textiles como la imposibilidad de aplicar técnicas clave restringen el alcance de las interpretaciones sobre los procesos de producción, circulación o consumo textil. A ello se suma una limitación temporal significativa: los plazos disponibles para el desarrollo del estudio resultaron especialmente ajustados, lo que dificultó la planificación y ejecución de análisis más complejos o dependientes de equipamiento externo y coordinación interinstitucional. No obstante, este estudio ha permitido establecer una base contextual y metodológica sólida sobre la que podrán construirse investigaciones futuras. Se ha optado por una postura metodológicamente prudente, evitando formular hipótesis sin el respaldo de un corpus analítico más amplio y un marco comparativo consolidado.

Los Orígenes de la Ciudad de Bayra

La ciudad medieval de Bayra se encuentra en el cerro del Espíritu Santo, en Vera, Almería, en un entorno geográfico privilegiado donde confluyen los ríos Aguas, Antas y Almanzora. Esta depresión litoral, próxima de la costa y rica en recursos mineros, ha sido objeto de una intensa ocupación humana desde época antigua. Desde época fenicia⁷, el asentamiento formó parte de un sistema territorial vinculado a la explotación minera – especialmente de la plata en Sierra Almagrera –, la producción agrícola y el comercio marítimo, destacando la colonia de Baria, en Villaricos, como enclave en la red económica regional (López Castro *et al.* 2010, 112).

Tras la caída del Imperio romano, buena parte de los asentamientos costeros experimentaron un progresivo abandono. Aunque no contamos con evidencia directa sobre las causas, diversos factores podrían haber influido en esta retirada del litoral: la inestabilidad política tardoantigua, los cambios en los circuitos comerciales mediterráneos, el retroceso demográfico o incluso la mayor exposición a incursiones marítimas. En la desembocadura del Almanzora, la colonia de Baria comienza a replagarse a partir del siglo III d.C., produciéndose un desplazamiento de la población hacia el cercano Cerro Montroy, ocupado hasta época emiral. Algunos autores han planteado la posibilidad de un segundo desplazamiento hacia el interior tras el abandono de Montroy, que culminaría en la fundación de la Bayra medieval (Tapia Garrido 1987, 186; Rodríguez 2019, 247; Cara Barrionuevo y Ortiz Soler 1997, 313). Este patrón de reagrupamiento y relocalización en asentamientos más elevados y defendibles, como el que pudo haber dado origen a Bayra, se enmarca en una dinámica más amplia documentada en numerosos territorios durante la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media (Francovich y Hodges 2003).

En este contexto de reorganización territorial, el área en la que se ubica Bayra pasó en época visigoda a formar parte de los dominios de Teodomiro. Tras la conquista musulmana en 711, esta región se transformó en la Cora de Tudmir, manteniendo cierta

⁷ Para un recorrido más amplio sobre las fases anteriores, incluyendo yacimientos prehistóricos, fenicios y púnicos, véase María Dolores Cámalich Massieu y Dimas Martín Socas, *El Territorio Almeriense desde los Inicios de la Producción hasta Fines de la Antigüedad. Un Modelo: La Depresión de Vera y Cuenca del Río Almanzora* (Sevilla: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de Andalucía, 2000).

autonomía hasta 743, cuando la llegada de los *yund-s* sirios⁸ alteró profundamente su estructura social y política. Aunque no mencionada explícitamente en las primeras crónicas, debía formar parte de la jurisdicción de Lorca, destacando ya entonces por la riqueza minera de su entorno, especialmente por la plata de Sierra Almagrera. Estos recursos fueron intensamente aprovechados durante el dominio andalusí, contribuyendo a la acuñación de moneda y al sostenimiento económico de las campañas militares de los emires y califas (Tapia Garrido 1987, 180).

En este marco, a partir del siglo IX, se documenta una reactivación del poblamiento en la cuenca de Vera, con la fundación de Bayra en el cerro del Espíritu Santo. Aunque algunos textos sugieren su origen en ese siglo, la evidencia arqueológica apunta a un desarrollo urbano consolidado a partir del siglo XI (Cara Barrionuevo y Ortiz Soler 1997, 313).

Desde sus inicios, Bayra fue concebida como una ciudad con funciones administrativas, militares y religiosas. Alcanzó la categoría de cabecera de uno de los diecisiete *iqḷīm*⁹ de la Cora de Tudmir, actuando como núcleo articulador en un territorio de frontera entre el interior peninsular y la costa.

La primera mención explícita de Vera en las fuentes andalusíes data del siglo XI, destacando especialmente la construcción de la mezquita aljama¹⁰. Sin embargo, hasta el presente, no se ha localizado arqueológicamente esta mezquita mencionada. El geógrafo almeriense Ahmad al-Udri describe la mezquita aljama de Vera, del siguiente modo:

“En Vera hay una mezquita aljama, no hallándose otra parecida por su gran perfección técnica dentro de su pequeñez. Esta mezquita fue construida por Muhammad ben Musalima al-Hiyari; terminóse su construcción en el mes de yumada primero del año 254/28 de abril – 28 de mayo de 868. Su minrab tiene siete columnas de mármol veteado de blanco y negro, que no las hay igual. En las puertas meridionales hay también seis columnas parecidas a las anteriores por su perfección

⁸ Los *yund-s* eran contingentes militares sirios enviados por el califato omeya y establecidos en diversas regiones de al-Andalus. Para un estudio detallado de su asentamiento y organización, véase Eduardo Manzano Moreno, “El asentamiento y la organización de los *yund-s* sirios en el al-Andalus”, *al-Qantara* 14 (1993): 327-359.

⁹ El término *iqḷīm* hace referencia a una división territorial o distrito administrativo presente en las fuentes andalusíes. Para un análisis detallado de su significado y funciones en el contexto de al-Andalus, véase Pierre Guichard, *Al-Andalus: Estructura Antropológica de una Sociedad Islámica en Occidente* (Granada: Archivum, 1998).

¹⁰ Para una mejor comprensión sobre el papel de las mezquitas aljamas en la formación de una ciudad se puede consultar el estudio de Carmen Trillo San José, “Mezquita en al-Andalus: Un Espacio entre las Comunidades y el Poder”, *Historia Medieval* 29 (2011): 73-98.

y belleza artística...; hay catorce columnas más grandes, tres de ellas son blancas y poseen una belleza inigualable y las restantes están veteadas de blanco y negro. No se conoce algo parecido en el territorio.” (Molina López 1972, 74).

Esta descripción subraya la importancia de la mezquita como un centro religioso y cultural en la región, destacando su arquitectura única y su papel esencial en la vida de la comunidad musulmana. A pesar de que Vera es mencionada con poca frecuencia en las fuentes históricas, la referencia de al-Udri a su mezquita refleja su relevancia como enclave significativo. Sin embargo, su importancia aumentó en el siglo XIII al convertirse en frontera entre el reino nazarí y Castilla.

Tras la caída del Califato de Córdoba en 1031 y su posterior fragmentación en múltiples reinos de Taifas, Vera quedó bajo el control de la Taifa de Almería funcionando como puesto fronterizo con la región de Murcia. La conquista de Toledo por Alfonso VI de León en 1085 dejó a los reinos taifas debilitados, lo que propició la llegada de los almorávides, un movimiento bereber rigorista del norte de África. Estos derrotaron a los cristianos en la batalla de Sagrajas en 1086, conquistaron Almería en 1091 y unificaron al-Ándalus bajo su dominio (Chejne y Vila 1987, 68).

Con el tiempo, los almorávides perdieron su fervor religioso y acabaron siendo sustituidos por los almohades, otro movimiento reformista del norte de África. Tras la disolución del poder almohade a principios del siglo XIII, surgió el reino nazarí de Granada, fundado en 1231 por Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr. En 1237, antes de proclamarse oficialmente como emir, logra establecer acuerdos y pactos con Fernando III de Castilla que le permitieron afianzar su posición frente a otros líderes andalusíes. Poco después, ya como Muhammad I, incorporó Almería y su región al emergente reino nazarí, consolidando así una posición estratégica clave en el sureste peninsular (Monsalvo Antón 2016, 332).

En 1243, con la conquista de Murcia por Castilla mediante el Tratado de Alcaraz¹¹, Vera se convirtió en frontera entre el reino Nazarí y Castilla, dando lugar a una época de conflictos y violencia fronteriza. En el siglo XIV, el polígrafo granadino Ibn al-Jatīb menciona a Vera en la relación de un viaje del sultán nazarí Yúsuf I por los territorios orientales de su reino en 1347:

¹¹ Para una mejor comprensión sobre el Tratado y sus implicaciones, consultar Juan Torres Fontes, “Del Tratado de Alcaraz al de Almisra. De la Tenencia al Señorío (1243-1244)”, en *Miscelánea Medieval Murciana* vol. XIX-XX (1995-1996): 279-302.

“Y acampamos en Vera – ¡Dios la guarde! -, frontera extrema y lugar de rebato, en que la remuneración de sus defensores es incalculable. Ésta es una villa acechada por el enemigo [constantemente], al punto de que sus habitantes temen que se les tiendan emboscadas. Es una dehesa de camellos y un campo de cebada que, gracias a la lluvia, cada grano produce siete espigas, pues sus lomas blanquean con la paja, y sus mieses, si la estación [del año] las llama, no desconfían, y responden favorablemente a la exhortación” (al-Jatīb 2016, 49).

La vida en la frontera entre los reinos cristianos y el reino nazarí estaba marcada por una compleja mezcla de conflicto y convivencia. Esta zona, que abarcaba el sur del reino de Valencia, Murcia y las áreas limítrofes con el reino de Granada, era un espacio de enfrentamientos periódicos, como cabalgadas y cautiverios¹², pero también de intercambios comerciales y culturales. Los musulmanes y cristianos coexisten en una relación desigual, donde la violencia y la desconfianza eran frecuentes, especialmente hacia los conversos o renegados, quienes eran vistos como traidores. A pesar de las tensiones, la interdependencia económica y la necesidad de supervivencia fomentaba una coexistencia pragmática, aunque siempre bajo la sombra de la guerra y la inestabilidad política (Jiménez Alcázar 2014, 180; González Hernández 2022, 19-20).

A finales del siglo XV, el Reino Nazarí de Granada, último bastión musulmán en la Península Ibérica se debilitó debido a las presiones militares y políticas de los Reyes Católicos. En 1488, durante la campaña de conquista de Almería, las tropas cristianas, lideradas por el rey Fernando, tomaron Vera. Tras siglos de resistencia, la ciudad se rindió, lo que llevó a la entrega de otras poblaciones cercanas (Tapia Garrido 1987, 265). Finalmente, el Reino Nazarí cayó en 1492, poniendo fin a casi ocho siglos de presencia musulmana en la península.

Tras la conquista de 1488, los Reyes Católicos iniciaron un proceso de repoblación motivado por su estratégica posición fronteriza, que la hacía vulnerable a ser recuperada por el Reino de Granada o incluso a posibles acuerdos con los piratas berberiscos. Este proceso implicó el desplazamiento de la población musulmana local y el asentamiento de colonos cristianos en Bayra, procedentes de zonas cercanas como Lorca y Baza. La

¹² Un estudio interesante para explorar esta temática es: Andrés Serrano del Toro y Manuel Culiáñez Celdrán, “«Hom menesterós dels béns temporals e sia temença que, ab desesperació, aquell se tornàs moro». El cautiverio como fuente de conversiones en la frontera del sureste peninsular (siglos XIV-XV)”, en *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval* 25 (2024): 13-36.

situación reflejaba tensa relación entre vencedores y vencidos: los cristianos, como nuevos dominadores, buscaron consolidar su control mediante la redistribución de tierras y la imposición de estructuras institucionales castellanas, mientras que los mudéjares¹³ fueron relegados a la periferia, como en Antas y Turre, aunque algunos mantuvieron propiedades o regresaron del exilio (Jiménez Alcázar 2019, 145). Las ordenanzas municipales prohibían la interacción estrecha, como la caza conjunta, y regulaban el uso de recursos como el agua, evidenciando un sistema de dominio y exclusión.

En este contexto, los Reyes Católicos fortificaron Vera y la convirtieron en un bastión defensivo en una situación de doble frontera. Por un lado, buscaban protegerse de la presencia mudéjar en sus alrededores, cada vez más descontenta, y por otro, se defendían de los piratas berberiscos, cuya presencia había aumentado tras la conquista cristiana¹⁴. El viajero alemán Jerónimo Münzer, que pasó por Vera en 1494, la describe así:

“Después de una jornada de nueve leguas por una comarca de exuberante vegetación, pero sin agua y despoblada, llegamos a Vera, que es el primer lugar de aquel reino que se encuentra en el camino. En una bella y feraz llanura elevase un monte, en cuya cúspide hay un célebre castillo; en la falda, y rodeada por el monte, está la población, compuesta de unas seiscientas casas; pero como se halla en la frontera, una vez que han sido expulsados los moros, no habitan allí más que cristianos. (...) La situación de Vera es realmente deliciosa; dista una media legua del mar y pasa por ella un río que, no obstante ser pequeño, basta para regar su término, por ser la tierra muy fecundada; pero la mayor parte del pueblo está en ruinas, porque al arrojar a los sarracenos, lo destruyeron todo los ejércitos del rey de España.” (Münzer 1924, 76)

El devastador terremoto del 9 de noviembre de 1518 marcó un punto de inflexión en la historia de Vera. La catástrofe, que causó entre 140-150 víctimas de una población de 500-600 habitantes (Olivera Serrano 2019, 183-184), destruyó completamente la ciudad medieval. Los testimonios históricos coinciden en la magnitud de la destrucción: murallas, iglesias y edificios civiles colapsaron, sobreviviendo únicamente una ermita

¹³ Musulmanes que vivían bajo dominio cristiano.

¹⁴ Para una mejor comprensión sobre los piratas berberiscos y su impacto: César Olivera Serrano, “La Defensa Costera en Vera y Mojácar tras el Terremoto de 1518”, en *Actas del Congreso La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (s. XIII-XVI)*, Almería, 1994, editado por Pedro Segura Artero, 647-655 (Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1997).

construida sobre un antiguo aljibe musulmán, testimonio silencioso del pasado islámico de la ciudad.

La respuesta a esta catástrofe dio origen al actual núcleo urbano. En 1520, por orden expresa de Carlos I, se inició la construcción de la nueva Vera en un emplazamiento cercano, pero más seguro. Este evento no solo transformó radicalmente el urbanismo local, sustituyendo el trazado musulmán por un diseño renacentista¹⁵, sino que también creó una singular cápsula temporal arqueológica: la Vera abandonada quedó congelada en el momento exacto de la transición entre el mundo medieval y el moderno.

Esta circunstancia excepcional ha convertido al yacimiento en un caso único para estudiar el periodo, aunque la investigación se ha visto limitada por la escasa bibliografía disponible. La obra del sacerdote católico e historiador José Ángel Tapia Garrido, *Historia de la Vera Antigua* (1987), representa el único estudio monográfico sobre el tema, dado que la mayoría de los análisis sobre Vera suelen aparecer de forma tangencial en obras de ámbito regional. Si bien su trabajo constituye un recurso valioso, presenta limitaciones metodológicas propias de la historiografía tradicional, lo que subraya la importancia de complementar estas fuentes con evidencia arqueológica para reconstruir un relato más completo.

Uno de los problemas más notables de su trabajo es el uso descontextualizado de fuentes. Un ejemplo claro es el tratamiento de la vestimenta musulmana en el capítulo *La Guerra de Fronteras*, donde cita el viajero alemán Jerónimo Münzer:

“Finalmente, unos datos acerca de cómo vestían y se adornaban los hispanomusulmanes de la tierra de Vera. Münzer cuenta como los vio, recién conquistada la tierra, cuando las costumbres no habían cambiado. Los hombres no llevaban calzas a no ser que fueran de viaje. Las mujeres llevaban unas amplias calzas de lino que se ataban a la cintura, sobre las calzas se vestían una camisa larga de lino y una túnica de lana o seda; se cubrían cabeza y rostro con una blanquísima tela de lino, algodón o seda, que llamaban almaizal.” (Tapia Garrido 1987, 204)

¹⁵ Para un estudio más pormenorizado sobre la evolución del trazado urbano, consultar Luis Cano Rodríguez, “Historia Urbana de Vera. Castell@ en la Traza”, en *La Tierra de Vera: Nuevas Contribuciones sobre la Historia de un Territorio de Frontera*, ed. Víctor Antonio Luque de Haro y Manuel Caparrós Perales, 245-304 (Almería: Editorial Universidad de Almería, 2019).

Sin embargo, un análisis detallado del itinerario de Münzer (1494) muestra que esta descripción aparece en el subcapítulo *Vestimenta de los moros – El matrimonio*, dentro del capítulo dedicado a *Granada*, y no guarda relación directa con Vera. De hecho, al referirse a esta localidad, Münzer señala que, tras la conquista, “(...) no habitan allí más que cristianos”, ya que “(...) como se halla en la frontera (...) han sido expulsados los moros” (Münzer 1924, 76).

La transposición que realiza Tapia Garrido omite tanto la progresión geográfica del relato como el contexto específico de la descripción – las bodas musulmanas en Granada – oscureciendo diferencias regionales significativas. Además, evidencia cómo la cuestión de la indumentaria ha sido objeto de múltiples interpretaciones: por un lado, porque muchos de los términos que usamos hoy no corresponden a las prendas del pasado o han sufrido alteraciones notables; y por otro, porque persiste una tendencia a mantener visiones sesgadas o simplificadas del pasado. Si bien es comprensible que Tapia Garrido intentara suplir los vacíos documentales – muy frecuentes en las fuentes directas sobre Vera –, el problema radica en que en ningún momento advierte que se trata de una interpretación propia ni señala que los datos están descontextualizados.

Este último aspecto resulta especialmente relevante para la presente investigación, que requiere información precisa y contextualizada. La descripción de la indumentaria musulmana podría haber sido una fuente valiosa, al ofrecer una mejor comprensión de los hábitos y cuestiones sociales, además de contribuir a un mayor conocimiento de Vera frente a la escasez de fuentes directas. Sin embargo, su descontextualización tanto geográfica como temporal limita de manera considerable su pertinencia.

Frente a esta limitación textual, el yacimiento de Bayra se presenta como una fuente material excepcional. Su estudio permite analizar la transición entre el período nazarí y el castellano, así como el paso de la Edad Media a la Modernidad en un espacio fronterizo. La importancia de Bayra no radica únicamente en la escasez de yacimientos que aborden este intervalo temporal en la Península Ibérica, sino también en su extraordinario estado de conservación, resultado del terremoto de 1518, que actuó como una cápsula temporal preservando estructuras y algunos materiales orgánicos raramente conservados. Esta circunstancia única permite un análisis detallado de las transformaciones materiales y sociales durante este período clave, desafiando la visión tradicional que sitúa en 1492 una ruptura abrupta entre épocas.

Bayra se convierte así en un caso privilegiado para estudiar cómo se vivió este cambio en la frontera nazarí, no solo a través de los discursos históricos, sino desde la evidencia material de la vida cotidiana. Su registro arqueológico proporciona datos fundamentales para cuestionar las periodizaciones rígidas y entender las continuidades y reelaboraciones culturales que persistieron tras la conquista castellana. Como resultado, se consigue enriquecer el debate historiográfico, situando a Bayra como un referente para el estudio de las dinámicas fronterizas y los procesos de transición entre la Edad Media y la Modernidad en el Mediterráneo occidental.

Como acertadamente señalaba Jacques Le Goff, “(...) las rupturas son escasas. El modelo más común, la más o menos prolongada o profunda mutación, es la transición, el renacimiento interior” (2016, 53). Esta observación cobra pleno sentido en Bayra, donde el registro material evidencia cómo el reemplazamiento de elementos nazaríes por elementos castellanos – como se aprecia en el caso de las cerámicas - no ocurrió de manera abrupta, sino mediante un proceso de coexistencia y reconfiguración (Busto Zapico y García Porras 2024). Esta preservación excepcional permite estudiar no solo los aspectos materiales del cambio, sino también las complejas dinámicas culturales que lo acompañaron.

La complejidad de estos procesos de transición encuentra un marco teórico idóneo en el concepto de espacios “entre-medios” (*in-between*) de Homi K. Bhabha, quien argumenta que “(...) estos espacios ‘entre-medios’ proveen el terreno para elaborar estrategias de identidad (...) que inician nuevos signos de identidad, y sitios innovadores de colaboración y cuestionamiento, en el acto de definir la idea misma de sociedad” (Bhabha 2002, 18). Bayra, como espacio fronterizo, materializa esta noción al demostrar cómo las identidades nazaríes y castellanas no se sustituyeron de forma lineal, sino que negociaron su convivencia mediante procesos complejos de adaptación, resistencia y creación cultural.

Es importante destacar que cada ciudad es única en su estudio, y aún más aquellas situadas en zonas fronterizas, que son el resultado “(...) de una elección social de ocupación efectiva del territorio más que producto de determinados acontecimientos o períodos de enfrentamientos bélicos” (García Porras 2020, 466). Es decir, no se puede analizar una fortaleza únicamente desde su carácter defensivo, ya que la vida humana no se sostiene solo con la guerra, sino en todos los recursos necesarios para la supervivencia, desde la

captación de agua y el cultivo de los campos hasta la producción de bienes materiales y otros elementos que aportan calidad de vida.

En este marco, el estudio historiográfico de las fronteras nazaríes ha evolucionado desde una perspectiva tradicional centrada en su carácter militar y defensivo hacia enfoques más complejos que integran aspectos sociales, económicos y políticos. Inicialmente, la Historia del Arte y la Arquitectura dominaron en el estudio de las fronteras nazaríes, con un énfasis en los castillos y fortificaciones. Sin embargo, la influencia de la escuela de *Annales* y la arqueología medieval permitió ampliar la investigación hacia la cultura material y la ocupación del territorio. Investigadores como Guichard (1982), Bazzana y Cressier (1988) reinterpretaron los castillos dentro de sistemas de poblamiento y organización social. Posteriormente, Ación Almansa (1999) y Malpica Cuello (1998) profundizaron en la evolución de la frontera en función de cambios en la estructura del poder, considerando la reorganización de las fortificaciones y la imposición de los alcaides como estrategias estatales. En la actualidad, los estudios fronterizos integran disciplinas como la arqueología, la historia y el análisis espacial, aunque persisten vacíos historiográficos, especialmente sobre la vida cotidiana y las dinámicas económicas.

Dado que las fuentes escritas disponibles resultan fragmentarias o insuficientes para reconstruir con precisión las dinámicas económicas y productivas en esos espacios fronterizos, es necesario recurrir al registro material como vía alternativa para abordar estas cuestiones. En este sentido, la arqueología de la producción se ha integrado progresivamente en estos estudios, permitiendo explorar con mayor profundidad las actividades económicas y artesanales de estas zonas. Investigaciones recientes han mostrado cómo la frontera no era solo un espacio de conflicto, sino también un área de interacción económica donde se mantenían redes de intercambio y especialización productiva.

La Ciudad de Bayra y su Yacimiento

El yacimiento del Cerro del Espíritu Santo, identificado con la ciudad medieval de Bayra, se sitúa en el municipio de Vera (Almería) a 72 kilómetros de la capital provincial. El asentamiento se emplaza sobre un cerro testigo con una altitud máxima de 172 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorgó un dominio visual privilegiado sobre un amplio territorio.

Desde su posición estratégica, la ciudad controlaba la totalidad de la cuenca de Vera, así como los accesos al litoral, destacando los fondeaderos históricos de Villaricos-Baria, situados a 9,5 kilómetros hacia el este, y Garrucha, a 8,5 kilómetros al sureste. Asimismo, desempeñó un papel clave en las redes comerciales, articulando los ejes viarios entre Almería y Baza a través del valle del Almanzora, así como las conexiones hacia Lorca y Murcia mediante la ruta de Huércal-Overa (Cara Barrionuevo y Ortiz Soler 2019, 74-75).

Geográficamente, el territorio se delimitaba al este por el curso bajo del río Almanzora que desembocaba en el Mediterráneo. Al norte y noreste, las sierras de Almagrera y Almagro actuaban como barrera natural y corredor hacia Cartagena y Lorca. Por el noroeste, el valle del Alto Almanzora representaba la principal vía de acceso hacia Baza, mientras que al sur y sureste las sierras de Lisbona y Cabrera establecieron la frontera con las comarcas de Tabernas, Campo de Níjar y Cabo de Gata (Proyecto Bayra 2022, 9-10)

La red viaria histórica se encontraba cerca del asentamiento, a unos 215 metros al noroeste del cerro. Se estima que el viaje entre Almería y Bayra duraba aproximadamente 18,5 horas, lo que equivalía a tres jornadas de trayecto. Bayra se encontraba en una ubicación estratégica, casi equidistante entre Almería (118 kilómetros, cuatro jornadas) y Murcia, aunque más cerca de Lorca (105 kilómetros, dos jornadas) (Cara Barrionuevo y Ortiz Soler 2019, 74-75).

Figura 6 - Mapa con la localización de Vera y territorios circundantes (mapa de OpenStreetMap, edición propia)

Tras la toma de Vera por los Reyes Católicos en 1488, la ciudad perdió gran parte de su jurisdicción. En época nazarí, su término abarcaba unos 1.648 km² e incluía las villas de Cuevas (con su anejo de Portilla), Huércal, Lubrín, Sorbas, Mojácar, Turre, Bédar, Antas, Overa, Serenas y los núcleos de Teresa y Cabrera (hoy despoblados). Tras la conquista, la Corona separó de Vera a Huércal y Overa, otorgándolos a Lorca. En 1495, Sorbas y Lubrín pasaron al condestable de Navarra, y en 1503, Cuevas y Portilla fueron cedidas al adelantado de Murcia, don Pedro Fajardo, y Mojácar, tras un prolongado litigio con Vera, en 1489 y 1559, fue reconocido como una ciudad independiente (Vivancos Mulero y Jiménez Alcázar 2022, 67).

El actual paisaje árido contrasta con las condiciones medievales, cuando existían huertas irrigadas gracias a fuentes como la Chica, la Grande y la del Lobo – siendo esta última localizada bajo El Hacho. Estos manantiales, desaparecidos a mediados del siglo XIX, sustentaban una agricultura intensiva que favoreció el desarrollo económico de la ciudad (Cara Barrionuevo y Ortiz Soler 1997, 319; Münzer 1924, 76).

Aun así, se detecta una fuerte dependencia del régimen de lluvias, característico del clima mediterráneo: veranos secos y calurosos, inviernos fríos y con precipitaciones. Esta

circunstancia se refleja en el “Libro de Repartimiento de 1496”, que registra 2.694 fanegas¹⁶ frente a solo 1.190 tahúllas¹⁷, indicando un predominio del cultivo de cebada, altamente dependiente de la lluvia.

Como señala, Ibn al-Jatīb sobre la fertilidad del entorno:

“Y acampamos en Vera – ¡Dios la guarde! -, frontera extrema y lugar de rebato, en que la remuneración de sus defensores es incalculable. Ésta es una villa acechada por el enemigo [constantemente], al punto de que sus habitantes temen que se les tiendan emboscadas. Es una dehesa de camellos y un campo de cebada que, gracias a la lluvia, cada grano produce siete espigas, pues sus lomas blanquean con la paja, y sus mieses, si la estación [del año] las llama, no desconfían, y responden favorablemente a la exhortación” (Ibn al-Jatīb 2016: 49)

El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006, aunque la delimitación oficial abarca únicamente el cerro principal (figura 7). Como en otros contextos históricos, la ocupación humana no se limitó a esta zona elevada, sino que se extendió a espacios periféricos en función de las dinámicas socioeconómicas. No obstante, estas áreas adyacentes no han sido sistemáticamente protegidas, a pesar de su vinculación funcional con el núcleo arqueológico.

Figura 7 - Delimitación del BIC y su entorno (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 9)

¹⁶ Cultivo de secano.

¹⁷ Regadío.

Actualmente, el yacimiento sufre una fuerte presión antrópica que ha alterado su configuración original. Las zonas no protegidas presentan evidencias de destrucción arqueológica debido a construcciones modernas, alteraciones agrícolas, caminos, balsas de riego, e incluso vertidos incontrolados. A ello se suma una fuerte erosión natural, favorecida tanto por la fragilidad de los sedimentos del entorno como del substrato geológico sobre el que se asienta.

En contraste, el núcleo protegido del BIC conserva un estado más aceptable, aunque ha sufrido impactos, como la apertura de un sendero turístico hacia la cima del cerro que ha afectado sus valores patrimoniales.

Desde 2021, las excavaciones están siendo dirigidas por la Universidad de Granada, dentro del grupo de investigación PRINMA: Producción, Intercambio y Materialidad (HUM-1035)¹⁸, especializado en arqueología medieval y patrimonio. Este equipo ha desarrollado estudios sobre cultura material, organización territorial y producción artesanal, aplicando una metodología interdisciplinar que combina arqueología, análisis espacial, documentación histórica y técnicas de laboratorio.

Antes de esta intervención sistemática, Bayra no contaba con un programa de investigación continuo. Los restos documentados hasta entonces eran producto de procesos erosivos, expolio y una intervención puntual autorizada en 1984 por la Dirección General de Bellas Artes, a cargo de Lorenzo Cara Barrionuevo y Domingo Ortez Soler. Dicha actuación consistió en una limpieza superficial sin excavación estratigráfica. Investigaciones posteriores también fueron fragmentarias, limitadas al registro superficial (Cara Barrionuevo y Ortiz Soler 2019, 78).

La situación se agravó en 2002 con las obras del Mirador Turístico, promovido por la Consejería de Turismo (Proyecto Bayra 2022, 11), que afectaron zonas arqueológicas sensibles antes de la declaración del BIC. Esta acumulación de intervenciones no planificadas, junto con la ausencia de estudios sistemáticos, explican el conocimiento limitado que se tenía sobre Bayra hasta el proyecto actual.

El punto de inflexión llegó con la intervención arqueológica puntual desarrollada en 2021, considerada el “año cero” del yacimiento del Espíritu Santo. Esta primera actuación permitió identificar el potencial estratigráfico del yacimiento y sentó las bases del

¹⁸ Más informaciones sobre el grupo de investigación, ver PRINMA Research Group, *PRINMA Blog*, Universidad de Granada, <https://blogs.ugr.es/prinma/>.

Proyecto General de Investigación iniciado formalmente en 2022. Desde entonces, el Proyecto ha impulsado un programa de intervenciones arqueológicas anuales durante tres meses, avanzando en la comprensión del desarrollo urbano, económico y productivo de la ciudad. Este trabajo ha dado lugar a diversas publicaciones¹⁹, así como trabajos de fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales, permitiendo reconstruir la evolución de Bayra en el contexto de la frontera nazarí y su transformación posterior a la conquista castellana.

En este marco, se adopta una definición ampliada y funcional del concepto de “contexto primario”. Más allá de la noción estricta de materiales *in situ* – es decir, sin desplazamiento alguno desde su lugar de uso o descarte original – se considera que ciertos depósitos de derrumbe sellados ocurridos en el interior de estructuras pueden conservar una validez interpretativa equiparable. En particular, se incluyen los estratos de colapsos atribuibles a eventos súbitos, como terremotos o desplomes parciales, en los que los objetos asociados permanecen en el mismo espacio funcional donde fueron utilizados, sin evidencias posteriores de remoción, mezcla o escorrentía.

Se adopta esta metodología debido a que el terremoto provoca que los objetos sean desplazados de su lugar original, pero seguidamente quedan cubiertos por derrumbes, lo que conserva una relación directa con el espacio funcional de uso. Este fenómeno es especialmente relevante en el caso de un asentamiento ubicado en un cerro, donde los niveles más bajos o las zonas de falda sufren mayores alteraciones por la caída de escombros desde arriba, intensificando la acumulación de materiales desplazados pero sellados.

Las piezas arqueológicas vinculadas a la producción textil, recuperadas en las campañas realizadas entre 2021 y 2023 y datadas en momentos previos al terremoto de 1518, proceden de los sondeos 1, 2, 3, 4 y 6, cuyos contextos estratigráficos y espaciales serán descritos y analizados en este capítulo. Cabe señalar que los sondeos 1 y 2 se sitúan en el interior de la alcazaba, y que el trazado de la muralla queda parcialmente delimitado por los sondeos 2 y 8, como puede apreciarse en la figura 8. Por su parte, los sondeos 3, 4 y 6 se ubican en espacios exteriores al recinto amurallado.

¹⁹ Publicaciones del grupo PRINMA en PRINMA Research Group, Zenodo, <https://zenodo.org/communities/prinma/>

Figura 8 – Vista aérea de Bayra con la localización de los sondeos señalados (imagen cedida por Alberto García Porras y Miguel Busto Zapico. Fotografía hecha y editada por Matthias Biro-Sarrias y Riccardo Santeramo)

Aunque se han intervenido otros sondeos, en ellos no se han identificados materiales vinculados a la producción textil, por lo que no serán objeto de estudio en este apartado. Esta selección permite delimitar con mayor precisión aquellos conjuntos que, sin ser técnicamente *in situ*, ofrecen una relación directa y legible con el uso original, especialmente en contextos domésticos donde el registro material resulta más fragmentario y está sujeto a dinámicas de abandono, reutilización o colapso.

La producción textil se aborda, por tanto, como una actividad técnica y socialmente situada, integrada en la vida cotidiana de los hogares. El análisis de herramientas, residuos y entornos materiales permite reconstruir cómo esta práctica se integraba dentro de un sistema de subsistencia, agencia técnica y reproducción social, más allá de una economía mercantilizada. Aunque no se abordan aquí las dinámicas de comercialización externa, los resultados ofrecen nuevas lecturas sobre la organización del trabajo, los saberes técnicos y los roles sociales implicados en el ámbito textil.

a) Sondeo 1

Todos los materiales analizados en este apartado proceden de la campaña de 2023, correspondiente a la intervención realizada en el sondeo 1. Este sondeo tuvo lugar en el sector del alcázar del Cerro del Espíritu Santo, un área clave para comprender la organización interna y las transformaciones funcionales de la antigua ciudad de Bayra. Se trata de un recinto fortificado de carácter militar y residencial, situado en la parte más alta del yacimiento, que domina visualmente el entorno y concentra estructuras de gran envergadura, asociadas al poder islámico y bajomedieval.

La intervención se desarrolló en cuatro ámbitos arquitectónicos diferenciados (F, G, H e I), delimitados por muros de tapia hormigonada (Proyecto Bayra 2023, 16). Aunque los materiales fueron hallados en los ámbitos H y F, se ofrece una visión general de los cuatro espacios con el fin de contextualizar adecuadamente el entorno estratigráfico y funcional.

Figura 9 – Plano de detalle del Sondeo 1 con delimitación de los ámbitos intervenidos (Proyecto General de Investigación Bayra 2023, 19)

La intervención documentó una secuencia estratigráfica compleja, con múltiples momentos de uso, transformación y abandono entre la época nazarí y los inicios de la Edad Moderna.

Los ámbitos G e I, aunque con una intervención más limitada que en otros sectores, ofrecen indicios relevantes sobre la dimensión defensiva del alcázar. En el primero se identificó una estructura interpretada como una torre de gran envergadura situada en la zona centro-norte, con una función originalmente militar, aunque no se descartan usos posteriores (Proyecto Bayra 2023, 33). Por su parte, el ámbito I, ubicado al oeste, actuaba

como espacio de transición entre el interior y el exterior del recinto. Las estructuras allí halladas, construidas con sillares y mortero, se adosan a los muros existentes y sugieren intervenciones de refortificación vinculadas a episodios de inestabilidad política o militar (Proyecto Bayra 2023, 30-31).

En este contexto se recuperaron dos piezas relacionadas con la producción textil: una torre de rueca en hueso, procedente de la UE²⁰ 1291 (ámbito H), y un fragmento de huso con restos de fibras adheridas, hallado en la UE 1299 (ámbito F).

El ámbito H presenta una configuración cerrada, delimitada por muros de tapia y pilares interiores. Esta estructura cuadrangular, adosada al muro oriental del ámbito G y construida con técnicas similares, forma una unidad funcional coherente, pese a algunas diferencias cronológicas internas. En el interior se documentó un suelo de cal de buena factura con acabado de cuarto de caña, que reposa sobre capas de decantación arcillosa, interpretadas como depósitos naturales posiblemente vinculados al almacenamiento de agua. Esta evidencia ha llevado a proponer que la estructura pudo haber funcionado inicialmente como aljibe. Sin embargo, niveles superiores – como la UE 1291 – contienen una gran cantidad de cerámicas bien conservadas y otros restos constructivos, lo que sugiere que el espacio fue reutilizado posteriormente como almacén antes de su abandono definitivo (Proyecto Bayra 2023, 35-38). La asociación de materiales variados bien conservados, entre ellos la torre de rueca, en un entorno estratigráficamente estable permite considerar este contexto como primario o cuasi primario, vinculado a las fases finales de ocupación.

En el ámbito F, la UE 1299 forma parte de un relleno constructivo dispuesto antes de la creación de los suelos del uso del pasillo. Esta unidad presenta una alta densidad de materiales cerámicos y faunísticos y fue utilizada en el proceso de nivelación del terreno durante la gran remodelación del alcázar, la cual habría tenido lugar tras el primer abandono del ámbito H como almacén. El fragmento de huso hallado en esta capa podría haber sido desplazado desde su lugar original de uso, lo que sugiere un contexto de depósito secundario, posiblemente vinculado a las tareas preparatorias del espacio.

A pesar de la escasez de hallazgos, su recuperación en contextos no claramente identificados como residenciales plantea interrogantes sobre su función original. Ante la ausencia de evidencias directa de espacios de producción o uso cotidiano, estos materiales

²⁰ Unidad Estratigráfica.

deben entenderse como indicios fragmentarios más que como pruebas concluyentes de actividades textiles desarrolladas en el interior del alcázar. Aunque hallados en contextos distintos, la torre de rueca y el fragmento de huso permiten sugerir la circulación de objetos vinculados al procesamiento de fibras textiles dentro del recinto.

Tabla 2 - Materiales recuperados del sondeo 1

Material	UE	Contexto Estratigráfico	Interpretación del Contexto
Torre de Rueca	1291	Contexto Primario/Abandono	Posible uso doméstico en fase finales de ocupación
Fragmentos de Posible Huso con Fibras	1299	Contexto Secundario/Depósito	Depósito funcional previo a pavimentación; posible residuo de descarte

b) Sondeo 2

Los materiales analizados en este apartado proceden de la campaña de excavación de 2023, correspondiente a la intervención realizada en el sondeo 2. Este sondeo se localiza en la vertiente norte del Cerro del Espíritu Santo, entre el camino actual de acceso al alcázar y las estructuras visibles en superficie, restauradas en 2018. La intervención tuvo como objetivo principal la caracterización del sistema defensivo de la antigua ciudad de Bayra, permitiendo documentar lienzos murarios y fases constructivas complejas en torno el espacio de la alcazaba (Proyecto Bayra 2023, 63).

El área excavada presentaba una fuerte pendiente, lo que condicionó tanto la metodología empleada como el estado de conservación de la secuencia estratigráfica. El sondeo se desarrolló entre dos estructuras visibles en superficie, una situada en la parte baja y otra en la parte alta del sector, ambas afectadas por intervenciones de restauración contemporáneas (Proyecto Bayra 2023, 65).

Figura 10 - Localización del sondeo 2 (Proyecto General de Investigación Bayra 2023, 64)

En este contexto general, se analizan aquí los materiales procedentes exclusivamente de la unidad estratigráfica 2010, un depósito superficial de carácter claramente secundario. Su formación se vincula tanto a las escorrentías naturales como a las obras de estabilización del terreno realizadas en intervenciones recientes. Se trata de una unidad de baja compacidad, afectadas por procesos de arrastre y bioturbación, sin asociación estratigráfica clara con niveles de uso (Proyecto Bayra 2023, 66).

Ambos objetos, aunque carentes de contexto primario, conservan morfologías funcionales que permiten adscribirlos a prácticas de costura, cierre o sujeción de correas

o prendas, habituales tanto en entornos domésticos como en espacios vinculados al equipamiento personal.

En el caso del dedal, su sola presencia basta para atestiguar la existencia de tareas de costura o mantenimiento textil, aun sin poder determinar el espacio exacto en que tales actividades tuvieron lugar. El pasador en “T”, por su parte, presenta un diseño funcional simple sin atributos ornamentales ni constructivos que lo vinculen de forma directa a un uso militar. Aunque existen paralelos con pasadores documentados en contextos bélicos o aristocráticos, el ejemplar de Bayra responde a un modelo estandarizado, carente de atributos formales que permitan asociarlo con un estatus elevado o función simbólica específica.

No es posible determinar con certeza el origen estratigráfico inmediato de estos materiales ni su asociación directa con estructuras o actividades del entorno del alcázar. Sin embargo, su mera presencia en los depósitos de escorrentía que sellan el espacio indica que tales objetos circularon en la ciudad y formaron parte del repertorio material durante los momentos finales de ocupación.

Tabla 3 - Materiales recuperados del sondeo 2

Material	UE	Contexto Estratigráfico	Interpretación del Contexto
Dedal & Pasador en “T”	2010	Contexto Secundario/Escorrentías	Depósito superficial, sin asociaciones claras con niveles de uso

c) Sondeo 3

Los materiales analizados en este apartado proceden de las campañas de excavación de 2022 y 2023, correspondientes a la intervención realizada en el sondeo 3. Este sondeo se sitúa en la ladera noreste del Cerro del Espíritu Santo, en un sector afectado por una fuerte pendiente y con indicios de ocupación residencial consolidada, reflejada en la presencia de estructuras permanentes y materiales domésticos diversos. Las intervenciones tuvieron como objetivo principal caracterizar la evolución constructiva de esta área, identificando fases de aterrazamiento, ocupación doméstica, abandono y colapso, en un contexto que combina estructuras de habitación, alacenas y espacios de almacenamiento como silos (Proyecto Bayra 2022, 58).

Durante la campaña de 2022 se amplió el sondeo con la finalidad de obtener una lectura más precisa de las estructuras ya detectadas en campañas anteriores. Esta ampliación permitió documentar un espacio doméstico de gran interés, destacando la presencia de varios niveles de solería, muros de mampostería, estructuras de tapial y un silo con nivel de sellado intencional. La complejidad estratigráfica del área se vio acentuada por la presencia de procesos erosivos y colapsos diferidos, además de afectaciones antrópicas recientes, como el uso del lugar como vertedero en décadas pasadas (Proyecto Bayra 2022, 58).

Figura 11 – Vista general del sondeo 3 (campaña de 2022). Fotogrametría del área excavada, con delimitación de unidades estratigráficas. En el ángulo superior derecho se observa el silo 3025, objeto de intervención durante la campaña 2023 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 61).

En 2023 se intervino de forma más específica sobre el silo 3025, situado en el sector este del sondeo 3, considerado una estructura de riesgo de alteración por carecer de cobertura conservada. Las unidades excavadas (3024, 3091 y 3092) reflejan distintas fases del proceso de amortización y colapso del silo, así como posibles usos intermedios como vertedero, dado el elevado contenido de restos bioarqueológicos y materiales constructivos como enlucidos, cañizo y mortero (Proyecto Bayra 2023, 96). En este tipo de estructuras es habitual documentar una capa superior de amortización superficial – en este caso correspondiente a la UE 3024 – compuesta por una mezcla de sedimentos, restos domésticos y materiales constructivos, vertida para sellar el silo una vez abandonado su uso original.

En este marco general, se analizan aquí los materiales procedentes de diversas unidades estratigráficas asociadas a ambos años de intervención. En la campaña de 2022 se documentaron varios alfileres (3006, 3021 y 3055) y un dedal (3055), mientras que en 2023 se recuperaron nuevos dedales (3024 y 3091), un posible alfiler o aguja (3092) y dos fusayolas (3092).

Los objetos recuperados presentan un buen estado de conservación y se asocian claramente a prácticas textiles domésticas. Destaca especialmente el conjunto procedente de la UE 3091, correspondientes a un relleno sellado directamente relacionado con la amortización del silo UE 3025. Este depósito contenía un dedal completo y funcional, coherente con el resto del instrumental textil hallado en el sondeo, así como un fragmento metálico indeterminado, cuya forma incompleta impide precisar su función. La inclusión de ambos en este contexto doméstico sellado permite interpretarlos como parte del repertorio cotidiano que acompañó el proceso de transformación o abandono del espacio.

Entre los materiales, algunos pueden considerarse como procedentes de contextos primarios. Tal es el caso del dedal hallado en la UE 3055, inserto en un nivel de derrumbe interpretado como consecuencia del colapso de las estructuras tras su abandono. Resultan especialmente relevantes las dos fusayolas halladas en la unidad 3092, asociadas a un vertido sellado dentro del silo 3025. Aunque este nivel ha sido interpretado como una fase del uso del espacio como vertedero tras su amortización, el hecho de que algunos de los objetos – como las fusayolas – se encuentren completos y funcionales plantea interrogantes sobre su presencia en este contexto. Esto sugiere que podrían no haber sido simplemente desechados, sino que tal vez se encontraban almacenados o fueron

depositados por motivos que aún no se comprenden del todo, lo que podría indicar un uso del espacio más complejo de lo que se pensaba.

No obstante, algunos materiales proceden de contextos claramente secundarios. Es el caso de los alfileres de las UEs 3006 y 3021, hallados en depósitos afectados por escorrentías o alteraciones postdeposicionales. Aunque su estado físico es bueno, la falta de asociación estratigráfica con niveles de uso limita su valor interpretativo. Una situación similar se observa en el dedal recuperado en la UE 3024, correspondiente a la capa superficial del silo, donde se mezclan elementos de derrumbe natural con depósitos antrópicos de amortización. Esta capa, como es habitual en los procesos de sellado, pudo haberse rellenado con tierras y materiales procedentes de distintos puntos del entorno inmediato. Aunque el objeto se encuentra completo, su valor interpretativo es limitado, ya que podría haber sido arrastrado junto con otros materiales o depositado intencionadamente, sin que sea posible determinar con certeza su origen o función original.

Considerando estas limitaciones junto con las evidencias más fiables, es posible aproximarse a las dinámicas de uso, transformación y abandono del espacio doméstico en Bayra. Por un lado, los alfileres y la posible aguja remiten a actividades de costura, fijación o confección textil – junto con los dedales, presentes en contextos primarios y secundarios. Por otro, las fusayolas evidencian que el hilado era otra faceta clave de este ciclo productivo, completando así el panorama de las labores textiles en el hogar.

Tabla 4 - Materiales recuperados del sondeo 3

Material	UE	Contexto Estratigráfico	Interpretación del Contexto
Alfiler	3006	Contexto Secundario/Escorrentías	Depósito superficial, sin asociaciones claras con niveles de uso
Alfiler	3021	Contexto Secundario/Escorrentías	Depósito superficial, sin asociaciones claras con niveles de uso
Dedal	3024	Contexto Secundario/Amortización Superficial	Nivel removido en boca del silo, alteración antrópica natural
Alfiler & Dedal (posiblemente de Guarnicionero)	3055	Contexto Primario/Derrumbe	Unidad de colapso asociada a espacio doméstico

Dedal & Fragmento Indeterminado	3091	Contexto Primario/Amortización del Silo	Relleno sellado con restos constructivos y domésticos
Posible Aguja/Alfiler & Fusayolas	3092	Contexto Primario/Vertido Sellado	Material sellado en el interior del silo

d) Sondeo 4

Los materiales analizados en este apartado proceden de las campañas de excavación de 2021 y 2022, correspondientes a las intervenciones realizadas en el sondeo 4, ubicada en la ladera noroeste del Cerro del Espíritu Santo. Este sondeo, situado en las inmediaciones del límite del BIC, fue afectado históricamente por obras mecánicas y escorrentías que condicionaron notablemente la estratigrafía del terreno (Proyecto Bayra 2021, 55).

El sondeo fue inicialmente abierto en 2021 tras detectarse restos estructurales en un perfil erosionado por una antigua vereda. En la campaña de 2022, se amplió el área excavada con el objetivo de agotar el registro estratigráfico y clarificar las dudas interpretativas surgidas en la intervención previa.

Figura 12 - Vista general del sondeo 4. Al sur se localizan los dos silos, este y oeste, intervenidos durante la campaña de 2022 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 87)

Durante ambas las campañas, se documentaron materiales metálicos vinculados a la producción o reparación textil, recuperados en distintas unidades estratigráficas. Aunque la mayoría proviene de contextos secundarios, se destacan dos hallazgos relevantes en contextos interpretables como primarios: el dedal y el alfiler hallados en el interior del silo Oeste que contiene a la UE 4184-B1 y un fragmento indeterminado de la UE 4082, asociada al colapso de una estructura interior.

Ambos contextos se localizan en el **Ámbito A**, un espacio rectangular delimitado por estructuras murarias que conformaban una estancia con funciones domésticas, probablemente orientadas al almacenamiento. En este entorno se documentaron elementos como listones de madera empotrados en los muros – posiblemente perteneciente a una estantería – dos silos excavados en el sustrato geológico y una escalera que conectaría con un nivel superior. Su configuración arquitectónica sugiere un uso prolongado y funcional del espacio, vinculado a la gestión y conservación de bienes domésticos.

Figura 13 - Ámbitos detectados en el Sondeo 4 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 88)

En el silo occidental se recuperaron un fragmento de dedal, un alfiler y fragmentos desconocidos en la unidad 4184-B1, definida morfológicamente como una alzada artificial de 30 cm. Esta unidad, correspondiente a un depósito compacto y homogéneo, ha sido interpretada como un relleno sellado, ha sido interpretada no como un cierre intencionado, sino como consecuencia del abandono repentino del espacio, posiblemente derivado del colapso provocado por el sismo de 1518, que inutilizó el silo (Proyecto Bayra 2022, 128). Aunque no se alcanzó la base completa de la estructura, el carácter del relleno y su sellado posterior refuerza esta hipótesis. La configuración arquitectónica del ámbito y la presencia de elementos como listones de madera o una escalera hacia un nivel superior refuerzan la interpretación de un espacio doméstico activo, donde el hallazgo del instrumental textil adquiere relevancia como testimonio directo de prácticas cotidianas.

Figura 14 - Estratigrafía esquematizada de los silos del sondeo 4 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 107)

Por otro lado, la unidad 4082 constituye un contexto de derrumbe estructural primario de gran potencia, directamente relacionado con el colapso del muro UEC 4147. Este muro, una estructura interior de tapial calicostrado asentada sobre un zócalo adherido a la roca madre, delimitaba el extremo sur del ámbito A y participaba en su compartimentación interna. Su desplome generó una potente acumulación de margas y argamasa que selló por completo el espacio, configurando un depósito estable y estratigráficamente cerrado.

La secuencia estratigráfica indica que este derrumbe corresponde a un episodio inmediatamente posterior al terremoto de 1518, que provocó el cierre completo del ámbito A. Aunque la unidad no conserva niveles de uso, la naturaleza del derrumbe y su relación directa con la arquitectura original permite considerarlo un contexto primario desde el punto de vista deposicional. En este estrato se recuperó un fragmento indeterminado, cuya morfología fragmentaria podría explicarse por haber sido dañado durante el propio colapso. De forma llamativa, el fragmento conserva restos adheridos de cuero, aunque no resulta posible determinar si se trata de un componente funcional original de objeto o una adhesión postdeposicional provocada por las condiciones del colapso.

Por su parte, la unidad 4080 fue descrita como un potente depósito compuesto por derrumbe y escorrentía, que colmataba el espacio C1, una plataforma sobreelevada dentro de ámbito C identificada como zona de almacenaje o alcoba (Proyecto Bayra 2022, 131). Este espacio, construido artificialmente mediante un murete de ladrillos y cubierto por un pavimento de cal, contenía una gran cantidad de material cerámico de cocina, incluidos varios recipientes con perfiles completos. No obstante, aunque la integridad de algunas de estas piezas podría sugerir una posición cercana a la original, el carácter mixto del sedimento – rico en margas, argamasa y restos constructivos – así como su génesis combinada de colapso y escorrentía, impiden considerar esta unidad como un contexto funcional primario (Proyecto Bayra 2022, 135-136). En ella se recuperaron una posible aguja o alfiler y un fragmento indeterminado, cuyas pequeñas dimensiones y fragilidad los hacen especialmente susceptibles a desplazamientos postdeposicionales.

El resto de los materiales procede de contextos indudablemente secundarios, afectados por procesos de escorrentía, arrastres o colapsos. La UE 4000, correspondiente a un depósito superficial, contenía un alfiler y una posible púa o huso sin relación clara con niveles de uso. En la UE 4019, un potente nivel de escorrentía, se hallaron numerosos fragmentos de brigantina, alfileres, posibles agujas, una hebilla decorativa y otros elementos metálicos. Aunque estos objetos presentan un interés tipológico, su asociación con un contexto postdeposicional impide establecer una interpretación funcional directa.

En la unidad 4066 y 4080 se documentaron otros objetos, como posibles fragmentos de alfileres o agujas, todos ellos recuperados en contextos alterados derivados de diferentes tipos de derrumbe. La UE 4066 corresponde a una capa de escorrentía leve posterior al sismo, que cubre progresivamente los sectores norte y este del sondeo, nivelando la superficie sobre los derrumbes previos.

Por último, se registró un posible punzón en el perfil de excavación, fuera de contexto estratigráfico identificable. Su estado de conservación es aceptable, pero su funcionalidad es incierta y no se pudo determinar su unidad de procedencia. Debido a la imposibilidad de contextualización, este objeto carece de valor interpretativo firme, aunque su inclusión se justifica por su potencial relación con el conjunto general de instrumental metálico documentado en el área.

Tabla 5 - Materiales recuperados del sondeo 4

Material	UE	Contexto Estratigráfico	Interpretación del Contexto
Alfiler & Posible Huso o Púa	4000	Contexto Secundario/Unidad Superficial	Depósito superficial, sin asociaciones claras con niveles de uso
Posibles Agujas/Alfileres, Alfileres, Brigantinas, Hebilla Decorativa y Fragmento Indeterminado	4019	Contexto Secundario/Nivel de Escorrentía Pós-Abandono	Formación posterior al colapso generalizado del sondeo, sin asociación directa con niveles de uso. Los materiales recuperados presentan signos de arrastre y posible mezcla, derivados de procesos de escorrentía y abandono progresivo del espacio
Posible Aguja/Alfiler	4066	Contexto Secundario/Capa de Escorrentía Leve Posterior	Formada por escorrentías leves que, tras los derrumbes, cubren y nivelan progresivamente la superficie en los sectores norte y este
Posible Aguja/Alfiler y Fragmento Indeterminado	4080	Contexto Secundario/Escorrentía y Derrumbe	Relleno sedimentario mixto, formado por escorrentías y derrumbes
Fragmento Indeterminado	4082	Contexto Primario/Derrumbe Estructural	Derrumbe masivo tras el colapso del muro UEC 4147
Fragmento de Dedal, Alfiler, Fragmentos Indeterminados	4184	Contexto Primario/Relleno Sellado de Silo	Relleno sellado en el interior del silo, con presencia de objetos domésticos funcionales
Posible Punzón	Perfil	Contexto Indeterminado/No Asignado	Material hallado fuera de unidad definida, sin contexto estratigráfico documentado

e) Sondeo 6

Los materiales analizados en este apartado proceden de las campañas de 2021 y 2022, correspondientes a las intervenciones realizadas en el sondeo 6, ubicado en la ladera sureste del Cerro del Espíritu Santo. Esta zona, caracterizada por una notable pendiente, presenta un complejo entramado estructural asociado a espacios habitacionales, de almacenamiento y tránsito, que permiten aproximarse a las dinámicas domésticas de la antigua ciudad de Bayra (Proyecto Bayra 2022, 143).

Durante la intervención de 2021 se detectaron las primeras estructuras emergentes en el área, incluyendo muros y niveles de derrumbe parcial, lo que motivó su reinterpretación como parte de un posible espacio doméstico. Sin embargo, fue a partir de la ampliación realizada en 2022 cuando se definió claramente la articulación de una vivienda en torno a un patio central (Grupo Estructural 1), así como la existencia de una vía de comunicación asociada (Complejo Estructural 1). En 2022, el sondeo fue ampliado hacia el norte y oeste con el fin de agotar la secuencia estratigráfica, resolver incógnitas generadas en la campaña anterior y proteger las estructuras tras el desprendimiento parcial del perfil occidental provocado por lluvias intensas.

Figura 15 – Vista general del sondeo 6 tras la ampliación occidental. El espacio central incluye estructuras vinculadas a varios ámbitos domésticos (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 144)

Figura 16 - Esquema de complejos y grupos estructurales del sondeo 6 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 167)

A lo largo de ambas campañas se documentaron diversos materiales metálicos asociados a prácticas textiles, como dedales, alfileres y posibles agujas, hallados en distintas áreas del complejo estructural. Entre los hallazgos más representativos destaca la UE 6010, un nivel de derrumbe de gran potencia localizado en el ámbito 6F (interpretado como alcoba), y que se extiende desde la roca madre en el frente noroeste hasta la estructura escalonada a suroeste y el muro a este. Este estrato, asociado a los efectos del terremoto de 1518, constituye un contexto primario por su sellado estratigráfico y ausencia de alteraciones posteriores (Proyecto Bayra 2022, 188). Entre los materiales domésticos recuperados – fragmentos cerámicos, vidrio y restos faunísticos – sobresale un dedal completo con vestigios de flora adheridos.

Figura 17 – Ámbitos identificados en el sondeo 6 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 168)

Otro caso relevante es el de la unidad 6036, ubicada en el ámbito 6C (interpretado como un espacio de hogar o cocina), e identificada como un derrumbe resultante del terremoto de 1518, conservó sus materiales en posición original (Proyecto Bayra 2022, 174). Entre ellos, destaca un posible alfiler o aguja fragmentada, reforzando el uso doméstico de este espacio.

Del conjunto de materiales, la unidad 6157 se torna la más interesante, se trata de un depósito de vertido sellado dentro del silo del ámbito 6G, identificada como un espacio destinado al almacenamiento. Este contexto destaca tanto por su buen estado de conservación como por la riqueza y diversidad del conjunto recuperado, que constituye un ajuar doméstico. Se identificaron al menos nueve alfileres o agujas metálicas (tanto completas como fragmentarias), una hebilla, una punta de cinturón, un espigón de hebilla, tres fragmentos de cinturón y varios fragmentos metálicos indeterminados.

Por otro lado, algunos materiales textiles recuperados proceden de contextos claramente secundarios, lo que dificulta relacionarlos con espacios específicos. La unidad 6001 corresponde a un nivel de depósito superficial que contenía un fragmento metálico no identificado y un posible huso o púa, probablemente desplazados desde niveles superiores. La UE 6003, marcada por procesos de erosión y acumulación informal, contenía una posible aguja y un alfiler, objetos de pequeño formato que suelen desplazarse fácilmente y cuya posición actual difícilmente refleja su uso original.

Algo similar ocurre en la unidad 6016, donde una posible aguja o alfiler apareció en un nivel de escorrentía con mezcla de sedimentos. En la UE 6028, un vertido lateral con materiales dispersos, se recuperó un alfiler, pero fuera de un contexto funcional claro.

La unidad 6035, en particular, corresponde a un depósito de derrumbe parcial donde se mezclan materiales procedentes de distintos estratos y eventos, lo que indica un desplazamiento significativo de los objetos recuperados. Esta acumulación, producto de colapsos y movimientos naturales o antrópicos, dificulta identificar una asociación estratigráfica original, por lo que los alfileres hallados allí no pueden vincularse con certeza a una actividad o espacio específico, calificando a esta unidad como un contexto secundario.

Un caso especialmente complejo es el de la UE 6066, interpretada como un depósito alterado y sin límites definidos, posiblemente resultado de procesos de escorrentía o acumulación tras el abandono de las estructuras. En este contexto se recuperaron

fragmentos metálicos indeterminados, una posible punta de cinturón, al menos una posible aguja y un alfiler completo. Aunque es plausible que estos elementos formaran parte de un descarte doméstico, su descontextualización impide determinar si fueron depositados de forma intencionada o arrastrados desde espacios adyacentes, lo que limita su interpretación funcional.

La unidad 6091, formada por sedimentos compactados de escorrentías, destaca por la presencia de un dedal con fragmentos textiles adheridos en su interior. Además, se documentaron alfileres, una posible anilla o hebilla, una cadena, fragmentos de hilo y otros elementos metálicos. A pesar de la riqueza del conjunto, se trata de un contexto secundario, ya que los materiales fueron probablemente arrastrados desde niveles superiores.

Finalmente, la unidad 6150, una capa superior poco definida y de escasa potencia, aportó un alfiler aislado, probablemente desplazado desde estratos superiores. Su carácter claramente secundario limita su valor interpretativo, aunque confirma la presencia recurrente de materiales vinculados al ámbito textil.

A pesar de que una parte significativa de los materiales recuperados en el sondeo 6 procede de contextos secundarios – lo que limita su valor interpretativo debido a la dudosa procedencia – los hallazgos conservados en contextos primarios, como los documentados en las unidades 6010, 6036 y 6157, ofrecen información especialmente valiosa sobre el ajuar doméstico de la antigua ciudad de Bayra.

Tabla 6 - Materiales recuperados del sondeo 6

Material	UE	Contexto Estratigráfico	Interpretación del Contexto
Fragmento Indeterminado o Posible Huso o Púa	6001	Contexto Secundario/Escorrentía Superficial	Material arrastrado, contexto sin asociación funcional clara
Posible Aguja/Alfiler y Alfiler	6003	Contexto Secundario/Escorrentía Natural	Material arrastrado, contexto sin asociación funcional clara
Dedal	6010	Contexto Primario/Derrumbe Estructural	Derrumbe generado con el terremoto de 1518

Posible Aguja/Alfiler	6016	Contexto Secundario/Depósito de Escorrentía Natural	Posible arrastre desde nivel superior
Alfiler	6028	Contexto Secundario/Depósito Natural	Depósito natural de escasa potencia en forma de cuña, formado probablemente por procesos lentos de escorrentía difusa sobre una pendiente acusada
Alfileres	6035	Contexto Secundario/Derrumbe de Nivel de Abandono	Depósito alterado con materiales caídos tras el abandono
Posible Aguja/Alfiler	6036	Contexto Primario/Derrumbe Estructural	Derrumbe generado con el terremoto de 1518
Posible Terminal de Cinturón, Fragmentos Indeterminados, Posible Aguja/Alfiler y Alfiler	6066	Contexto Secundario/Depósito Natural	Posiblemente resultado de escorrentías o acumulación tras el abandono de las estructuras, probablemente arrastrando materiales desde ámbitos domésticos adyacentes
Alfileres, Posible Anilla, Cadena, Dedal, Hilo Desconocido, Fragmento Indeterminado	6091	Contexto Secundario/Depósito Natural	Nivel de derrumbe de tierra compacta, interpretado como depósito natural posiblemente generado por procesos de escorrentía superficial o pequeños colapsos pós-abandono
Alfiler	6150	Contexto Secundario/Escorrentía Natural	Depósito natural de escasa potencia y morfología en cuña, producto de escorrentía superficial tras el abandono del espacio
Cuenta Cilíndrica. Posibles Agujas/Alfileres, Alfileres, Espigón de Hebilla, Fragmentos de Cinturón, Hebilla, Fragmentos Indeterminados	6157	Contexto Primario/Relleno de Silo	Relleno sellado en el interior del silo, con abundante presencia de objetos domésticos y restos faunísticos

El Ciclo Productivo del Textil

Con el objetivo de contextualizar los materiales arqueológicos analizados en los capítulos siguientes, este apartado presenta una reconstrucción razonada del ciclo técnico de la producción textil en contextos domésticos de época medieval. No se trata, por tanto, de una descripción empírica del proceso local en Bayra, sino de un modelo interpretativo de carácter general que, apoyándose en paralelos arqueológicos, fuentes documentales e indicios materiales, permite situar las piezas halladas en el yacimiento dentro de una secuencia técnico-productiva coherente. Dada la fragmentariedad del registro y la ausencia de estructuras directamente asociadas a este tipo de actividades, el modelo propuesto debe entenderse como una herramienta de análisis, y no como una reconstrucción directa de los procesos textiles desarrollados específicamente en Bayra.

1. Obtención y Preparación de la Fibra

El ciclo técnico textil comenzaba con la adquisición y acondicionamiento de fibras, ya fueran animales – como la lana y seda²¹ – o vegetales, como el lino y el esparto. La elección de la fibra condicionaba las técnicas empleadas en las fases posteriores, ya que cada tipo requería procesos de preparación específicos.

En el caso de las fibras vegetales, la primera fase consistía en la cosecha y cocción de los tallos, seguida de una maceración prolongada en agua, esta operación permite separar las fibras útiles del líber mediante la acción combinada del agua, el calor y la descomposición controlada. Posteriormente, las fibras eran sometidas al espadado, operación que consistía en golpear los haces con mazos de madera para eliminar el tamo (Garrido López 2022, 97). Aunque no se ha localizado dichas instalaciones en Bayra, la presencia de fibras procesadas en fases posteriores permite inferir la existencia de algún tipo de infraestructuras para este tratamiento. De hecho, en ciudades como Granada, estas fases

²¹ Aunque en ciudades como Almería existió una importante producción de seda bajo control estatal y fiscal, no se han hallado evidencias arqueológicas ni documentales de dicha actividad en Bayra. La única mención relacionada con Vera procede de 1569, en el contexto de la ciudad reubicada tras el terremoto de 1518, y por tanto ajena al marco cronológico de este estudio. La regulación de la seda como oficio especializado sugiere que su manufactura se concentraba en núcleos urbanos mayores, lo que refuerza la hipótesis de una producción textil doméstica basada en fibras animales y vegetales de carácter cotidiano. Para un análisis detallado del contexto regional, véase: Francisco Pablo Martín Rodríguez, “La industria de la seda en Almería”, en *Almería entre culturas (siglos XIII-XVI)*, vol. 1 (Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1990), 385-401.

se realizaban también en talleres anejos a viviendas, donde el lino, una vez macerado, era espadado manualmente antes del hilado (Garrido López 2022, 111).

En el caso de las fibras animales, especialmente la lana, el proceso inicial pasaba por el esquilado, el lavado con agua caliente y el secado. A continuación, se practicaba el escarmenado, destinado a desenredar los copos de lana y eliminar residuos. Las fibras eran luego cardadas o peinadas con instrumentos provistos de púas metálicas, lo que permitía alinear las hebras en paralelo, paso técnico indispensable para la hilatura posterior (Córdoba de la Llave 1990, 46-47). En Granada, por ejemplo, se documenta el paso repetido de la lana por la carda para conferirle sedosidad, y en ocasiones se aplicaba aceite a las fibras para facilitar el peinado (Garrido López 2022, 96), lo cual ayuda a entender mejor el tipo de herramientas y técnicas que pudieron estar presentes en Bayra, aunque no hayan dejado evidencia directa. Estas tareas de limpieza, peinado o cardado, indispensables antes del hilado, exigían no solo conocimiento técnico, sino también destreza manual adquirida, como ha demostrado Bender Jørgensen (2017, 67-68) en su estudio sobre producción textil en contextos prehistóricos europeos.

Pese a las evidencias disponibles, sigue sin conocerse con exactitud el conjunto completo de herramientas utilizadas en las distintas fases del proceso textil. Parte del utillaje debió de estar fabricado en materiales orgánicos o frágiles que difícilmente se conservan en el registro arqueológico, lo que limita nuestra capacidad de reconstrucción de las etapas más tempranas de transformación de la materia prima. Durante la cocción – realizada antes de la maceración en el caso de fibras vegetales – se utilizaban espacios específicos, como las albercas, tal como se ha documentado en el caso de Granada (García Hernández 2023, 90). No obstante, es importante señalar que estas estructuras hidráulicas, aunque aptas para el tratamiento de fibras, no necesariamente tenían un uso exclusivo en la producción textil, ya que podían cumplir funciones diversas relacionadas con la acumulación y gestión del agua en contextos agrícolas o domésticos.

En todos los casos, estas operaciones se habrían desarrollado en espacios abiertos rurales, aprovechando recursos como el agua, la luz solar y la ventilación. Aunque no existen evidencias directas de su localización en Bayra, se sabe que en el medio rural muchas de las primeras fases del tratamiento de fibras suelen realizarse al aire libre o en estructuras auxiliares, según condiciones ambientales y disponibilidad de espacio (Garrido López 2022, 107-108).

En el yacimiento de Bayra, aunque no se han recuperado herramientas específicas asociadas a las primeras fases del ciclo textil – como instrumentos para el macerado o espadado – sí se ha documentado la presencia de posibles púas de rastrillo, cuya función podría relacionarse con el cardado o el peinado de las fibras.

2. Hilado: Torsión y Formación del Hilo

El hilado consistía en transformar las fibras sueltas en hilo mediante torsión, operación realizada manualmente con husos acompañados de fusayolas o torteras. Estos elementos proporcionaban inercia al giro del huso, lo que permitía generar una torsión constante y controlada. Se trata de una tecnología de origen prehistórico y difusión prácticamente universal, documentada desde el Neolítico en múltiples regiones del mundo con mínimas variaciones. Su perdurabilidad a lo largo del tiempo da cuenta de su eficacia técnica y su adecuación a contextos de producción doméstica. En el ámbito peninsular, su uso continuado se atestigua en contextos arqueológicos medievales, donde las fusayolas son uno de los elementos más comúnmente recuperados. Esta persistencia en el registro material refuerza la hipótesis de una producción textil centrada en el hogar, frecuentemente protagonizada por mujeres y articulada en torno a redes familiares, asentada en tradiciones técnicas de larga duración (Barber 1992, 285; Garrido López 2022, 94).

Figura 18 - Esquema del proceso de hilado manual de fibra (Imagen de "Fusus", The Florida Center for Instructional Technology, USF, editado por autoría propia)

El registro arqueológico, sin embargo, no conserva estructuras como ruecas ni tornos de hilar, probablemente por haber sido contruidos en materiales perecederos. Este vacío material no implica su inexistencia, sino una limitación inherente a la conservación diferencial. El análisis funcional debe, por tanto, apoyarse en la documentación escrita y en la inferencia contextual basada en paralelos históricos y etnográficos. Ejemplos contemporáneos como el de la isla de Kihnu (Estonia) muestran cómo estas técnicas pueden sobrevivir como tradiciones vivas, en las que herramientas, materiales y saberes manuales se articulan estrechamente en la práctica cotidiana. Allí, el hilado a mano sigue conocido y practicado por algunas mujeres, y se considera parte integral de un sistema ecológico y cultural más amplio que incluye al pastoreo ovino, los paisajes, y la producción artesanal (Frances Lind 2021, 10).

En el caso peninsular, no existen por el momento estudios etnográficos ni arqueológicos centrados específicamente en la pervivencia del hilado tradicional con rueca y huso. Sin embargo, existen testimonios visuales que evidencian su persistencia al menos hasta el primer tercio del siglo XX. Una fotografía tomada en 1927 en Degaña (Asturias), por ejemplo, muestra a una mujer hilando lana con rueca y huso suspendido, en un contexto rural y doméstico, confirmando la vigencia de esta práctica en zonas montañosas del norte de la península.

Figura 19 - Mujer filando lana con rueca y huso, 1927 (fotografía en Memoria Digital de Asturias 2009)

Más allá de estos registros puntuales, es ampliamente reconocido que muchas mujeres mayores, especialmente en ámbitos rurales, conservaron hasta tiempos recientes saberes técnicos como el hilado, el bordado o la costura, frecuentemente transmitidos de manera oral y en el espacio doméstico. Tal como han señalado investigadoras como María-Milagros Rivera Garretas (1990) o Silvia Federici (2004), estos conocimientos femeninos han sido sistemáticamente excluidos del relato histórico y académico, a pesar de su papel fundamental en la reproducción material y simbólica de las comunidades. Este tipo de documentación y memoria, aunque dispersa, constituye una fuente valiosa para futuras investigaciones sobre la continuidad de estos saberes y los roles de género en la producción textil tradicional.

Figura 20 - Hilando con el torno de mano (imagen de Córdoba de la Llave 1990, 50)

En cuanto a los tipos de hilado documentados, pueden distinguirse al menos tres modalidades técnicas. El hilado con huso suspendido (figura 19) era la forma más tradicional y extendida, realizada sin estructuras auxiliares, únicamente con el huso, la fusayola y una rueca portátil. Aunque lenta, esta técnica permitía hilar fibras muy finas, como la lana o el lino, y conllevaba una menor dependencia del espacio doméstico fijo, lo que facilitaba su compatibilidad con otras tareas.

A finales de la Edad Media se introdujo el torno de mano (figura 20), un sistema que mecanizaba parcialmente la torsión mediante una manivela, lo que aumentaba notablemente la productividad y facilitaba el enrollado del hilo en una canilla, listo para su uso en el telar. Su uso está documentado, por ejemplo, en contratos de compraventa

entre tejedores, lo que sugiere que la hilatura podía estar plenamente integrada en la dinámica de la tejeduría, formando parte de una misma unidad de producción artesanal (Garrido López 2022, 94; Córdoba de la Llave 1990, 48-49).

Estos tipos no deben entenderse como fases lineales de evolución tecnológico, sino como sistemas coexistentes cuya elección dependía del contexto material, la habilidad del artesano y la escala de producción. Su uso revela un modelo técnico híbrido, donde la innovación se integraba gradualmente en una lógica aun profundamente doméstica y artesanal, siendo la elección de una tecnología u otro fruto de necesidades específicas.

En Bayra, la recuperación de varios objetos relacionados con el hilado, como husos, fusayolas y torres de rueca, evidencian la práctica de esta actividad en el yacimiento.

3. Tejido y Ensamblaje

Antes de iniciar el proceso de tejido, era necesaria la organización de la urdimbre, una operación realizada mediante urdidoras (figura 21). Según Córdoba de la Llave (1990, 52-53), estas estructuras consistían en postes verticales y barras de madera por donde se disponían las hilazas, acompañadas de instrumentos auxiliares como canillas, sortijas o espadillas. Si bien no han sido documentadas arqueológicamente, probablemente por estar hechas de materiales perecederos, contamos con representaciones gráficas que permiten su reconstrucción funcional y morfológica con suficiente detalle.

Figura 21 – Preparación de las hilazas de urdimbre en el urdidero (Córdoba de la Llave 1990, 53)

Una vez organizada la urdimbre, el hilo se destinaba al proceso de tejido, que podía realizarse mediante distintos tipos de dispositivos, como telares verticales (figura 22) y telares horizontales (figura 23). La elección del sistema dependía del tipo de producto elaborado y del espacio disponible. Si bien estos dispositivos rara vez dejan restos arqueológicos directos debido al uso predominante de materiales precederos como la madera, el registro arqueológico, en ciertos contextos, ha proporcionado evidencias indirectas como pesos de telar cerámicos o de piedra, que permiten inferir el uso de telares verticales de pesas. Otras componentes esenciales del telar – como lizos, peines, lanzaderas o pedales – han sido documentados principalmente a través de fuentes iconográficas y descripciones técnicas, que permiten reconstruir su morfología y funcionamiento. Estos elementos eran fundamentales para mantener la tensión de la urdimbre, definir el cruce de los hilos y facilitar el paso de la lanzadera durante el proceso de tejido (Garrido López 2022, 94).

Figura 22 - Reconstrucción de un telar vertical (fotografía del Museo de Historia Local s.f.)

Figura 23 - Telar horizontal actual (fotografía de Moreno Narganes 2019, 106)

En contextos arqueológicos andalusíes de los siglos XII-XIII, como el documentado en Madinat al-Albalat y Mértola, se ha identificado arqueológicamente el uso del telar horizontal a partir del hallazgo de templenes (figura 24): piezas metálicas dentadas utilizadas para mantener la tensión lateral del tejido, reforzando la acción del peine (Moreno Narganes 2019, 106). Estos objetos representan una de las pocas evidencias materiales que permiten inferir el uso de este tipo de telar en el registro arqueológico.

Figura 24 - Templenes andalusíes, Mértola (izquierda) y Madinat al-Albalat (derecha) (imagen de Moreno Narganes 2020, 43)

Aunque las estructuras de los telares eran predominantemente de madera y, por tanto, no se conservan en el registro arqueológico, su existencia puede inferirse a partir de

elementos duraderos asociados a su financiamiento, como piezas de cerámica, metal o piedra. Estos indicios materiales, aunque fragmentarios, resultan fundamentales para reconstruir la cadena operativa del tejido y comprender las técnicas empleadas, a pesar de las evidentes lagunas que presenta el registro.

4. Acabado, Fijación y Adornos

La presencia de objetos como dedales, alfileres, agujas y elementos funcionales y decorativos en el registro arqueológico sugiere la existencia de tareas vinculadas al cosido, ensamblaje y acabado de textiles funcionales o indumentaria. Estas herramientas, frecuentemente asociadas a contextos domésticos, resultaban esenciales para unir, reforzar o adaptar piezas tejidas, marcando así la fase final del ciclo productivo textil. Su uso implicaba un conocimiento técnico específico, anclado en la experiencia y en la transmisión práctica, que trascendía la mera manipulación de materiales.

Coser, ensamblar y ornamentar una prenda no era un acto mecánico, sino una práctica altamente especializada que exigía decisiones técnicas concretas: elegir el tipo de puntada, distribuir adecuadamente las tensiones del tejido, adaptar la prenda al cuerpo y asegurar su durabilidad. Estas acciones implicaban un saber-hacer corporal, muchas veces aprendido por imitación o co-presencia con otras tejedoras, sin necesidad de mediación escrita.

Este conocimiento técnico estaba encarnado, transmitido a través de generaciones, y generalmente asociado a mujeres. Como plantea María Puig de la Bellacasa, “cuidar significa: un estado afectivo, un hacer vital material y una obligación ético-política” (2011, 90).²² Bajo esta luz, el trabajo de costura puede ser entendido como un acto de cuidado técnico: cada puntada es una forma de atención al cuerpo que usará la prenda, a su funcionalidad y a su durabilidad.

El acabado textil medieval incluía, por veces, también elementos ornamentales como bordados, calados o apliques. Estas intervenciones añadían complejidad técnica al proceso, pues requerían de otro tipo de habilidades, orientadas tanto a lo simbólico como a lo estructural. Como señala Pérez-Busto, en contextos artesanales contemporáneos

²² Traducción propia, original: “(...) to care signifies: an affective state, a material vital doing, and an ethico-political obligation.”

como el bordado de Cartago (Colombia), el conocimiento bordador está profundamente incorporado en el cuerpo de quienes lo ejercen. Las caladoras, por ejemplo, afirman que no pueden explicar que hacen sin tener los materiales en mano: “páseme la aguja y le cuento” (2016, 14). Aunque separados por siglos, estas formas de transmisión y ejecución manual remiten a modos de aprender y hacer que también eran centrales en las fases finales del trabajo textil.

Además, estos procesos no eran autónomos: requerían de herramientas que a su vez provenían de otros oficios, como la metalurgia. La fabricación de agujas, dedales o hebillas implicaba un cruce de saberes técnicos, revelando una organización productiva compleja, donde distintos oficios se articulaban para completar el ciclo textil.

Por tanto, la fase de ensamblaje, acabado y decoración no puede considerarse un mero remate. Se trataba de un momento clave en el que convergían experiencia, precisión, creatividad y responsabilidad. Estas tareas, muchas veces feminizadas e invisibilizadas en las fuentes, no solo garantizaban la utilidad del objeto final, sino que también permitían expresar identidades, afectos y pertenencias a través de los textiles. Entender estos labores como “cuestiones de cuidado” (*matters of care*), como propone Puig de la Bellacasa (2011, 94), permite visibilizar su relevancia en la sostenibilidad de los mundos cotidianos, tanto en el pasado como en el presente.

En Bayra, se recuperaron diversos objetos metálicos vinculados al acabado y la ornamentación de las prendas, entre ellos hebillas, espigones de hebilla, puntas y fragmentos de cinturón, así como una cuenta cilíndrica, una cadena, un pasador en “T” y fragmentos de brigantina.

5. Espacios y Agentes de Producción

Este apartado construye un marco analítico general para comprender las dinámicas de producción textil antes de abordar el análisis contextual y material específico de Bayra. A través de una revisión crítica de estudios arqueológicos, antropológicos e históricos, se propone una mirada situada y con perspectiva de género sobre los espacios productivos y los agentes implicados, principalmente las mujeres, cuya contribución ha sido sistemáticamente invisibilizada en la historiografía y en buena parte de la práctica arqueológica tradicional.

Estudios etnográficos y arqueológicos han evidenciado que en múltiples contextos históricos las actividades textiles se integraban habitualmente en el ámbito doméstico (Moreno Narganes 2020, 31-32; Frances Lind 2021). Esto se debía a la portabilidad del instrumental y a su compatibilidad con las rutinas del hogar. Estas tareas, habitualmente desempeñadas en manos de mujeres, eran transmitidas de forma intergeneracional y combinaban el aprendizaje técnico con la producción cotidiana dentro del entorno familiar. Así, el hogar no era únicamente un espacio residencial, sino también una unidad productiva donde los saberes prácticos – encarnados, gestionados y reproducidos principalmente por mujeres – se integraban en la vida diaria.

No obstante, esta centralidad no se ha traducido en reconocimiento historiográfico. Los espacios y actividades asociadas a lo doméstico han sido tradicionalmente considerados secundarios frente a las esferas públicas o monumentales – es decir, aquellos edificios, construcciones y bienes materiales vinculados al poder político, religioso o económico, como iglesias, palacios, murallas, plazas, monumentos –, que suelen ser más visibles, duraderos y simbólicamente relevantes para las narrativas históricas. Esta desvalorización ha condicionado la interpretación de los registros materiales, limitando la visibilidad de formas de producción no especializadas, flexibles y adaptadas al entorno del hogar. En el caso de las actividades textiles, el carácter efímero de muchos materiales y la falta de estructuras permanentes han contribuido a su exclusión del foco analítico principal. Sin embargo, una lectura atenta de los contextos domésticos permite reconocer a las mujeres no solo como productoras, sino como verdaderas gestoras del conocimiento técnico, del tiempo productivo y de la organización espacial (Val Valdivieso 2008, 77-78).

Estos planteamientos encuentran ecos en otras regiones peninsulares y contextos urbanos medievales. Como muestra López Beltrán (2010), el hogar no solo era el centro de la vida familiar, sino también un verdadero *locus* de producción económica. Las mujeres desarrollaban tareas textiles y otros trabajos en función de las necesidades del grupo doméstico, combinando funciones reproductivas, de consumo y productivas, muchas veces sin una clara separación entre ellas. Esta imbricación de funciones refuerza la visión del hogar como espacio multifuncional, gestionado activamente por las mujeres, incluso en ausencia del cabeza de familia. Además, estos hogares estaban insertos en redes vecinales y de parentesco que permitían estrategias de cooperación y apoyo mutuo en momentos de precariedad o reestructuración familiar (López Beltrán 2010, 50-51).

Desde una perspectiva complementaria, Rodríguez Peinado subraya que la producción textil femenina fue una constante a lo largo de la Edad Media, tanto en contextos doméstico como en ámbitos señoriales y profesionales. Las mujeres no solo hilaban, tejían o bordaban dentro del hogar, sino que también participaban en talleres familiares o gremiales, especialmente desde el siglo XIII en adelante. Aunque su presencia formal en los gremios fue limitada, muchas mujeres trabajaban junto a sus familiares varones o de forma autónoma, aportando saberes técnicos y mano de obra especializada (2023, 111-112).

En este marco, cabe preguntarse si todas las fases del proceso productivo – desde la preparación de la fibra hasta el acabado de los tejidos – pudieron haberse desarrollado en un mismo espacio. Aunque no se puede afirmar con certeza, es razonable suponer que muchas de estas operaciones se realizaban en ámbitos domésticos multifuncionales, aprovechando recursos disponibles como el agua, el sol o espacios al aire libre. La portabilidad de los instrumentos y la lógica del sostenimiento familiar refuerzan esta posibilidad. En este sentido, Moreno Narganes (2023) propone comprender la vivienda andalusí – y en particular la casa-patio – como una unidad productiva en la que no existía una separación funcional entre espacio doméstico y espacios de trabajo. En este modelo, ampliamente documentado para la Alta Edad Media, las mujeres jugaban un papel central no solo en la ejecución de las labores textiles, sino también en la gestión del entorno productivo y en la articulación de los tiempos de trabajo con los ritmos de la vida familiar.

Una perspectiva convergente es la de Costin (2020), quien cuestiona la rigidez con la que se ha aplicado el concepto de “taller” en la arqueología. Según la autora, las definiciones tradicionales, influenciadas por modelos europeos y estatales, tienden a invisibilizar formas de producción desarrolladas en contextos domésticos, especialmente cuando no existen estructuras permanentes ni división explícita del trabajo. Desde esta óptica, los espacios de producción textil en Bayra podrían entenderse como “talleres domésticos” en un sentido funcional, aunque no arquitectónicos, integrados plenamente en la organización cotidiana de la vivienda.

No obstante, ciertas tareas más especializadas o que requerían condiciones particulares – como la cocción en albercas o el teñido – pudieron haber sido realizadas en espacios externos o comunales, cuya localización e infraestructura aún no ha sido documentada arqueológicamente (García Hernández 2023, 90). Esta posible fragmentación del proceso productivo no contradice su articulación doméstica, sino que sugiere redes de cooperación

y distribución espacial del trabajo que aún requieren ser exploradas con mayor profundidad.

Tal como señala Silvia Federici, en el proceso de adiestramiento laboral que acompañó a la transición al capitalismo, el trabajo femenino fue redefinido como una extensión del cuidado doméstico, incluso cuando estaba orientado al mercado: “Así, si una mujer cosía ropa, se consideraba ‘trabajo doméstico’ o ‘tareas del hogar’, incluso si la ropa no era para su familia, mientras que si un hombre hacía la misma tarea, se consideraba ‘productiva’” (2004, 92).²³ Esta desvalorización sistemática – con profundas raíces en los discursos económicos, jurídicos y religiosos – contribuyó a la exclusión de muchas formas de trabajo doméstico del reconocimiento institucional, fiscal y legal. En el caso de la producción textil, esta lógica puede explicar la escasa presencia de hiladoras o tejedoras como oficios autónomos en las fuentes notariales, a pesar de su relevancia técnica, social y económica (Garrido López 2022, 97).

La conquista castellana entre los siglos XIII y XV supuso una transformación profunda de esta estructura doméstica. La implantación de nuevos marcos legales y gremiales, vinculados a la fiscalidad regia, supuso una reorganización de los oficios y de la gestión del trabajo, afectando especialmente a la producción artesanal femenina. A partir de las Ordenanzas Generales de Paños, promulgadas entre 1494 y 1511, la Corona estableció un sistema de control corporativo sobre la producción textil, delegando su regulación a los gremios urbanos masculinos. Como ha analizado González Arce (2008), estas ordenanzas no solo aspiraban a mejorar la calidad técnica de los paños, sino que consolidaban un modelo gremial rígido, dotado de instituciones con funciones ejecutivas, judiciales y de vigilancia.

Los gremios funcionaron, así, como estructuras de cierre, orientadas a preservar privilegios laborales y limitar la competencia, lo que excluía sistemáticamente a quienes no formaban parte de estas corporaciones, en particular a las mujeres y a otros colectivos marginalizados. Este sistema redujo notablemente el margen de autonomía de los talleres domésticos, sometiendo incluso el trabajo a domicilio a la supervisión de inspectores gremiales. El resultado fue una progresiva institucionalización, masculinización y

²³ Traducción propia, original: “Thus, if a woman sewed some clothes it was ‘domestic work’ or ‘housekeeping’, even if the clothes were not for the family, whereas when man did the same task it was considered ‘productive’”.

fiscalización de la cadena textil, en detrimento de formas de producción más flexibles, frecuentemente gestionadas por mujeres en etapas anteriores.

No obstante, este proceso de exclusión no fue total ni incontestado. Existen casos documentados que muestran cómo las mujeres, incluso en condiciones de fuerte discriminación, lograron insertarse activamente en el mundo laboral textil. Como ha documentado Jiménez Jurado (1998), en 1569 – en plena Guerra de las Alpujarras – siete mujeres moriscas de Almería solicitaron ser examinadas como “maestras de la seda”. A pesar de enfrentarse a una triple discriminación por razón de sexo, etnia y religión, estas mujeres fueron finalmente aceptadas, examinadas en igualdad de condiciones que los varones y declaradas “hábiles e suficientes” para ejercer el oficio. Este episodio, aunque excepcional, pone de manifiesto tanto la pervivencia de saberes técnicos femeninos como la capacidad de agencia de las mujeres para reivindicar su lugar en un espacio laboral crecientemente normativo.

Ahora bien, aunque algunos de los casos documentados – como el de las maestras de la seda en Almería – se desarrollan en el ámbito de la sericultura, una actividad especialmente reglamentada, esto no implica que las transformaciones estructurales y simbólicas que afectaron a la producción textil fueran exclusivas de este sector. Muy al contrario, estos episodios permiten visibilizar una mudanza más profunda en el paradigma laboral y social, en la que los oficios tradicionalmente feminizados comenzaron a ser redefinidos, jerarquizados y apropiados por varones, en nombre de la técnica, la fiscalidad y el control corporativo. Esta lógica de exclusión se articuló con otras formas de dominación – como la religión, la etnicidad o la condición social – que, aunque no generaron directamente estas estructuras, sí contribuyeron a legitimarlas, ofreciendo un marco simbólico que justificaba la autoridad masculina y la subordinación femenina en todos los ámbitos de la vida.

Más que una simple reorganización del trabajo, se produjo una transformación ideológica de fondo, en la que los saberes femeninos fueron desvalorizados o invisibilizados, al tiempo que emergía un nuevo sujeto productor – masculino, cristiano viejo, integrado en redes institucionales – que pasaba a encarnar la “calidad” y la “legalidad”. Tal como ha planteado Rivera Garretas (1990), este tipo de desplazamientos no son solo materiales, sino también epistémicos y simbólicos, y están anclados en una política de género que precede al contrato social y define las relaciones de poder en razón del género. En este marco, la cancelación sistemática de la genealogía materna – lo que Luce Irigaray

denominó matricidio – permite entender no solo la exclusión de las mujeres del discurso histórico dominante, sino también la hostilidad hacia sus saberes, prácticas y formas de autoridad (Rivera Garretas 1990, 14). Como también ha señalado Federici (2004), estas dinámicas fueron fundamentales en los procesos de acumulación y adoctrinamiento que acompañaron la transición al capitalismo, reconfigurando profundamente la relación entre género, trabajo y poder.

Si bien la documentación histórica y etnográfica apuntan a una participación mayoritaria de mujeres en la producción textil, ello no implica que la actividad haya sido exclusivamente femenina. Existen múltiples evidencias de hombres implicados en distintos niveles del proceso, desde el ámbito doméstico hasta el gremial o especializado (Garrido López 2022, 94; López Beltrán 2010, 50). Sin embargo, esta presencia masculina ha gozado históricamente de mayor visibilidad documental y reconocimiento institucional, en contraste con la contribución sostenida de las mujeres, sistemáticamente silenciada o relegada a la categoría de “trabajo doméstico”.

Por ello, el enfoque adoptado aquí no pretende negar otras voces, sino precisamente recuperar aquellas que fueron marginadas del relato histórico convencional. Como plantea Rivera Garretas (2005), la historiografía moderna, anclada en paradigmas supuestamente neutros, ha tendido a omitir la diferencia sexual como categoría epistémica, ignorando el sentido encarnado del ser mujer u hombre en la historia. Así, al reducir el trabajo textil a su dimensión económica o técnica, se ha perdido también la dimensión simbólica y relacional del hacer cotidiano femenino, profundamente imbricado en el cuerpo, en la lengua materna y en el hogar como espacio de agencia.

Frente a modelos de producción industrial o masculinizado – asociados a la idea clásica de “taller” – se propone repensar el trabajo desde otras categorías: las del cuidado, la cooperación, la transmisión intergeneracional de saberes y la creación simbólica en espacios no institucionalizados. Desde esta óptica, el hogar medieval en Bayra no es solo un escenario funcional, sino un locus de saberes femeninos, donde las mujeres producían, enseñaba y organizaban la vida material y simbólica del grupo doméstico.

Reconocer esta genealogía femenina no es solo un acto de reparación historiográfica, sino una apuesta epistemológica: se trata de devolver al trabajo textil su lugar como forma de conocimiento situada, y al cuerpo femenino su voz propia en la historia, sin quedar

subsumido bajo categorías que han desoído la diferencia sexual como fuente legítima de sentido.

Los Materiales Arqueológicos

Los materiales arqueológicos vinculados a la producción textil que nos proponemos a estudiar corresponden a los años 2021 hasta el 2023. Como descrito anteriormente, estos materiales fueron hallados en diversos sondeos. Este apartado consistirá en describirlos, mientras que en el siguiente se contextualizará su localización.

Cabe destacar que durante la campaña de excavación del año 2023, en el sondeo 6, se documentaron restos carbonizados de fibras vegetales. Entre estos hallazgos, destaca lo que parece ser una alpargata, un tipo de calzado tradicionalmente fabricado con esparto, lo que refuerza la posible identificación de estas fibras. Sin embargo, debido a la extensión de este trabajo, la fragilidad de los materiales y la especialización necesaria para su estudio, hemos decidido excluir estos restos de la presente investigación. No obstante, mediante una observación macroscópica preliminar, se sugiere que dichas fibras podrían corresponder al esparto, dato que será confirmado o descartado con futuros análisis microscópicos.

Figura 25 - Foto de las fibras carbonizadas encontradas en el sondeo 6 (Proyecto General de Investigación Bayra 2023, 170)

Con el objetivo de facilitar su análisis, los objetos han sido organizados en seis grupos funcionales: a) fusayolas, husos, torre de rueca y púas de rastrillo; b) dedales; c) agujas y alfileres; d) cinturones; e) elementos decorativos; y f) piezas indeterminadas. En ciertos casos, se ha optado por incluir fragmentos cuya identificación no puede establecerse con

absoluta certeza, pero que presentan características morfológicas que permiten proponer una clasificación funcional razonable. Esta decisión responde a la voluntad de ofrecer una lectura interpretativa del conjunto, especialmente en lo relativo al trabajo textil, sin dejar de reconocer las limitaciones derivadas del estado de conservación de algunos ejemplares.

a) Herramientas de Hilado y Tejido

Entre los elementos tradicionalmente vinculados a la transformación de la materia prima en hilo se encuentran las fusayolas, los husos y las torres de rueca. Estos instrumentos podían utilizarse tanto de forma independiente o integrarse en estructuras más complejas, como el torno de mano, una herramienta provista de manivela que aceleraba el proceso de torsión.

En este sentido, García Hernández (2023) plantea que los dispositivos empleados en el hilado – torres de rueca, husos, fusayolas y tornos de hilar – se integraban dentro de una estructura mayor denominada “torno de mano”. No obstante, esta interpretación parece responder a un modelo técnico más especializado y no se corresponde con las evidencias mayoritarias del registro arqueológico ni con la documentación iconográfica e histórica, especialmente en el contexto peninsular. En estos registros se constata de forma clara y reiterada el uso autónomo del huso con fusayola, sin necesidad de mecanismos complementarios (Iparraguirre Martínez 2023).

Este uso independiente está ampliamente documentado y fue predominante en contextos rurales o domésticos, donde la portabilidad del huso y la posibilidad de compatibilizar la hilatura con otras tareas cotidianas constituían ventajas clave. La fusayola o tortera, generalmente fabricada en cerámica, hueso o piedra, actuaba como contrapeso que prolongaba el giro del huso, permitiendo una torsión más uniforme y eficaz sin necesidad de estructuras mecánicas (Cabrera Lafuente 2016, 11).

Asimismo, Cabrera Lafuente (2016) señala que el sistema huso-fusayola constituye el punto de partida del proceso de hilado anterior a la introducción de la rueca manual en Europa. Su origen se sitúa en Asia Central, desde donde se difundió hacia Europa a partir del siglo XIII. Esta tradición perdura hasta nuestros días en diversas regiones del mundo, lo que evidencia la eficacia y longevidad de esta tecnología sin necesidad de una evolución significativa.

Junto al huso y la fusayola, otro elemento es la torre de rueca, que desempeñó un papel importante en el proceso hilado en al-Andalus durante los siglos XII y XIII, así como en otros contextos y tradiciones textiles. Elaboradas en hueso trabajado y decorado, estas piezas funcionaban como remates superiores de la rueca manual – una vara o bastón simples que sostenía la fibra sin intervenir directamente en el hilado. Aunque no eran imprescindibles, facilitaban el manejo de la fibra antes de ser hilada con el huso y

permitían a la hilandera moverse libremente, lo que resultaba útil para compaginar esta labor con otras actividades como el pastoreo o el trabajo doméstico (Moreno Narganes 2019, 41-42).

Cabe destacar que el torno de mano y la rueca son elementos de los que no encontramos indicativos en el registro arqueológico, dado que estaban fabricados mayoritariamente en madera, un material perecedero. Además, su volumen y estructura los hacían menos prácticos en entornos de movilidad. En contraste, la simplicidad, eficiencia y portabilidad del huso manual explican su ubicuidad y persistencia como herramienta fundamental de la producción textil doméstica.

Figura 26 – Torre de Rueca de BAYRA 2023 UE1291

El ejemplar **BAY'23-1291** corresponde a una torre de rueca incompleta, fragmentada en una de sus extremidades. Se trata del único ejemplar de este tipo descubierto en el yacimiento. Está fabricada en hueso animal y presenta las siguientes dimensiones: 6,16 cm de altura, 2,37 cm de ancho, con un grosor de pared de 0,32 cm y un diámetro interior de 0,96 cm de diámetro. El objeto tiene un peso de 32,02 gr. Su decoración es sencilla, consistente en tres perforaciones circulares en cada uno de los cuatros fases visibles del objeto. A diferencia de otros ejemplares más elaborados, como los procedentes de Mértola (figura 27), no se observa ningún otro tipo de ornamentación incisa o grabada.

Figura 27 - Torres de rueca del Museo de Mértola (imagen de Museum With No Frontiers 2025)

Figura 28 - Dos Fusayolas de BAYRA 2023 UE3092

Dentro del conjunto de fusayolas recuperadas en el yacimiento, se identificaron únicamente dos ejemplares, ambos elaborados en hueso animal. Debido a sus diferencias morfológicas, se han diferenciado mediante las designaciones “A” y “B”.

Figura 29 - Frente y el reverso de la fusayola de BAYRA 2023 UE3092-A

El ejemplar **BAY'23-3092-A** es la mayor de las dos, de color beige oscuro y fabricada en hueso animal. Sus dimensiones son: diámetro máximo de 2,34 cm, grosor de 0,64 cm y un estrechamiento lateral de 0,37 cm. El orificio central, destinado al paso del huso, mide 0,39 cm de diámetro, y su peso total es de 3,54 gr. No presenta una decoración elaborada; únicamente cuenta con una incisión circular que sigue todo el contorno próximo al borde, formando un círculo concéntrico interior que delimita la extremidad de la fusayola.

Teniendo en cuenta las características métricas de la pieza y los rangos funcionales propuestos por Basso Rial *et al.* (2023), puede sugerirse que estuvo destinada al hilado de hilos muy finos, posiblemente inferiores a 0,3 mm de grosor. No obstante, debe señalarse que dicha propuesta metodológica fue desarrollada para contextos protohistóricos, por lo que lo considerado “muy fino” en ese marco cronológico podría corresponder a un grosor más común en el ámbito medieval. Actualmente no se dispone de una metodología específica para la clasificación funcional de fusayolas en contextos medievales, por lo que esta interpretación debe tomarse con cautela.

Figura 30 - Frente y el reverso de la fusayola de BAYRA 2023 UE3092-B

Por su parte, **BAY'23-3092-B** es una fusayola de color beige claro y dimensiones ligeramente menores: diámetro máximo de 2,11 cm, grosor de 0,59 cm y estrechamiento

lateral de 0,22 cm. El orificio central para el huso tiene un diámetro de 0,35 cm y pesa 2,87 gr. Similar al ejemplar A, su decoración es escasa, presentando una incisión circular que rodea el borde, además de otra incisión concéntrica próxima al agujero central, delimitando las extremidades de la pieza.

De acuerdo con las características métricas y siguiendo los mismos criterios funcionales podría interpretarse que esta fusayola también fue empleada para hilados muy finos, con hilos de grosor estimado inferior a 0,3 mm, aunque esta interpretación debe tomarse siempre con cautela.

Las fusayolas estudiadas, de probable cronología de siglo XV o XVI, presentan características morfológicas y funcionales que resultan plenamente comparables con ejemplares documentados en distintos contextos de al-Andalus entre los siglos XI y XIII. Según Moreno Narganes (2023), a partir del siglo XI se produce una transición desde fusayolas de cerámica hacia modelos más ligeros y técnicos elaborados en hueso, coincidiendo con un proceso general de tecnificación del trabajo textil doméstico.

Figura 31 - Fusayolas provenientes de otros yacimientos (Moreno Narganes 2023, 65)

Esta funcionalidad se alinea con las observaciones arqueológicas realizadas en contextos domésticos de Pechina, la Alcazaba de Almería, Marroquíes Bajos o los arrabales de

Córdoba, donde este tipo de herramientas forma parte de un sistema técnico especializado desarrollado a escala familiar (Moreno Narganes 2023, 70).

Asimismo, la decoración incisa de las fusayolas – compuesta por círculos concéntricos simples, próximos al borde o al orificio central – encuentra paralelos directos en piezas andalusíes de cronologías anteriores, lo que refuerza la hipótesis de una producción estandarizada y una tradición técnica mantenida a lo largo del tiempo. De este modo, los datos materiales contribuyen a consolidar el modelo interpretativo que sitúa el espacio doméstico como núcleo de producción textil tecnificada, con continuidad y adaptación más allá del período andalusí clásico.

Dentro del conjunto de materiales recuperados en la excavación en Bayra, también se identificaron fragmentos o posibles restos de huso, un hallazgo poco frecuente debido a su pequeño tamaño y composición. Aunque en Bayra los ejemplares son metálicos, debemos tener en cuenta la posibilidad de que estos utensilios también existiesen en madera, cuya conservación es mucho más reducida.

Uno de los principales retos en la identificación de fragmentos metálicos relacionados con el hilado y tejido medieval es diferenciar con precisión los husos de las púas de rastrillo, objetos morfológicamente similares señalados por López Bravo *et al.* (2014) y Pérez Botí (2016). Esta dificultad se intensifica en contextos arqueológicos donde los restos están incompletos o muy deteriorados, lo que complica distinguir sus características.

Las púas de rastrillo cumplían una función específica en el proceso textil: el peinado de las fibras. Este procedimiento consistía en pasar las fibras sobre varios rastrillos para alinear las fibras largas, desenredarlas y separar las fibras más cortas o estopas, obteniendo así un hilo más fino y consistente, listo para ser hilado. Para facilitar el peinado, las púas podían calentarse, un detalle funcional clave para su identificación (López Bravo *et al.* 2014, 243).

Este procedimiento se aplicaba tanto a fibras animales, como la lana, como a fibras vegetales, como el lino o el cáñamo. Según el tipo de fibra, las púas presentaban características morfológicas diferenciadas: las destinadas al peinado de lana solían tener una sección circular y medir entre 9 y 18 cm y un grosor entre 3 y 5 mm; mientras que las destinadas para fibras vegetales como el lino presentaban una sección rectangular o

ligeramente redondeada y una punta más aguda, adaptadas a las particularidades de estas fibras.

Desde un punto de vista morfológico, aunque ambas piezas pueden ser metálicas y presentar formas alargadas y delgadas, tanto las púas de rastrillo como los husos comparten una base más ancha que se estrecha hacia una punta alargada, dificultando su distinción solo por su forma general. Las púas, sin embargo, pueden mostrar una ligera curvatura o una sección variable – circular o rectangular – según el tipo de fibra que peinaban.

Cabe destacar que ambos presentan un extremo proximal cónico y hueco. En el caso de las púas, este hueco servía para insertarlas en la estructura de madera del rastrillo, y en algunos fragmentos de otros yacimientos se conservan restos de dicha madera. En los husos, esta cavidad permitía fijar la fusayola, elemento clave para el equilibrio durante el hilado. La coincidencia en esta característica limita su utilidad para diferenciarlos y subraya la necesidad de analizar otros rasgos morfológicos, funcionales y contextuales para su correcta identificación.

En general, los husos consisten en varillas cónicas con un extremo hueco y ancho, cuya longitud estimada en época medieval oscila entre 20 y 30 cm, como demuestran los ejemplares completos hallados en el Castillo de la Torre Grossa en Jijona (Alicante), datados en el siglo XIII (Azuar Ruiz 1985, 107). La base hueca servía para fijar la fusayola, y el metal empleado, bronce o cobre, era lo suficientemente maleable para moldear esta parte y asegurar la fijación.

Figura 32 – Varillas metálicas halladas en Castillo de la Torre Grossa (imagen en Azuar Ruiz 1985, 107)

Es importante señalar que, dada la complejidad y el deterioro de muchos fragmentos metálicos – cuya morfología es similar y a menudo incompleta – no puede descartarse la presencia tanto de husos como púas de rastrillo en contextos como Bayra. Aunque suele asumirse que los husos eran mayoritariamente de madera por su ligereza y abundancia, esta distinción no es concluyente, especialmente considerando ejemplos arqueológicos de husos metálicos hallados en Mértola y Madinat al-Albalat (Moreno Narganes 2020, 39-40), que respaldan la posibilidad de que algunos fragmentos en Bayra correspondan a este tipo de herramienta. Por ello, estos materiales deben analizarse con especial atención, tomando en cuenta no solo el contexto de hallazgo, sino también la posible presencia de materiales asociados – como fusayolas, restos de madera o evidencias textiles, ya sean fibras sin trabajar o hilos elaborados – con el fin de establecer una metodología de identificación más precisa y fundamentada.

Figura 33 - Fragmentos de posible huso de BAYRA 2023 UE1299

Para facilitar la identificación, hemos designado los fragmentos de posible huso como “A”, “B” y “C”. Estos se encontraban en un estado extremadamente frágil y envueltos en hilos textiles de fibra desconocida. Consideramos este hallazgo un huso porque, a pesar de estar fragmentado, los tres elementos forman parte del mismo objeto. Su tamaño y morfología, incluso en tan malas condiciones, permiten identificar una vara hueca de metal que se afina hacia la punta. Finalmente, la presencia de hilo trabajado enrollado en la pieza refuerza nuestra interpretación. En el caso de tratarse de una púa de rastrillo, esperaríamos encontrar fibras sin hilar, lo cual no es el caso.

El fragmento se encuentra en un estado muy frágil, en parte debido a que está envuelto por hilos textiles que se desintegran al mínimo contacto, lo que dificulta tanto su análisis como su documentación fotográfica.

El fragmento **BAY'23-1299-A** corresponde a la punta del huso. Está elaborado en bronce o cobre, mide 2,21 cm de largo, tiene un grosor de 0,27 cm y un peso de 0,35 gr. Su morfología se afina progresivamente hacia el extremo, lo que es característico de esta parte del objeto.

El ejemplar **BAY'23-1299-B** representa una sección del cuerpo principal del huso. También metálico, mide aproximadamente 5,23 de largo, 0,35 cm de grosor y pesa 1,24

gr. Este fragmento conecta con el fragmento “A” en un extremo y con el fragmento “C” en el otro, lo que confirma que los tres forman parte de un mismo objeto continuo.

La pieza **BAY’23-1299-C** es otro fragmento metálico del huso. En uno de sus extremos se acopla con el fragmento “B”, mientras que en el extremo opuesto presenta una rotura que deja visible su estructura interna hueca. Mide 3,25 mm de largo, tiene un grosor de 0,36 cm y un peso de 0,51 gr.

Figura 34 - Microscopia del fragmento textil

En uno de los extremos del fragmento “C”, identificado como un posible huso, se conservaron adheridos varios fragmentos de hilos o fibras textiles de probable origen no identificada. Aunque no presentan una torsión claramente visible, su disposición ordenada y compacta – enrollada directamente sobre el objeto – permite interpretarlos como parte del proceso de hilado. Este conjunto parece corresponder a una fase muy inicial de la producción textil, en la que las fibras se preparaban para su torsión o bien habían comenzado a hilarse mediante el uso del huso. La posible pérdida de torsión podría deberse al estado de conservación o a la extrema delgadez de los hilos, con un grosor estimado de aproximadamente 0,1 mm.

BAYRA'21 4000

Figura 35 - Posible fragmento de huso o púa de rastrillo de BAYRA 2021 UE4000

El ejemplar **BAY'21-4000** corresponde a un posible fragmento de huso o púa de rastrillo metálico, hipótesis basadas en su forma cónica y estructura hueca. Mide 6,81 cm de longitud, con un diámetro de 0,34 cm en su extremo más ancho y 0,22 cm en el más estrecho. Su peso es de 2,51 gr. El objeto presenta una morfología recta y alargada. Sin embargo, en ausencia de elementos diagnósticos claros, y dado que ambas tipologías pueden compartir estas características formales, no es posible establecer con certeza su funcionalidad original.

BAYRA'22 6001

Figura 36 - Posible fragmento de huso o púa de rastrillo de BAYRA 2022 UE6001

El objeto **BAY'22-6001** corresponde a un posible huso o púa de rastrillo metálico hueco. Mide 13,48 cm de longitud, con un grosor máximo de 0,38 cm en la base, que se reduce progresivamente hasta alcanzar los 0,08 cm en su extremo más fino. Su peso total es de 5,36 gr. Presenta una forma alargada, recta y cónica, con una punta notablemente afilada. El objeto muestra una curvatura leve en el cuerpo, posiblemente atribuible a procesos de presión postdeposicional.

Una de las extremidades se encuentra fracturada, impidiendo conocer su morfología completa o su posible sistema de fijación. A pesar de la afiladura presente en el extremo opuesto, se descarta su interpretación como aguja, agujón o instrumento de perforación, dado que su estructura es hueca y por tanto carecería de la resistencia necesaria para dicho uso. En caso de tratarse de una aguja, solo podría vincularse a trabajos muy específicos como marroquinería, tapicería o calzado, aunque esta hipótesis se considera poco probable por su fragilidad estructural.

Por tanto, y en ausencia de elementos diagnósticos más concluyentes, se propone su inclusión provisional en el grupo funcional de husos o púas de rastrillo.

b) Dedales

Los dedales constituyen un indicador clave de actividad textil en contextos arqueológicos, dado su empleo tanto en la confección como en el mantenimiento de prendas. Su función es primordialmente práctica: protegen el dedo del usuario al empujar la aguja a través de tejidos u otros materiales, evitando así desviaciones en la costura y reduciendo la fuerza requerida, lo que facilita un trabajo prolongado sin incomodidad. En el yacimiento de Bayra se documentaron siete dedales, uno de los cuales presenta fracturas.

Figura 37 - Dedal de Bayra 2023 UE2010

El ejemplar **BAY'23-2010** corresponde a un dedal metálico, probablemente de cobre o bronce, que muestra una estructura cilíndrico-cónica culminada en una cúpula semiesférica. Con dimensiones de 2,03 cm de altura y 1,73 cm de diámetro en la base, presenta paredes de 0,09 cm de grosor uniforme. La decoración se organiza en dos registros: el cuerpo presenta motivos de rayas verticales, mientras que la cúpula exhibe una decoración puntillada uniformemente distribuida. Con un peso de 5,02 gr, el artefacto se conserva en buen estado general, mostrando únicamente alteraciones superficiales propia de su antigüedad que no comprometen su integridad estructural.

BAYRA'23 3024

Figura 38 - Dedal de Bayra 2023 UE3024

El ejemplar **BAY'23-3024** corresponde a un dedal metálico, probablemente de cobre o bronce, que muestra una estructura cónica truncada con una leve curvatura abovedada en el remate superior. Con dimensiones de 1,73 cm de altura y 1,57 cm de diámetro en la base, presenta paredes de 0,10 cm de grosor uniforme. La decoración consiste en un motivo geométrico inciso, formando patrones rectangulares regulares. Con un peso de 2,83 gr, el artefacto se conserva en buen estado general sin alteraciones significativas, manteniendo claramente visibles tanto su estructura como los detalles decorativos.

BAYRA'22 3055

Figura 39 - Dedal de Bayra 2022 UE3055

El ejemplar **BAY'22-3055** corresponde a un dedal metálico, probablemente de cobre o bronce, de tamaño medio. Presenta una forma cónica truncada con ligero apuntamiento en su vértice. Sus dimensiones son 3,04 cm de altura y 1,77 cm de diámetro máximo en la base, con un grosor de pared uniforme de 0,15 cm. La parte superior se observa un orificio de 0,23 cm de diámetro. Con un peso de 4,55 gr, el artefacto muestra un avanzado estado de deterioro: la superficie presenta procesos de degradación que han generado algunas

perforaciones irregulares. No obstante, se identifican también algunos orificios regulares, posiblemente consistentes con el paso de aguja, localizados en el tercio superior y con bordes pulidos. A pesar del estado de degradación, aún es posible identificar restos de decoración puntillada que posiblemente cubría toda la superficie externa. Este patrón decorativo podría haber funcionado como un recurso técnico para mejorar la estabilidad de la aguja durante su uso.

Figura 40 - Foto detalle Bayra 2022 UE3055

Este dedal podría haber sido un dedal de guarnicionero²⁴, en primer lugar, por su tipología: es un dedal largo, que protege la falange del dedo y no solo la punta, y además es el más pesado dentro de la pequeña muestra que tenemos. En la búsqueda de paralelos, algunos dedales del Museo Arqueológico Nacional, estudiados por María Angela Franco Mata, han sido identificados como dedales de guarnecería; presentan un mayor grado de conservación, pero son similares al dedal presente (1993, 83-87).

Figura 41 - Algunos dedales identificados como de guarnicionero (imagen de Franco Mata 1993, 85-86)

²⁴ Este término es genérico siendo encuadrables en los talabarteros, albarderos y alpargateros.

La definición tipológica empleada proviene de Franco Mata, quien señala que Juan Zozaya estableció una diferenciación tipológica basada en el uso. Según su descripción, se distinguen, por un lado, los dedales de sastre, de tipo corto y achaparrado, y por otro los dedales atribuidos a guarnicioneros, de forma larga y sensiblemente cilindro-cónica. La investigadora añade que, dentro de estos últimos pueden identificarse dos subgrupos: unos largos y elegantes, y otros más cortos y vulgares (Franco Mata 1993, 83).

No obstante, es necesario ser cautelosos con estas afirmaciones, ya que los estudios de dedales son muy escasos y aún se requieren más investigaciones para establecer una tipología concreta. Aun así, tiene sentido evaluar su peso, grosor y tamaño, dado que las actividades que implicaban el trabajo con cueros o fibras vegetales requerían herramientas más resistentes y duras. En contraste, los dedales de costura o sastrería no necesitan cumplir con estos requisitos y presentan una tipología más ligera, que incluso no difiere mucho de los dedales actuales, siendo una forma que ha perdurado en el tiempo.

BAYRA'23 3091

Figura 42 - Dedal de Bayra 2023 UE3091

El ejemplar **BAY'23-3091** corresponde a un dedal metálico, probablemente fabricado de cobre o bronce, que presenta una estructura cónica truncada y un remate superior abovedado en forma de cúpula marcada. Con dimensiones de 2,13 cm de altura y 1,77 cm de diámetro en la base, presenta un grosor de pared uniforme de 0,10 cm. La decoración consiste en un cuerpo con motivo puntillado, mientras que la cúpula permanece sin decoración. Con un peso de 3,99 gr, el artefacto se encuentra en buen estado de conservación, sin alteraciones significativas, y conserva claramente visibles tanto su forma estructural como los detalles decorativos.

BAYRA'22 4184-B1

Figura 43 - Fragmentos de Bayra 2022 UE4184-B1, fragmento de dedal y otros hallazgos

El ejemplar **BAY'22-4184** corresponde a un fragmento de dedal. Mide 1,08 cm de altura por 0,91 cm de ancho y presenta un grosor de 0,08 cm. Con un peso 0,10 gr, conserva una decoración puntillada. El fragmento se encuentra en un estado de conservación muy deficiente; es extremadamente frágil y su identificación como parte de un dedal fue únicamente gracias a la curvatura del fragmento y a la presencia de la decoración característica.

BAYRA'22 6010

Figura 44 - Dedal de Bayra 2022 UE6010

El ejemplar **BAY'22-6010** corresponde a un dedal metálico, probablemente de cobre o bronce, con una estructura cónica truncada y una leve curvatura abovedada en el remate superior. Sus dimensiones son 1,81 cm de altura y 1,64 cm de diámetro en la base, con paredes de 0,08 cm de grosor uniforme. Presenta una decoración geométrica incisa, compuesta por patrones rectangulares regulares en el cuerpo y una decoración puntillada en la parte superior. Con un peso de 4,43 gr, el artefacto se conserva en buen estado, sin alteraciones significativas y mantiene claramente visibles tanto su estructura como los

detalles decorativos. Fue hallado con restos de flora adheridos, los cuales no han sido identificados.

Figura 45 - Microscopia Bayra 2022-6010

BAYRA'22 6091

Figura 46 - Fragmento de dedal de Bayra 2022 UE6091

El ejemplar **BAY'22-6091** corresponde a un fragmento de dedal metálico, probablemente fabricado de cobre o bronce, con una estructura cónica truncada y un remate superior abovedado en forma de cúpula marcada. Sus dimensiones son 1,75 cm de altura por 1,53 cm de ancho, con un grosor de pared uniforme de 0,08 cm. Presenta una decoración puntillada en el cuerpo, mientras que la cúpula carece de decoración. Con un peso de 1,52

gr, el artefacto se encuentra fracturado, pero en buen estado de conservación en su interior, donde se ha preservado un fragmento de fibra textil.

Figura 47 - Fragmento de hilo en el dedal de Bayra 2022 UE6091 y microscopia del fragmento textil

En el interior del fragmento de dedal se ha conservado un conjunto de fibras textiles adheridas a la superficie metálica, probablemente como resultado de procesos de oxidación y sedimentación. Estas fibras, que originalmente debieron conformar un hilo o

cordel, se encuentran actualmente en estado fragmentario, desorganizado y con signos de degradación avanzada.

Figura 48 - Detalle de una de las fibras

Aunque la morfología general de algunos segmentos permite intuir una posible torsión helicoidal, la mayoría de las fibras se hallan demasiado sueltas o alteradas como para identificar con certeza una dirección predominante. En al menos uno de los hilos mejor preservados se observa una ligera torsión compatible con una dirección en “Z”, es decir, un giro que desciende hacia la izquierda y sube hacia la derecha, aunque no puede descartarse que esta percepción esté influenciada por deformaciones derivadas del proceso de conservación. Así, la identificación de la dirección de torsión debe considerarse provisional, pendiente de análisis complementarios.

El análisis microscópico ha permitido registrar un grosor aproximado de 0,23 mm por fibra individual en las zonas mejor preservadas. No obstante, el grado de deterioro general impide determinar con precisión las características originales del hilo, como su diámetro total o su estructura exacta.

El estado de conservación no permite establecer con certeza ni su composición material ni su función original, pudiendo tratarse tanto de resto de una prenda como de un depósito accidental. La disposición caótica de las fibras y la ausencia de patrones de enrollamiento

definidos sugiere un proceso avanzado de degradación, probablemente acelerado por las condiciones de enterramiento y la interacción con el metal. Tampoco puede descartarse completamente que se trate de una contaminación posterior al depósito del objeto.

No obstante, este hallazgo reviste particular importancia por tratarse de un testimonio textil inédito, dada la escasa preservación de materiales orgánicos en contextos arqueológicos.

c) Instrumental de perforación y fijación textil

Las agujas representan un indicio relevante de la transformación del tejido en piezas utilitarias, como prendas de vestir u otros objetos. Sin embargo, su presencia no siempre implica necesariamente la confección textil, ya que también pudieron utilizarse en labores de remiendo. En contextos donde toda materia prima tenía un valor intrínseco, remendar prendas era una práctica fundamental para evitar el gasto que suponía adquirir nuevas. Estas reparaciones respondían a motivaciones tanto económicas como simbólicas y, con frecuencia, formaban parte del trabajo doméstico cotidiano, orientado a la conservación y reutilización de la indumentaria.

A pesar de su importancia, el trabajo doméstico está escasamente documentado y rara vez refleja su verdadera magnitud en la vida diaria. Aunque algunos estudios etnográficos (Aguilar Criado 2001; Arias 1988) han demostrado que ciertas comunidades eran capaces de producir sus propias prendas, esta realidad no siempre se encuentra reflejada en las fuentes escritas. Además, no puede asumirse que estas prácticas hayan permanecido inalteradas a lo largo del tiempo, lo que obliga a extremar la cautela en las interpretaciones arqueológicas e históricas.

Una perspectiva especialmente interesante es la que proponen Elizabeth Currie y Jordan Mitchell-King en su estudio *The Clothing of the Contadina: women's work, leisure and morality, 1550-1650* (2025). En él, las autoras analizan cómo las prácticas textiles cotidianas de las mujeres campesinas italianas trascendían la mera producción o reparación de ropa. Estas labores estaban profundamente entrelazadas con valores morales, normas de género, control social e identidad comunitaria. Así, el trabajo textil no solo respondía a una necesidad económica, sino que constituía una práctica cargada de significados culturales.

Coser, remendar o conservar una prenda podía expresar valores como la modestia, la diligencia o el respecto hacia las normas sociales, especialmente en contextos donde la apariencia externa se asociaba con el honor familiar o la virtud femenina. Incluso las prendas deterioradas o remendadas funcionaban como códigos visuales que transmitían información sobre el estatus, la respetabilidad y el cumplimiento de los roles sociales. Desde esta óptica, cada gesto cotidiano vinculado con la indumentaria adquiriría un profundo valor simbólico, integrándose en un sistema más amplio de significación dentro de la cultura material y moral de la época.

Los estudios etnográficos contemporáneos también ofrecen una mirada valiosa sobre la persistencia y transformación de las prácticas textiles y artesanales en contextos rurales. En muchas comunidades actuales, especialmente entre mujeres de generaciones mayores, continúan desarrollándose actividades tradicionales como el trabajo textil o la cestería²⁵. Estas labores no solo tienen un propósito utilitario para la subsistencia y el mantenimiento del hogar, sino que también constituyen espacios de transmisión de saberes culturales, la expresión de identidad y la construcción de vínculos sociales. Aunque estas tareas son realizadas mayoritariamente por mujeres, no deben entenderse como prácticas exclusivamente femeninas, ya que en ciertos contextos pueden involucrar también a otros miembros de la comunidad.

En el caso concreto de Bayra, hasta la fecha no se han hallado agujas completas en las excavaciones arqueológicas, lo cual resulta llamativo, especialmente considerando que sí se han documentado dedales y alfileres. Esta ausencia podría explicarse, por un lado, por el hecho de que la excavación sistemática del yacimiento es todavía reciente y no ha abarcado una extensión suficientemente amplia; por otro, podría deberse a que las agujas estaban fabricadas con materiales perecederos, como hueso o madera (Barber 1992, 51), con menor potencial de conservación que los metales. Aunque puede parecer un dato anecdótico, resulta difícil imaginar que una comunidad que utilizaba dedales no empleara también agujas, lo que refuerza la necesidad de una interpretación prudente y contextualizada de estos vacíos en el registro material.

Entre los hallazgos más frecuentes de Bayra se encuentran los alfileres de cabeza redonda, fabricados en metal – bronce o cobre – que típicamente se utilizaban para sujetar o sostener la ropa. No obstante, también pudieron haber cumplido otras funciones, como fijar mortajas en contextos funerarios (Pérez Botí 2016, 105) o servir de ayuda durante el proceso de confección, por ejemplo, al marcar cortes o mantener unidas las piezas del tejido antes de coser. Aunque se han documentado algunas variantes morfológicas en el conjunto recuperado, los ejemplares con cabeza redonda son actualmente los más

²⁵ Un caso interesante es el de la localidad portuguesa de Fátima, donde hasta hace poco persistía una fuerte tradición artesanal ligada a actividades como la costura o la cestería. Con la progresiva industrialización y la expansión de la *fast fashion*, estas prácticas han ido desapareciendo del ámbito doméstico, convirtiéndose en un atractivo turístico y en un pasado difícil de imaginar. Véase: Tiago Pais, “Artesanato de hoje com as técnicas de há 100 anos”, *Público*, 13 de mayo de 2017, <https://www.publico.pt/2017/05/13/fugas/noticia/artesanato-de-hoje-com-as-tecnicas--de-ha-100-anos-1771753>.

abundantes, lo que podría reflejar una preferencia específica por este tipo. Sin embargo, no se descarta que futuras excavaciones puedan revelar una mayor diversidad tipológica.

Dada la fragmentación y el estado de conservación de varias piezas, la distinción entre alfileres y agujas se ha basado, cuando posible, en la proporción entre el diámetro de la cabeza y el grosor del cuerpo. En aquellas piezas que no conservan la cabeza, la clasificación se ha mantenido como incierta, tomando en consideración únicamente las dimensiones, el peso y las características morfológicas generales. Este enfoque, aunque provisional, permite una primera aproximación funcional al conjunto. Cabe señalar que, cuando la cabeza es excesivamente grande en proporción al cuerpo, parece poco probable que se trate de una aguja destinada a coser, ya que esta desproporción dificultaría su uso textil.

No se han identificado objetos de punzón ni herramientas de perforación como tales. Tampoco se han hallado fragmentos que presentan rasgos morfológicos claramente asociados a funciones punzantes o perforantes. Para distinguir este tipo de utensilios se ha aplicado una metodología comparativa basada en la morfología, el peso y la proporción relativa de los fragmentos.

Los punzones, diseñados para perforar materiales resistentes como cuero o madera, presentan una morfología más robusta, con mayor grosor, peso y masa. En contraste, los fragmentos más alargados y livianos podrían corresponder a otras tipologías como agujas, alfileres, husos o púas, cuya función requiere cierto equilibrio entre resistencia y ligereza. Las agujas, por ejemplo, necesitan una estructura fina que facilite la penetración del tejido, mientras que husos y púas deben ser lo bastante sólidos para resistir la torsión, pero también suficientemente livianos para facilitar el hilado, ya que un peso excesivo interfería en el control de la torsión y la finura del hilo. Además, es probable que husos y púas fueran, en términos generales, de mayor tamaño que las agujas, tanto por su función como por las exigencias físicas del proceso de hilado. Así, la comparación funcional entre estos objetos se ha basado en sus atributos físicos conservados.

BAYRA'22 3006

Figura 49 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2022 UE3006

El ejemplar **BAY'22-3006** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Presenta una longitud aproximada de 4,07 cm, un grosor de 0,11 cm y tiene un diámetro en la cabeza de 0,30 cm. Su peso es de 0,27 gr. Aunque muestra algunas infiltraciones corrosivas, el objeto se encuentra en un excelente estado de conservación. Conserva su forma original y presenta una ligera curvatura, posiblemente resultado del uso.

BAYRA'22 3021

Figura 50 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2022 UE3021

El objeto **BAY'22-3021** es un alfiler de cabeza redonda, con una longitud de 3,23 cm y un grosor de apenas 0,05 cm. La cabeza mide 0,12 cm de diámetro y su peso total es de 0,18 gr. Conserva una forma arqueada, muy semejante a la del ejemplar BAY'22-3006, y presenta un estado de conservación favorable pese a su delicadeza.

Figura 51 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2022 UE3055

La pieza **BAY'22-3055** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Mide 3,85 cm de longitud, con un grosor de 0,12 cm, y presenta una cabeza de 0,21 cm de diámetro. Su peso es de 0,24 gr. Conserva una curvatura leve, similar a la observada en piezas previamente descritas, lo que podría sugerir un patrón de uso recurrente o una deformación funcional.

Figura 52 - Fragmento de posible alfiler o aguja de Bayra 2023 UE3092

El fragmento **BAY'23-3092** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 2,54 cm de longitud, con un grosor de 0,08 cm y un peso de 0,07 gr. Presenta una de las extremidades aparentemente afilada, mientras que la otra, muy afectada por la corrosión, no permite determinar con certeza si se encuentra fracturada o si corresponde a su forma original. Aunque su grosor resulta compatible con el de otras agujas antiguas, la ausencia de elementos diagnósticos claros – como una cabeza o un posible ojo – impide una clasificación precisa. Morfológicamente, una aguja y un alfiler serían distinguibles por esos aspectos, lo que refuerza la necesidad de cautela en su interpretación.

BAYRA'21 S4-PERFIL

Figura 53 – Posible punzón de Bayra 2021 S4-Perfil

El fragmento **BAY'21-S4-Perfil** corresponde a un pequeño objeto metálico de forma alargada y sección circular, presumiblemente elaborado en cobre o bronce. Presenta un perfil cónico ligeramente curvado, con un extremo apuntado y afilado, y el extremo opuesto plano, sin indicios visibles de cabeza ni perforación. La superficie aparece recubierta por una pátina verdosa, con concreciones blanquecinas y restos terrosos, signos de un avanzado proceso de alteración superficial. Mide 5,16 cm de longitud, con un grosor máximo de 0,34 cm, y un peso de 2,41 gr. No es hueco y se percibe relativamente denso al tacto.

Por sus características morfológicas y estructurales, podría interpretarse como un pequeño punzón, empleado posiblemente en tareas de perforación o marcado en materiales blandos como cuero, textil o incluso madera. La ausencia de elementos diagnósticos más específicos impide una clasificación taxativa, aunque su aguzamiento y el desgaste aparente apoyan una funcionalidad instrumental más que decorativa.

BAYRA'22 4000

Figura 54 - Alfiler de Bayra 2022 UE4000

El objeto **BAY'22-4000** corresponde a una aguja con cabeza redonda. Mide aproximadamente 4,49 cm de longitud, con un grosor de 0,11 cm y presenta un diámetro en la cabeza de 0,19 cm. Su peso es de 0,38 gr. Presenta una curvatura acentuada en el cuerpo, aunque no resulta posible determinar si esta deformación es producto del uso funcional, de procesos postdeposicionales o de otros factores no identificables con claridad. La cabeza, aunque de forma redonda en planta, muestra una superficie superior plana, lo que podría deberse a una intención en la manufactura o al resultado de un desgaste por uso continuado.

BAYRA'21 4019

Figura 55 - Alfiler y fragmentos de posible aguja/alfiler de Bayra 2021 UE4019

A efectos de claridad analítica, los objetos recuperados en esta unidad estratigráfica han sido codificados con letras “A”, “B” y “C”.

El fragmento **BAY'21-4019-A** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 1,81 cm de longitud, con un grosor de 0,09 cm y un peso de 0,07 gr. Se conserva únicamente la punta afilada, mientras que la otra extremidad está rota, impidiendo una identificación más precisa. Presenta una curvatura leve en el cuerpo.

El ejemplar **BAY'21-4019-B** corresponde a un alfiler. Mide 2,88 cm de longitud, con un grosor de 0,10 cm, un diámetro en la cabeza de 0,15 cm y peso de 0,13 gr. La pronunciada curvatura que presenta, con un ángulo cercano a los 90°, sugiere una deformación poco compatible con un uso funcional original, por lo que se considera probable que se trate de una alteración postdeposicional.

El fragmento **BAY'21-4019-C** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 2,15 cm de longitud, con un grosor de 0,08 cm y un peso de 0,09 gr. Se conserva únicamente la punta afilada, aunque esta no presenta una morfología especialmente marcada, debido probablemente al alto grado de corrosión. La otra extremidad está rota, lo que impide una identificación más precisa. El fragmento muestra una curvatura pronunciada en el cuerpo.

Figura 56 - Fragmento de posible alfiler o aguja de Bayra 2022 UE4066

El fragmento **BAY'22-4066** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 3,76 cm de longitud, con un grosor de 0,15 cm y un peso de 0,30 gr. Una de las extremidades parece conservar una punta afilada, mientras que la otra, muy afectada por la corrosión, se presenta fracturada. Por sus características morfológicas, podría tratarse tanto de un alfiler como de una aguja, aunque no es posible determinarlo con certeza debido a su estado de conservación.

Figura 57 - Fragmento de posible alfiler o aguja de Bayra 2022 UE4080

El objeto **BAY'22-4080** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 4,09 cm de longitud, con un grosor de 0,16 cm y un peso de 0,48 gr. Presenta una de las extremidades aparentemente afilada, mientras que la opuesta muestra signos de corrosión y una curvatura anómala, posiblemente relacionada con su fractura. Se descarta su

identificación como huso o púa de rastrillo, ya que no presenta morfología cónica ni indicios de estructura hueca, y su peso sugiere una pieza completamente maciza.

BAYRA'22 4184-B1

Figura 58 - Fragmentos de Bayra 2022 UE4184-B1, alfiler y otros hallazgos

La pieza **BAY'22-4184** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Mide 3,11 cm de longitud, con un grosor de 0,15 cm, y presenta una cabeza de 0,22 cm de diámetro. Su peso es de 0,24 gr. La pieza se encuentra bastante degradada: conserva su morfología general, pero carece de la punta afilada característica. No es posible determinar si esta ausencia se debe al desgaste o al efecto de la corrosión.

Figura 59 – Fragmento de posible aguja o alfiler (A) y alfiler (B) de Bayra 2021 UE6003

Para una mejor claridad, dividimos los hallazgos de esta unidad estratigráfica con una letra, “A” y “B”.

El fragmento **BAY'21-6003-A** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 1,83 cm de longitud, con un grosor de 0,11 cm y un peso de 0,09 gr. Presenta una superficie muy degradada, recubierta por una pátina blanquecina, probablemente

asociada a procesos de corrosión. No obstante, en el corte de la fractura se observa una corrosión de tonalidad verdosa, lo que sugiere que el objeto está fabricado con bronce o cobre. Una de las extremidades muestra un leve engrosamiento (hasta alcanzar los 0,16 cm), aunque se encuentra claramente deformada, mientras que la otra aparece fracturada. Por sus características morfológicas, podría tratarse del extremo superior de un alfiler, aunque su estado de conservación impide confirmarlo, ya que no se distingue una cabeza funcional. Tampoco puede descartarse que corresponda a una aguja, aunque no presenta indicios de ojal. La sección circular de la pieza contrasta con otros ejemplares similares documentadas, como el hallado en el Castillo de la Torre Grossa en Jijona, que presenta un perfil plano (Azuar Ruiz 1985, 106).

Figura 60 - Espátulas y agujas identificadas en el Castillo de la Torre Grossa (imagen de Azuar Ruiz 1985, 106).

Pese a la ausencia de elementos diagnósticos concluyentes, su morfología general sugiere una mayor afinidad con el grupo de agujas o alfileres, por lo que se incluye provisionalmente en este apartado.

La pieza **BAY'21-6003-B** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Mide 4,13 cm de longitud, con un grosor de 0,09 cm y un peso de 0,26 gr. La cabeza presenta un diámetro de 0,28 cm. A pesar de las alteraciones superficiales provocadas por procesos de

corrosión, comunes en este tipo de hallazgos, el objeto se conserva en muy buen estado. Presenta una leve curvatura, posiblemente relacionada con el uso.

BAYRA'21 6016

Figura 61 - Fragmento de posible alfiler o aguja de Bayra 2021 UE6016

El fragmento **BAY'21-6016** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 3,37 cm de longitud, con un grosor de 0,10 cm y un peso de 0,17 gr. Una de las extremidades parece conservar una punta muy afilada, mientras que la otra, muy afectada por la corrosión, se presenta fracturada. Por sus características morfológicas, podría tratarse de un alfiler o una aguja, aunque no es posible afirmarlo con certeza. El fragmento presenta también una curvatura anómala, que podría haber sido causada por el uso continuado del objeto, aunque no puede descartarse una deformación postdeposicional.

Figura 62 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2021 UE6028

La pieza **BAY'21-6028** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Tiene una longitud de 4,63 cm, un grosor de 0,10 cm y un diámetro en la cabeza de 0,31 cm. Su peso es de 0,37 gr. Se encuentra en muy buen estado de conservación, sin grandes evidencias de corrosión. Sin embargo, presenta una curvatura bastante marcada en la parte central del cuerpo, que desvía de forma evidente su eje recto original. Esta deformación parece más atribuible a procesos postdeposicionales que al uso.

BAYRA'21 6035-A

Figura 63 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2021 UE6035-A

El ejemplar **BAY'21-6035-A** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Mide 3,44 cm de longitud, con un grosor de 0,10 cm y un diámetro de la cabeza de 0,19 cm. Su peso es de 0,59 gr. Se conserva en muy buen estado, sin signos relevantes de corrosión. Presenta una ligera curvatura, probablemente derivada de su uso, lo que no compromete su integridad.

BAYRA'21 6035-B

Figura 64 - Alfiler de Bayra 2021 UE6035-B

La pieza **BAY'21-6035-B** corresponde a un alfiler, identificado por su cabeza en forma de gota, con un diámetro de aproximadamente 0,39 cm, notablemente más ancho que el cuerpo (0,16 cm). Presenta una curvatura muy pronunciada, superior a los 90°, que divide el cuerpo en dos segmentos de 2,12 cm y 2,55 cm respectivamente, con una longitud total

de 5,06 cm. Su peso es de 0,19 gr. La deformación parece de origen postdeposicional, aunque no puede excluirse del todo una curvatura por uso.

BAYRA'21 6036

Figura 65 - Fragmento de alfiler de Bayra 2021 UE6036

El fragmento **BAY'21-6036** corresponde a un alfiler con cabeza en forma de gota, similar al anterior. Tiene una longitud de 6,36 cm, un grosor medio en el cuerpo de 0,35 cm y un peso de 2,35 gr. La cabeza presenta una morfología ligeramente ovalada o en forma de gota, con un diámetro máximo de 0,41 cm. La pieza muestra una curvatura notable a lo largo del cuerpo, probablemente derivada de procesos postdeposicionales.

Se encuentra en mal estado de conservación: presenta una fractura clara en una de las extremidades (la opuesta a la cabeza), así como signos evidentes de corrosión en toda su superficie. La diferencia de grosor entre la cabeza y el cuerpo, sumada a la ausencia de ojal y al perfil general de la pieza, permiten identificarla con mayor seguridad como un alfiler.

Figura 66 - Fragmento de posible alfiler o aguja de Bayra 2022 UE6066

El fragmento **BAY'22-6066** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 2,69 cm de longitud, con un grosor de 0,13 cm y un peso de 0,28 gr. Una de las extremidades parece conservar una punta afilada, aunque algo desgastada, mientras que la otra se encuentra fracturada.

Se halla en buen estado de conservación, sin signos evidentes de corrosión más allá de la rotura mencionada. Aunque no presenta cabeza ni ojal, su morfología delgada y alargada, junto con la posible punta activa, permite incluirla provisionalmente dentro del grupo de agujas y alfileres.

BAYRA'22 6066

Figura 67 - Fragmentos de Bayra 2022 UE6066, alfiler y otros hallazgos

La pieza **BAY'22-6066** ha sido clasificada como un alfiler con cabeza redonda. Presenta una longitud total aproximada de 3,73 cm, un grosor de 0,08 cm y un diámetro en la cabeza de 0,26 cm. Su peso es de 0,20 gr. Se encuentra en muy buen estado de

conservación, sin indicios relevantes de corrosión. Si embargo, destaca por su curvatura extremadamente pronunciada, que le confiere una forma en “U”. Esta deformación parece responder con mayor probabilidad a procesos postdeposicionales, como presiones ejercidas durante el enterramiento o alteraciones en el sedimento, más que a un uso funcional o a una reutilización intencional.

Figura 68 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2022 UE6091-A

El ejemplar **BAY'22-6091-A** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Presenta una longitud aproximada de 4,5 cm, un grosor de 0,10 cm y un diámetro en la cabeza de 0,22 cm. Su peso es de 0,32 gr. Aunque muestra algunas infiltraciones de corrosión superficiales, se encuentra en excelente estado de conservación, manteniendo íntegra su forma general. La pieza presenta una ligera curvatura a lo largo del cuerpo que podría deberse al uso continuado.

Figura 69 - Alfiler de cabeza redonda de Bayra 2022 UE6091-B

La pieza **BAY'22-6091-B** corresponde a un alfiler con cabeza redonda. Presenta una longitud aproximada de 4,4 cm, un grosor de 0,11 cm y un diámetro en la cabeza de 0,29

cm. Su peso es de 0,26 gr. La pieza muestra una curvatura notable en el cuerpo, cuya causa no resulta concluyente; podría estar relacionada con el uso, pero también es posible que se deba a procesos postdeposicionales.

BAYRA'22 6150

Figura 70 - Alfiler de Bayra 2022 UE6150

El ejemplar **BAY'22-6150** ha sido identificado como un alfiler con cabeza redonda. Mide aproximadamente 4,68 cm de largo, con un grosor de 0,11 cm y un diámetro en la cabeza de 0,23 cm. Su peso es de 0,36 gr. A pesar de presentar algunas manchas de corrosión superficial, el objeto conserva una forma estructuralmente íntegra y un notable grado de preservación. El cuerpo muestra una leve curvatura, que podría atribuirse al uso prolongado en contextos textiles.

Figura 71 - Alfileres y posibles fragmentos de aguja/alfiler de Bayra 2022 UE6157

Con el fin de facilitar la identificación de cada pieza en esta unidad estratigráfica, se asignó a cada ejemplar una numeración individual del “1” al “9”, correspondiente al número total de piezas registradas.

El fragmento **BAY'22-6157-1** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 2,85 cm de longitud, presenta un grosor de 0,12 cm y pesa 0,20 gr. Una de las extremidades parece conservar una punta afilada, mientras que la opuesta se encuentra fracturada, lo que impide determinar con certeza su tipología original.

La pieza **BAY'22-6157-2** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Presenta una longitud de 4,87 cm, un grosor de 0,14 cm y un peso de 0,32 gr. Uno de los extremos parece conservar una punta afilada, aunque algo desgastada, mientras que el opuesto muestra indicio de fractura, lo que impide determinar con precisión su morfología original. El cuerpo presenta una ligera curvatura.

El fragmento **BAY'22-6157-3** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 3,60 cm de longitud, con un grosor de 0,12 cm y un peso de 0,21 gr. Una de las extremidades muestra un leve engrosamiento, alcanzando hasta 0,18 cm de diámetro, y presenta una mayor afectación por corrosión, con pátina blanca. Aunque este engrosamiento podría interpretarse como un indicio de cabeza, no puede descartarse que corresponda al extremo donde se alojaba un ojal, ya que no queda claro si su morfología actual es resultado de

alteración postdeposicional o intencional. La otra punta aparenta estar fracturada, lo que impide determinar con precisión su morfología completa.

El ejemplar **BAY'22-6157-4** ha sido identificado como alfiler con cabeza redonda. Mide aproximadamente 3,34 cm de longitud, con un grosor de 0,11 cm y un diámetro en la cabeza de 0,21 cm. Su peso es de 0,22 gr. El cuerpo presenta dos curvaturas marcadas que, por su morfología irregular, parecen corresponder a deformaciones postdeposicionales.

El ejemplar **BAY'22-6157-5** ha sido identificado como un alfiler con cabeza redonda. Presenta una longitud de 5,04 cm, un grosor de 0,17 cm y un diámetro en la cabeza de 0,27 cm. Su peso es de 0,40 gr. La pieza destaca por su excelente estado de conservación y por mantener una forma recta, sin evidencias de deformación o curvatura.

El fragmento **BAY'22-6157-6** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Mide 3,16 cm de longitud, presenta un grosor de 0,13 cm y pesa 0,10 gr. Uno de sus extremos conserva lo que parece ser una punta afilada, mientras que el opuesto muestra una fractura que dificulta la identificación precisa de su morfología y funcionalidad original.

El ejemplar **BAY'22-6157-7** ha sido identificado como un alfiler con cabeza redonda. Mide 3,71 cm de longitud, con un grosor de 0,25 cm y un diámetro en la cabeza de 0,25 cm. Su peso es de 0,25 gr. Se encuentra en un estado de conservación excelente, conservando su forma rectilínea sin signos visibles de deformación ni curvaturas.

El fragmento **BAY'22-6157-8** corresponde a un posible resto de aguja o alfiler. Presenta una longitud de 3,75 cm, un grosor de 0,10 cm y un peso de 0,21 gr. Uno de los extremos parece conservar una punta afilada, mientras que el otro muestra una rotura que impide determinar con exactitud su configuración original y su posible función.

El ejemplar **BAY'22-6157-9** ha sido identificado como un alfiler con cabeza redonda. Presenta una longitud de 4,48 cm, un grosor de 0,13 cm y un diámetro en la cabeza de 0,29 cm. Su peso es de 0,27 gr. La pieza tiene una curvatura irregular cuya causa no puede determinarse con certeza, pudiendo deberse tanto al uso como a procesos postdeposicionales.

d) Cinturón

Los cinturones de cuero, comúnmente asociados con el estatus social, formaban parte del atuendo habitual en diversas clases sociales. Si bien no eran exclusivos de un grupo determinado, el grado de ornamentación – como hebillas metálicas, grabados o incrustaciones – podía funcionar como un indicador visual de la posición social del portador. Además de su función estética, estos cinturones cumplían múltiples propósitos prácticos: ceñir las vestimentas, portar pequeños objetos personales (bolsas, herramientas, cuchillos) e incluso armas, especialmente en contextos artesanales, militares o rurales (Rajeswari y Greeshma 2024, 3-4).

Durante el reino nazarí la producción de cuero fue una actividad de gran relevancia, documentada en ciudades como Málaga o Granada, donde existían tenerías y otros espacios especializados en el curtido de pieles (Garrido López 2025, 4-5). Sin embargo, en Bayra no se han identificado hasta la fecha estructuras asociadas directamente con esta actividad, como talleres de curtiduría o instalaciones específicas para el procesamiento del cuero.

Aunque el elemento decorativo, como la inserción de tachuelas en línea recta siguiendo uno de los bordes de la pieza, no sea el más complejo o simbólico, resulta un adorno sencillo pero significativo. Este tipo de adorno puede cumplir una función relevante y no ser ni demasiado simple ni excesivamente elaborado, destacando las piezas y, por ende, la posición social de su portador. Así, el cinturón hallado en Bayra debe interpretarse como un elemento que no solo cumple funciones prácticas y estéticas, sino que también refleja dinámicas más amplias de producción, circulación y representación social.

BAYRA'22 6157 - Esquema

Figura 72 - Fragmentos de cinturón de Bayra 2022 UE6157

El cinturón se encuentra fragmentado en tres piezas que corresponden a un único objeto, designadas para su análisis como “A”, “B” y “C”. Unidas, estas partes alcanzan una longitud total de 9,40 cm, un ancho de 3,52 cm y un grosor de 0,44 cm, con un peso conjunto de 37,61 gr. El conjunto conserva restos textiles de origen indeterminada con trama visible, así como fragmentos de cuero, aunque estos últimos presentan un estado de conservación inferior al del tejido.

El fragmento **BAY'22-6157-A** identificado como un fragmento de cinturón metálico de hierro, mide 4,84 cm por 3,52 cm y contiene una tachuela de bronce o cobre, junto con vestigios textiles y de cuero. La tachuela se encuentra en pésimo estado de conservación, conservándose apenas unos 0,4 cm de su longitud original. En este fragmento, se identificaron hilos textiles muy degradados envueltos alrededor de la tachuela, y también restos de cuero (figura 73).

Figura 73 - Microscopia del fragmento "A". Se identificaron hilos textiles muy degradados envueltos alrededor de la tachuela, y dentro del círculo rojo, restos de cuero

La pieza **BAY'22-6157-B** mide 1,79 cm por 2,59 cm y es la más pequeña del conjunto. Conserva una tachuela en buen estado, con un diámetro aproximado de 0,9 cm.

El fragmento **BAY'22-6157-C**, el mayor de las tres, mide 5,71 cm por 3,39 cm. Contiene tres tachuelas bien conservadas, todas con un diámetro uniforme de 0,9 cm. Es también la pieza con mejor conservación textil, con la trama claramente visible. En el sector izquierdo del fragmento, entre dos tachuelas se ha conservado un hilo aislado de 0,33 mm de grosor con torsión en "Z", aunque sin evidencia visible del ligamento debido al deterioro (figura 74).

Figura 74 – Microscopia del fragmento "C", a rojo un hilo

Figura 75 - Microscopia del fragmento "C"

Por otra parte, en el sector derecho, se identificó un patrón de ligamento, donde cada hilo parece tener un grosor aproximado de 0,54 mm y una longitud entre 1,20 y 1,30 mm, con una notable regularidad (figura 75). Sin embargo, no fue posible determinar con precisión la densidad del tejido ni el número exacto de hilos por centímetro, debido al estado fragmentario de las fibras conservadas y a las limitaciones de visibilidad en algunas zonas claves.

A nivel general, los restos textiles mejor conservados permiten identificar una ligadura de tipo tafetán²⁶, caracterizada por una alternancia 1:1 entre urdimbre y trama. Los hilos presentan torsión en “Z” y son simples, ya que en las zonas rotas se observa que se abren en múltiples fibras sueltas, de forma similar a una escoba (figura 74), sin evidencias de torsión compuesta ni separación en cabos trenzados. Esta configuración contribuye a reforzar la resistencia del tejido, lo cual resulta coherente con una función estructural.

Figura 76 – Representación esquemática de ligadura tipo tabby (imagen de Grömer 2017, 249) y propuesta de orientación de los hilos basada en la observación microscópica, elaborada mediante Photoshop (dibujo de elaboración propia)

²⁶ El término *tafetán* se refiere al ligamento textil más simple (también llamado *lienzo* en terminología arqueológica), caracterizado por la alternancia 1:1 entre urdimbre y trama. En bibliografía especializada internacional puede encontrarse bajo las denominaciones *tabby* (inglés), *toile* (francés) o *Leinwandbindung* (alemán).

Además, la regularidad en el grosor y disposición de los hilos sugiere un cierto control técnico en el proceso de hilado y tejido.

En la parte inferior del fragmento “C”, se aprecia una capa fibrosa y compacta de tonalidad marrón-rojiza, que podría corresponder a restos de cuero, aunque su estado de conservación es limitado. La disposición sugiere que el tejido pudo haber estado originalmente cosido o adherido sobre este soporte de cuero, como es común en cinturones. Esta combinación de textil y cuero permite hipotetizar una función como elemento de fijación reforzado, destinado a resistir tensiones manteniendo cierta flexibilidad.

BAYRA'22 6157

Figura 77 - Punta de cinturón (vista anterior) de Bayra 2022 UE6157

El ejemplar **BAY'22-6157** corresponde a una punta de cinturón metálica, fabricada en bronce o cobre, que conserva fragmentos adheridos de cuero y material textil. Presenta unas dimensiones de 5,87 cm de longitud, 2,49 cm de ancho y 0,64 cm de grosor, con un peso total de 17,03 gr.

La pieza tiene una forma predominante rectangular, con un extremo redondeado correspondiente al remate visible del cinturón. En el extremo opuesto, destinado a su unión con el cuerpo del cinturón, presenta un contorno irregular y quebrado, lo que permite inferir que la pieza se encuentra incompleta.

En la cara que puede identificarse como el anverso (figura 77), el metal queda expuesto y se aprecian perforaciones, dentro de las cuales se observa una capa de cuero, y por

debajo de esta, una capa textil (figura 79). Aunque no se aprecian elementos ornamentales complejos, la exposición del metal indica que esta cara era visible durante el uso del cinturón.

BAYRA'22 6157

Figura 78 - Punta de cinturón (vista posterior) de Bayra 2022 UE6157. En el canto inferior derecho, bajo la capa de cuero, se distingue un fragmento textil claramente visible

La cara posterior, en cambio, presenta una capa de cuero degradado, bajo la cual se distingue una capa textil claramente visible (figura 78). Esta disposición indica que el tejido actuaba como una capa intermedia o amortiguadora entre el cuero y el metal, aportando estabilidad estructural y cierta flexibilidad al conjunto.

La combinación de las distintas capas – metal, cuero y textil – indica un diseño orientado a equilibrar durabilidad y funcionalidad. La inclusión del tejido entre el cuero y el metal puede interpretarse como una intención consciente de mejorar la resistencia estructural, evitar el desgaste y conferir una mayor comodidad en el uso cotidiano del cinturón.

Figura 79 - Microfotografía del interior de una de las perforaciones de la punta de cinturón, donde se observa una capa de cuero adherido. En la zona inferior, allí donde el cuero sea fracturado, es visible una segunda capa de tejido trabajado, posiblemente utilizado como refuerzo estructural

Figura 80 – Microfotografía del fragmento textil ubicado en el reverso de la punta de cinturón, se aprecia la estructura de las fibras en su disposición original, adheridas a la capa interna de cuero.

El fragmento textil conservado en el reverso de la punta de cinturón se encuentra degradado y presenta un alto grado mineralización. Sin embargo, ha sido posible distinguir parcialmente su estructura gracias a una sección – ubicada en la parte inferior de la imagen – que permaneció protegida por un fragmento de cuero desplazado que lo recubría. Esta cobertura permitió la preservación relativa del tejido, lo cual facilitó observar un leve brillo en las fibras, junto con una tonalidad clara y un aspecto liso característico. Estas propiedades ópticas y superficiales son consistentes con el lino (*linum usitatissimum*), una fibra vegetal celulosa, que suele presentar ese tipo de lustre natural cuando se conserva en estado mineralizado (Centro Nacional de Conservación y Restauración 2014). Aunque este dato permanece sujeto a confirmación analítica, los indicios visuales y estructurales permiten plantear esta hipótesis con fundamento.

Se identifica una estructura de ligamento tafetán, con patrón 1:1, que carea una disposición cuadrículada característica. No obstante, el avanzado estado de deterioro del tejido permite reconocer con claridad este patrón únicamente en la primera línea de fibras, donde se conservan en estado prácticamente prístino.

Tanto los hilos de urdimbre como los de trama presentan torsión en “Z”, visible por la orientación de las fibras. El grosor de los hilos – aunque difícil de determinar con exactitud debido a su fragilidad y cierto grado de descomposición – se estima en torno a los 0,82 mm. En cuanto a la longitud visible de los hilos, esta varía entre 1 y 1,5 mm, dado que la tensión original del textil no se conserva y las zonas más degradadas no permiten una visualización completa de la estructura.

Figura 81 – Hebillas de Bayra 2022 UE6157

El objeto **BAY'22-6157** corresponde a una hebilla metálica. Presenta unas dimensiones de 3,38 cm de largo, con un ancho variable entre 4,25 cm en su parte más estrecha y 5,11 cm en la más ancha. El grosor también varía: 0,36 cm en la zona más delgada y 0,64 cm en la más gruesa. La abertura en “V” mide 0,39 cm de longitud y 0,57 cm de ancho. El peso total del objeto es de 15,44 gr.

La pieza no conserva restos visibles de cuero ni de otros materiales orgánicos en la zona donde presumiblemente encajaría la tira del cinturón.

Figura 82 - Foto detalle de la abertura en "V"

BAYRA'22 6157

Figura 83 – Espigón de Bayra 22 UE6157

Figura 84 - Fotos detalle (anverso y verso) del espigón

El ejemplar **BAY'22-6157** se trata de un espigón de metal asociado a una hebilla. Se compone de dos placas metálicas unidas, entre las cuales se habría insertado originalmente una capa de material orgánico. La configuración indica que estas placas actuaban como pieza de cierre o fijación sobre una tira de cinturón, posiblemente de cuero.

En la parte superior, la pieza presenta una decoración en relieve de forma anómala, cuya interpretación permanece abierta. Durante el análisis se han propuesto diversas posibilidades – como figuras zoomorfas (patos), motivos marinos (anclas) o incluso formas mitológicas estilizadas – sin llegar a una identificación concluyente. Por ello, se clasifica como motivo decorativo indeterminado.

Las dimensiones del espigón son de 3,87 cm de altura, 2,28 cm de longitud, y 0,93 cm de grosor máximo. Su peso total es de 13,13 gr.

Figura 85 - Detalle del material orgánico compactado en la base del espigón

Figura 86 - Detalle del material orgánico en la lateral del espigón

Entre ambas placas metálicas se conserva una capa orgánica compactada y mineralizada de 0,38 cm de grosor aparente, cuya naturaleza presenta ciertas ambigüedades interpretativas. Bajo observación microscópica, este material muestra una estructura densa, sin patrón de ligamento visible, lo cual descarta la presencia de tejido plano entrelazado.

La morfología observada – con una disposición estratificada, compacta y bordes fibrosos deshilachados – puede indicar que se trata con mayor probabilidad de cuero colapsado, conservado por mineralización derivada del contacto prolongado con el metal. La coloración marrón-grisácea, la falta de curvatura típicas de fibras de lana y la ausencia de escama o bucles lanosos, refuerzan esta interpretación.

No obstante, también se ha considerado la posibilidad de que se trate de lana prensada o afieltrada, utilizada como material de refuerzo o amortiguador en contextos estructurales como este. La disposición caótica de las fibras es compatible con esa técnica, aunque faltan rasgos diagnósticos claros para confirmarlo.

BAYRA'22 6157 - Conjunto

Figura 87 - Conjunto de hebilla y espigón del ejemplar Bayra 2022 UE6157, en posición de encaje funcional

Durante el análisis de ambas piezas se pudo confirmar que pertenecen al mismo conjunto funcional, ya que la punta del espigón presenta el formato y dimensiones precisas para encajar correctamente en la abertura de la hebilla.

No obstante, en ninguno de los lados conectores de ambas piezas se han identificado fragmentos orgánicos (como cuero o textil), ni productos de corrosión metálica secundarios que pudieran indicar de forma directa la presencia conservada del cinturón originalmente unido a ellas.

Ambas piezas fueron halladas en la misma unidad estratigráfica, junto con otros fragmentos metálicos de posible función complementaria. Aunque el análisis de su relación formal y funcional se desarrollará en detalle en el apartado de “Interpretación”, se considera relevante señalar aquí que las correspondencias físicas, técnicas y estratigráficas apuntan a una clara vinculación entre estos elementos posiblemente como partes de un único objeto compuesto.

e) Brigantinas

Durante los siglos finales de la Edad Media, los sistemas de protección corporal en la Península Ibérica experimentaron una profunda transformación, tanto por el desarrollo de nuevas tecnologías como por los cambios en las formas de combate y en las estructuras sociales vinculadas a la guerra. En este contexto surgió la brigantina, una armadura ligera y flexible compuesta por placas metálicas remachadas entre capas de tejido o cuero. Se trataba de una solución defensiva que ofrecía un equilibrio notable entre protección y movilidad, lo que facilitó su uso por parte de una amplia gama de combatientes, desde infantes y ballesteros hasta miembros de la baja nobleza y milicias urbanas (Agostinho 2013, 80).

A diferencia de las cotas de malla o de las corazas rígidas, la brigantina permitía una mayor adaptabilidad al cuerpo y una fabricación modular que facilitaba su mantenimiento. En muchos casos, estas armaduras eran reforzadas con remaches visibles, dispuestos en patrones decorativos o funcionales, y podían recubrirse con tejidos nobles como terciopelo, seda o cuero teñido (Ortega Pérez y Esquembre Bebia 2018, 236), lo que otorgaba al objeto una dimensión visual y simbólica adicional. Así, más allá de su función defensiva, la brigantina se convirtió en un marcador de estatus y en un soporte material de distinción social en contextos militares y ceremoniales.

Figura 88 - Fragmentos de brigantina de Bayra 2021 UE4019

Para una mejor comprensión y diferenciación analítica, se asignaron letras identificativas de la “A” a la “E” a cada uno de los fragmentos estudiados. Durante la fase inicial de análisis, estos fragmentos metálicos fueron interpretados como posibles componentes de un cinturón decorado, debido a su morfología rectangular, la presencia de tachuelas visibles y su aparente asociación con restos de materiales orgánicos. Esta hipótesis resultaba coherente dentro del marco general del estudio de objetos vinculados a la producción textil en Bayra, tanto en lo relativo a herramientas como a productos terminados.

Sin embargo, durante la campaña arqueológica de 2025, en el marco del trabajo de inventariado del conjunto metálico y vítreo procedente de la excavación de 2024, se identificó un número considerable de placas metálicas con dimensiones, decoración y acabados prácticamente idénticos a los fragmentos inicialmente clasificados como parte de un cinturón. La repetición sistemática de formas, patrones decorativos y técnicas de ensamblaje observada en este nuevo conjunto llevó a reconsiderar su funcionalidad original y a abrir la posibilidad de una nueva interpretación.

A raíz de conversaciones con miembros del equipo y tras consultar el estudio de Ortega Pérez y Esquembre Bebia (2018) sobre el yacimiento de la Pobl Medieval de Ifach (Calp), donde se documentaron fragmentos de brigantina morfológicamente similares, se concluyó que las piezas de Bayra debían reinterpretarse como componente de armaduras tipo brigantina.

Uno de los elementos técnicos que refuerza esta reinterpretación es la presencia de arestas pulidas en varias de las placas, una característica que difícilmente se justificaría en una pieza de cinturonería. El pulido de los bordes no solo reducía el riesgo de rotura o desgaste del cuero, sino que también facilitaba el ensamblaje y el uso sobre el cuerpo sin generar fricción o daño a las prendas interiores. Este detalle evidencia una intencionalidad técnica específica y aporta un nuevo criterio diagnóstico para distinguir estos fragmentos dentro del conjunto metálico.

Aunque las brigantinas se asocian tradicionalmente al ámbito militar, su relevancia dentro del presente estudio radica en que las piezas de Bayra conservan restos de cuero adherido, lo que indica que formaban parte de un sistema constructivo mixto, en el que el cuero actuaba como soporte orgánico para fijar las placas metálicas mediante remaches. Esta técnica implica no solo el trabajo del metal, sino también conocimientos artesanales en

curtido y ensamblaje, que forman parte del universo técnico asociado a la producción textil funcional.

BAYRA'21 4019 - A

Figura 89 – Fragmento de brigantina Bayra 2021 UE4019-A

El fragmento **BAY'21-4019-A** corresponde a una pieza de brigantina rota que se une con el fragmento “B”, conformando casi una unidad completa. Mide 5,41 cm de longitud, 3,76 cm de ancho, tiene un grosor de 0,44 cm y un peso de 16,33 gr. Está fabricado en lo que parece ser hierro, y presenta arestas pulidas, lo que sugiere un acabado técnico intencional para facilitar su uso sobre el cuerpo u otros materiales orgánicos.

La decoración consiste en una hilera de cuatro tachuelas de bronce o cobre dispuestas de izquierda a derecha a lo largo de uno de los bordes. En el extremo izquierdo, justo debajo de la primera tachuela de la hilera, se encuentra una tachuela adicional, que probablemente funcionaba como remate decorativo o refuerzo estructural.

Se ha identificado restos de cuero adheridos en ambas caras de la pieza, lo que indica que la placa metálica estuvo originalmente encapsulada entre dos capas de cuero. Esta configuración coincide con las técnicas constructivas de las brigantinas bajomedievales, que combinaban protección y flexibilidad mediante la fijación de placas metálicas entre materiales orgánicos.

Debido a la recurrencia de restos de cuero mineralizado en múltiples fragmentos, se optó por incluir una única microfotografía representativa (figura 90) en el cuerpo principal del texto, recogiendo las demás imágenes en el anexo técnico para su consulta detallada.

Figura 90 - Microfotografía de la pieza con fragmento de cuero adherido

Figura 91 - Fragmento de brigantina Bayra 2021 UE4019-B

El fragmento **BAY'21-4019-B** corresponde a otra pieza de brigantina rota que se acopla directamente con el fragmento "A", formando casi una unidad continua. Mide 5,56 cm de longitud, 3,60 cm de ancho, tiene un grosor de 0,50 cm y un peso de 18,58 gr.

La decoración consiste en una hilera de seis tachuelas de bronce o cobre dispuestas de izquierda a derecha a lo largo de uno de los bordes. En este caso, en el extremo derecho,

justo debajo de la última tachuela de la hilera, se conserva también una tachuela adicional, interpretada como parte del sistema de remate o refuerzo.

La unión de los fragmentos “A” y “B”, que alcanzan en conjunto una longitud de aproximadamente 10,97 cm, permite reconstruir parcialmente una placa completa de brigantina. Su morfología rectangular con una leve concavidad central en el borde inferior, la disposición lineal de tachuelas sobre uno de los bordes, y la presencia de una tachuela adicional a modo de remate en ambos extremos, refuerzan su interpretación como una placa terminal o de borde, posiblemente situada en la zona inferior del torso o en una posición lateral baja, donde el diseño adaptado permitía cierta movilidad del cuerpo. La presencia de restos de cuero en ambas caras confirma que la pieza estaba encapsulada entre capas de material orgánico, lo que concuerda con las técnicas de elaboración habituales en armaduras tipo brigantina documentadas.

BAYRA'21 4019 - C

Figura 92 - Fragmento de brigantina Bayra 2021 UE4019-C

El fragmento **BAY'21-4019-C** corresponde a una pieza de brigantina fracturada que se une con el fragmento “D”. Tiene unas dimensiones de 5,50 cm de longitud, 3,32 cm de ancho, 0,53 cm de grosor y un peso de 13,86 gr. Está elaborada en lo que parece ser hierro, conserva arestas suavizadas y conserva restos de cuero.

La pieza exhibe una hilera de cinco tachuelas de bronce o cobre distribuidas de izquierda a derecha a lo largo de uno de sus bordes. Al igual que otros fragmentos del conjunto, se observa una tachuela adicional en el extremo izquierdo, dispuesta justo debajo de la primera de la hilera.

Figura 93 - Fragmento de brigantina Bayra 2021 UE4019-D

El fragmento **BAY'21-4019-D** corresponde a una pieza de brigantina fracturada que se une con el fragmento "C" y "E", formando parte de un conjunto mayor. Mide 2,52 cm de longitud, 3,30 cm de ancho, tiene un grosor de 0,51 y un peso de 7,23 gr. Está elaborado en lo que parece ser hierro, presenta aristas pulidas y conserva restos de cuero. La pieza incluye una tachuela en el borde superior y otra en el borde inferior.

Figura 94 - Fragmento de brigantina Bayra 2021 UE4019-E

El fragmento **BAY'21-4019-E** corresponde a una pieza de brigantina fracturada que se une con el fragmento "D", formando parte de un conjunto mayor. Mide 5,25 cm de

longitud, 3,50 cm de ancho, tiene un grosor de 0,31 y un peso de 17,58 gr. Está elaborado en lo que parece ser hierro, presenta arestas pulidas y conserva restos de cuero adherido.

La pieza presenta una hilera de cuatro tachuelas de bronce o cobre, distribuidas de izquierda a derecha a lo largo de uno de sus bordes. Además, se aprecia una tachuela adicional en el borde inferior, alineada con la que aparece en el fragmento “D”, lo que indica la continuidad de un padrón decorativo o estructural compartido entre ambas piezas, posiblemente destinado a reforzar el cierre inferior del módulo de placas.

El conjunto formado por los fragmentos “C”, “D” y “E”, al ensamblarse, permite reconstruir una placa continua de aproximadamente 13,27 cm de longitud. La disposición de las tachuelas alineadas en el borde superior y la presencia de remaches adicionales en el borde inferior de los fragmentos “D” y “E”, orientados en continuidad, permite inferir que esta pieza formaba parte de una fila intermedia o penúltima dentro de la estructura general de la brigantina, sobre la cual se habrían solapado otras placas inferiores.

La morfología horizontal alargada, unida a la simetría relativa y la adaptación del cuerpo que se observa en la curvatura general, apunta a una ubicación probable en la zona baja del torso o del abdomen, permitiendo flexión sin pérdida de cobertura. La presencia de restos de cuero en todas las piezas confirma su ensamblaje entre capas orgánicas, y la conservación de las arestas pulidas indicia un cuidado técnico en la terminación, característico de este tipo de protección corporal.

Si se compara con el conjunto “A” y “B”, cuya longitud total alcanza 10,97 cm, el grupo “C”, “D” y “E” presenta una estructura más extensa y continua, con una longitud de 13,27 cm y una configuración decorativa más simétrica. Mientras que A-B muestra una ligera concavidad central en el borde inferior, posiblemente adaptada a una zona de mayor articulación de cuerpo, el conjunto C-D-E presenta una organización más lineal, lo que permite inferir su pertenencia a una fila intermedia más prolongada o a un segmento lateral de mayor cobertura. En ambos casos, la disposición de las tachuelas, los remates adicionales y la presencia de cuero evidencian una lógica constructiva común basada en modularidad, articulación funcional y refuerzo estructural.

Figura 95 - Fragmento de brigantina Bayra 2021 UE4019-F

El fragmento **BAY'21-4019-F** corresponde a una pieza de brigantina fracturada. Mide 4,86 cm de longitud, 3,96 cm de ancho, tiene un grosor de 0,30 y un peso de 15,30 gr. Está elaborado en lo que parece ser hierro y conserva restos de cuero adherido, lo que refuerza su identificación como componente de una estructura mixta con soporte orgánico.

La pieza presenta una hilera de seis tachuelas de cobre o bronce dispuestas a lo largo de uno de sus bordes, sin remaches adicionales. Ambos extremos se encuentran fragmentados, por lo que no puede determinarse con certeza su función completa ni el que desempeñaba dentro del conjunto de la armadura. No obstante, la decoración es coherente con los patrones observados en otros fragmentos.

Las brigantinas analizadas presentan similitudes con los estudiados por Martín Seijo *et al.* (2024), particularmente en lo que respecta al uso de elementos metálicos ornamentales aplicados a prendas o complementos textiles de carácter marcadamente funcional. Dichos objetos fueron localizados en el castillo de Pambre (Lugo), donde las condiciones de conservación permitieron la recuperación de restos textiles asociados a brigantinas.

Fig. 11. Set of textile pseudomorphs.

Figura 96 – Textiles pseudomorfos conservados en el yacimiento del castillo de Pambre (Lugo), asociados a fragmentos metálicos. En rojo se señala el elemento que presenta mayor similitud morfológica con los fragmentos analizados, probablemente correspondiente también a una placa de brigantina (imagen de Martín Seijo et al. 2024, 11)

Aunque las piezas aquí analizadas difieren en cuanto a los materiales empleados – al estar compuestas exclusivamente por cuero y metal – comparten una lógica decorativa basada en la aplicación de elementos metálicos expuestos y en el uso del adorno como marcador de estatus resulta comparable. Un ejemplo ilustrativo es la inserción de tachuelas en línea recta siguiendo uno de los bordes de la pieza, así como el remate final mediante una tachuela adicional: si bien no se trata de un motivo decorativo especialmente complejo o simbólico, constituye un paralelo interesante. Este tipo de adorno sencillo puede desempeñar una función significativa, al situarse en un punto intermedio entre lo austero y lo excesivamente elaborado, destacando las piezas y, por extensión la posición social de su portador.

Así, estas brigantinas deben interpretarse no solo como elementos defensivos con funciones prácticas y estéticas, sino también como manifestaciones materiales de dinámicas sociales más amplias vinculadas a la producción, circulación y representación del estatus.

f) Adornos y Apliques

Los elementos decorativos analizados incluyen pasadores, hebillas, posibles pulseras y broches. Aunque en algunos casos no sea posible asegurar con certeza su función exclusivamente ornamental, se puede afirmar que estuvieron vinculados de algún modo a la indumentaria o al adorno corporal.

Desde una perspectiva antropológica, se entiende que la forma en que las personas adorna y presentan sus cuerpos no es un aspecto trivial, sino una práctica central en la construcción de identidades sociales y personales. Según Terence S. Turner (2012), el cuerpo humano funciona como un soporte simbólico, donde la vestimenta y los adornos desempeñan un papel especializado en la expresión de la pertenencia, el género, el estatus o la individualidad.

En esta línea de pensamiento, Marcel Mauss introdujo en 1934 el concepto de “técnicas del cuerpo”, para referirse a los modos en que las sociedades enseñan, aprenden y reproducen formas específicas de utilizar el cuerpo. Caminar, sentarse, vestirse o peinarse no son acciones meramente biológicas, sino prácticas culturalmente construidas, transmitidas por imitación, educación o hábito. En este sentido, los adornos, junto con las ropas y otros elementos materiales, forman parte de ese proceso de modelación corporal, convirtiéndose en herramientas sociales que hacen el cuerpo visible y legible dentro de un contexto determinado (Mauss, citado en Silvano 2021, 95).

Este principio se aplica también al ámbito religioso, donde la vestimenta y los adornos corporales han funcionado históricamente como marcadores explícitos de identidad confesional. En contextos cristianos, el uso del velo en ámbitos litúrgicos expresaba virtud y obediencia. En el islam, el *hiyab* y otras formas de cubrir el cuerpo femenino remiten a ideales religiosos de pudor y pertenencia. Estas prendas, junto con sus sistemas de sujeción – alfileres, broches, pasadores – participan de una construcción visual y performativa del cuerpo religioso.

Sin embargo, desde una perspectiva crítica y contextual, conviene evitar una lectura determinista de los objetos. No existen “objetos cristianos” u “objetos musulmanes” en sí mismos; un pañuelo, por ejemplo, solo se convierte en un *hiyab* cuando su uso, los elementos asociados (como el modo de sujeción), y el contexto de vida del sujeto permiten esa identificación. El objeto en sí es mudo hasta ser interpretado en una red de significados (Hodder 2012, 26). Esto es especialmente evidente en contextos como el de

al-Andalus, donde siglos de convivencia y mezcla cultural generaron formas híbridas, difíciles de clasificar bajo etiquetas identitarias estrictas, que pervivieron durante mucho tiempo como forma de resistencia.

A pesar de que existieron normativas que regulaban la indumentaria según confesión o estatus, su aplicación fue probablemente más flexible, especialmente en las dinámicas cotidianas. Las túnicas, las calzas, los cinturones o los tocados eran compartidos por musulmanes, cristianos y judíos, y solo en casos muy concretos, cuando el conjunto material o la iconografía lo permite, es posible acercarse a una identificación precisa. Por tanto, el análisis de los adornos y apliques debe considerar no solo el objeto en sí, sino su articulación dentro de una cultura material más amplia, donde los significados se negocian, se mezclan y, muchas veces, se desdibujan (Entwistle 2015, 139).

BAYRA'23 2010

Figura 97 - Pasador en "T" de Bayra 2023 UE2010

El ejemplar **BAY'23-2010** corresponde a un pasador metálico en forma de "T", elaborado en cobre o aleación de cobre (posiblemente bronce), y probablemente asociado a un sistema de cierre o sujeción. La pieza presenta una barra horizontal recta de 2,26 cm de longitud y 0,34 cm de grosor, con una inserción central curvada de aproximadamente 1,33 cm de largo y 0,29 cm de grosor. El conjunto pesa 4,42 gr y conserva una pátina verdosa superficial típica de la alteración de metales cupríferos, sin fracturas visibles.

Por su morfología y dimensiones, puede identificarse como un pasador en "T" utilizado para fijar o cerrar correas, cinturones o contenedores cuero o tejido. Este tipo de piezas permitía un cierre rápido y funcional, lo que ha motivado su frecuente asociación con cinturones militares o equipamiento bélico. En este sentido, González García (2022) ha

documentado varios ejemplares similares en contextos del oeste peninsular relacionados con el conflicto sucesorio castellano (1475-1479), donde estos pasadores aparecen junto a otros elementos armados y símbolos nobiliarios.

No obstante, el ejemplar de Bayra carece de decoración, refuerzos o elementos que indiquen de forma inequívoca una función militar. Además, se distingue de muchos de los pasadores bélicos documentados por la ausencia de cabezas o terminales abultados en los extremos de la barra horizontal, un rasgo común en pasadores de sujeción reforzada con posible función visual o simbólica (González García 2022, 194). No obstante, su funcionalidad no queda descartada por ello: el diseño en “T” permite igualmente su inserción y retención en presillas o aberturas textiles, funcionando de forma similar a un botón o gancho primitivo. La tensión del material flexible – cuero, tejido o cordel – bastaría para mantener el cierre operativo sin necesidad de topes extremos.

Esta simplicidad estructural, junto a su diseño funcional básico y sin iconografía, permite considerar también un uso cotidiano no militar, posiblemente vinculado a la vestimenta civil, a bolsos o correajes de carga, o a complementos textiles comunes. Esta posibilidad es coherente con la versatilidad del objeto y con el hecho de que su forma no es exclusiva del ámbito bélico. La interpretación definitiva dependerá del contexto arqueológico preciso y de su relación con otros materiales del conjunto.

Figura 98 - Posible hebilla decorativa de Bayra 2021 UE4019

El ejemplar **BAY'21-4019** corresponde a una posible hebilla decorativa, elaborada en cobre o bronce, con forma de “V” invertida y extremos de voluta. Mide 3,81 cm por 2,68

cm, con un grosor de 0,31 cm y peso de 10,68 gr. Conserva una abertura rectangular inferior por la que probablemente pasaba un componente textil o de cuero, lo que permite interpretarla como parte de un sistema de cierre o ajuste, posiblemente sin pasador metálico.

Aunque no se conservan restos de eje ni lengüeta, la forma y estructura sugieren un funcionamiento por inserción o fricción del material flexible. Este tipo de hebillas simples, sin mecanismo activo, está bien documentado en contextos bajomedievales. Según Egan y Pritchard (1991), durante 1150-1450 se encuentran objetos metálicos cotidianos – incluidas hebillas sencillas sin pasador – producidos en masa con metálicos básicos y ensamblados en la ropa, zapatos y bolsas. En muchos casos, la hebilla consistía en un marco sencillo a través del cual se pasaba una correa o cinta, sin necesidad de un pasador metálico, ya que la sujeción dependía de la tensión o nudos del material flexible (Egan y Pritchard 1991, 102).

Figura 99 - Posible punta de cinturón de Bayra 2022 UE 6066

El ejemplar **BAY'22-6066** corresponde a una posible punta de cinturón o terminal metálico, elaborado en cobre o bronce. Presenta un diseño simétrico con forma de hoja y una pequeña saliencia en la parte inferior, mientras que en extremo opuesto se observa un agujero circular, probablemente destinado a su fijación mediante clavo o remache a una tira de cuero u otro soporte flexible.

El cuerpo principal de la pieza mide 3,31 cm de largo; la anchura máxima es de 2,39 cm, y la mínima, en la zona más estrecha, de 0,56 cm. La saliencia superior mide 0,38 cm, mientras que la inferior alcanza los 0,45 cm. El grosor del cuerpo, sin contar la saliencia,

oscila entre 0,17 cm y 0,56 cm. El orificio perforado tiene un diámetro de 0,19 cm. El peso total es de 6,55 gr. La pieza conserva restos de pátina verdosa y concreciones de carbonato cálcico adheridas en varias zonas de la superficie.

Su morfología es compatible con las denominadas puntas de cinturón documentadas en contextos bajomedievales, cuya función era tanto práctica – evitar el deterioro del extremo de la correa – como ornamental. Ejemplares similares, con terminaciones lobuladas, perforaciones de fijación y decoración simple o ausente, han sido registrados en repertorios medievales, en piezas asociadas a la indumentaria masculina, equipamiento ecuestre o bolsas de cuero (Egan y Pritchard 1991, 125).

No obstante, no puede descartarse que actuara como un aplique decorativo cosido directamente sobre una prenda o accesorio textil. La presencia de un único orificio, su tamaño reducido, peso contenido y diseño sugestivo permiten considerar esa posibilidad.

Figura 100 - Cadena de anillas de Bayra 2022 UE6091

El objeto **BAY'22-6091** se trata de una pequeña cadena compuesta por anillas metálicas de sección redondeada, que en ambos extremos se unen a una argolla de mayor tamaño, probablemente destinar al cierre o sujeción. Las anillas menores tienen un diámetro aproximado de 0,39 cm y un grosor de 0,15 cm, mientras que la argolla mayor alcanza los 0,62 cm de diámetro y 0,11 cm de grosor. El conjunto pesa 5,21 gr.

Si bien las concreciones presentes dificultan una medición exacta de su longitud total, se estima que la pieza mide entre 8 y 12 cm. Por sus dimensiones, estructura cerrada y bajo peso, podría interpretarse como una pulsera sencilla, aunque también es plausible que actuara como adorno suspendido, sujeto a una prenda, cinturón o accesorio textil o metálico. La morfología de las anillas, algunas con forma irregular semejante a un “6”, sugiere una fabricación flexible y de ejecución simples, compatible con usos ornamentales diversos, sin una adscripción clara a un género o edad específicos.

Entre las posibles funciones, destacan la de complemento corporal, ya sea como pieza de uso cotidiano o como aplique decorativo con finalidad simbólica o estructural. También podría haber servido como colgante asociado a un pequeño objeto votivo o amuleto, aunque no se conservan indicios que permitan confirmarlo.

En términos generales, se trata de un objeto vinculado al ámbito de la indumentaria y la presentación del cuerpo, ya sea desde una perspectiva funcional, simbólica o estética. Su escala reducida, el tipo de anillas empleadas y su configuración cerrada refuerzan su lectura como componente ligado al vestir más que a un uso mecánico o utilitario.

La hipótesis de que se trata de una pulsera resulta particularmente plausible si se considera el estudio de Ana Raquel Soares Salgado (2021), quien analiza piezas similares recuperadas en la Rua do Recolhimento, la Praça de São Paulo y la Iglesia de Santo André. Según la autora, muchas de estas pulseras presentan características técnicas y formales muy equivalentes: estructuras compuestas por eslabones metálicos simples, muchas veces incompletas, con argollas mayores en los extremos y diámetros que oscilan entre 0,2 y 4 cm (Soares Salgado 2023, 86).

Figura 10- Pulseiras da Rua do Recolhimento

Figura 101 – Pulsera recogidas en la Rua do Recolhimento (foto de Soares Salgado 2023, 149)

Más allá del mero adorno, Soares Salgado subraya que este tipo de piezas cumplía funciones múltiples – decorativa, identitaria y protectora – desempeñando un papel activo en la construcción social del individuo. Su forma circular cerrada, en particular, se asocia simbólicamente con la protección contra las energías negativas, especialmente en el caso de mujeres, niños o personas vulnerables (Soares Salgado 2023, 85-86). La sencillez técnica del ejemplar de Bayra, fabricado en una aleación metálica sin ornamentación lujosa, refuerza su lectura como objeto accesible, funcional y cotidiano, pero no por ello exento de carga simbólica. Tal como plantea la autora, estas pulseras constituyen formas personales de expresión material, capaces de reflejar valores, creencias y vínculos identitarios.

BAYRA'22 6091

Figura 102 - Posible anilla/hebilla de Bayra 2022 UE6091

El objeto **BAY'22-6091** corresponde a un fragmento metálico curvo, posiblemente de bronce o cobre, que presenta pátina verdosa y concreciones terrosas en su superficie. Tiene una morfología semicircular abierta, con un diámetro aproximado de 1,91 a 1,93 cm, un grosor de 0,35 cm y un peso de 2,23 gr.

La forma incompleta del objeto sugiere que pudo haberse utilizado como anilla de suspensión o enganche, probablemente en sistemas de fijación de elementos ligeros, como bolsas, cinchas, textiles o componentes de vestimenta. El hecho de que el aro esté abierto podría haber facilitado su uso sin necesidad de cierre o soldadura.

Como hipótesis alternativa, podría tratarse de un elemento perteneciente a una hebilla o broche, en particular aquellos con formas semicirculares documentadas en contextos bajomedievales (Egan y Pritchard 1991, 88). Asimismo, es posible que originalmente fuera un anillo cerrado que se fracturó en su punto débil o que se abriera intencionadamente para ser reutilizado.

Menos probable, aunque no del todo descartable, es su identificación como un adorno corporal (por ejemplo, un pendiente), dado que su peso y grosor resultarían incómodos para un uso prolongado sobre el cuerpo humano²⁷.

²⁷ Aunque no se ha podido determinar con certeza su funcionalidad original, se opta por incluir este ejemplar en la categoría de “adornos y apliques” por su morfología abierta y su potencial relación con sistemas de enganche o suspensión aplicables a la indumentaria o elementos portátiles, sin descartarse otras funciones más específicas.

BAYRA'22 6157

Figura 103 - Pequeña cuenta cilíndrica de Bayra 2022 UE6157

El ejemplar **BAY'22-6157** corresponde a una cuenta metálica tubular, posiblemente fabricada en bronce o cobre, que presenta pátina verdosa y restos terrosos en su superficie. Tiene forma cilíndrica, con una longitud de 0,96 cm, un diámetro de 0,48 cm y un grosor de pared de 0,12 cm. Su peso es de 0,37 gr.

La tipología del objeto sugiere su uso como elemento de adorno o ensarte, probablemente formando parte de una pulsera, collar o adorno textil. Aunque el contexto arqueológico no permite asociarlo con una función específica, la técnica de fabricación mediante lámina enrollada está bien documentada en cuentas metálicas de épocas medievales y modernas.

Un paralelo tipológico puede encontrarse en el Peabody Museum de la Universidad de Harvard, donde se conserva una cuenta tubular de bronce elaborada por enrollamiento de lámina metálica, con función ornamental o personal (Peabody Museum of Archaeology and Ethnology s.f.).

g) Piezas No Clasificadas

Entre el conjunto de materiales recuperados se han registrado varios fragmentos que no han podido ser identificados con precisión debido a su elevado grado de fragmentación, alteraciones por procesos postdeposicionales o ausencia de rasgos morfológicos distintivos. En el contexto de la producción textil, esta falta de información impide establecer relaciones claras con herramientas o componentes vinculados a la hilatura, el tejido o el acabado de los productos.

A pesar de ello, su presencia no resulta irrelevante. Estos fragmentos forman parte del paisaje material del proceso productivo y pueden reflejar tanto dinámicas de desgaste y rotura de útiles como prácticas de desecho, reciclaje o abandono. Su análisis, aunque limitado, permite valorar el grado de conservación del conjunto y sugiere una actividad prolongada en la que ciertos elementos quedaron degradados más allá de su reconocimiento funcional.

BAYRA'23 3091

Figura 104 - Fragmento indeterminado de Bayra 2023 UE3091

El objeto **BAY'21-4019** corresponde a un pequeño fragmento metálico en mal estado de conservación, de forma alargada y sección delgada, con una longitud de 1,66 cm y un grosor de 0,08 cm. Su peso es de 0,07 gr. La pieza muestra una leve curvatura en uno de sus extremos, lo que podría sugerir una posible funcionalidad relacionada con la fijación o el enganche, aunque el deterioro superficial impide conformar esta interpretación.

El metal presenta una pátina oscura con signos de corrosión, probablemente atribuible a su composición de cobre o bronce. La ausencia de elementos decorativos o estructurales adicionales, así como su reducido tamaño, dificultan una atribución funcional clara. No

obstante, podría tratarse de un fragmento de alfiler, gancho o elemento similar empleado en contextos textiles o de indumentaria.

Figura 105 - Fragmento desconocido de Bayra 2021 UE4019

El ejemplar **BAY'21-4019** corresponde a un fragmento metálico de forma irregular, con una longitud máxima de 2,77 cm, una anchura de 1,19 cm y un grosor de 0,06 cm. Su peso es de 0,52 gr. La pieza presenta fracturas y bordes deteriorados, así como una superficie rugosa con pátina verdosa y adherencias terrosas, indicativas de corrosión.

Su forma es difícil de identificar debido al alto grado de fragmentación. Aunque presenta una ligera curvatura y un extremo que podría interpretarse como parte de un enganche o articulación, la falta de elementos diagnósticos concluyentes impide una atribución funcional precisa. No se descarta que pudiera haber formado parte de un objeto decorativo o accesorio textil, como un aplique o remate, aunque esta hipótesis no puede confirmarse.

Figura 106 - Objeto indeterminado de Bayra 2022 UE4080

El objeto **BAY'22-4080** corresponde a un fragmento metálico de morfología triangular e irregular, aparentemente formado por un hilo metálico torsionado. Presenta una base de 0,76 cm, una protuberancia de 1,62 cm y un grosor de 0,15 cm. Su peso es de 0,65 gr.

El objeto muestra una superficie rugosa, con concreciones propias del proceso de corrosión. Su formato sugiere una deformación, ya sea intencional o producto de las condiciones postdeposicionales, sin que pueda identificarse con certeza una morfología funcional.

La ausencia de elementos diagnósticos, de simetría estructural o de paralelos tipológicos claros impide una interpretación definitiva. No obstante, podría tratarse de un fragmento deformado perteneciente a un dispositivo de fijación o unión, o bien de un residuo vinculado a la manufactura metálica. En cualquier caso, se opta por mantener su clasificación como fragmento indeterminado.

BAYRA'22 4082

Figura 107 - Fragmento metálico indeterminado de Bayra 2022 UE4082

El ejemplar **BAY'22-4082** corresponde a un fragmento metálico de forma irregular, con una superficie altamente alterada por la corrosión, que presenta concreciones terrosas y oxidación en tonos verdosos, ocre y rojizos. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4,30 cm por 7,32 cm, con un grosor de 0,27 cm y un peso total de 11,28 gr. En uno de sus extremos se conserva un pequeño resto de cuero adherido, probablemente conservado

mediante procesos de mineralización. La naturaleza del hallazgo y la presencia de este material orgánico sugiere una posible relación con componentes de indumentaria, si bien la ausencia de elementos morfológicos diagnósticos impide una atribución funcional definitiva.

Figura 108 - Microfotografía de la pieza con fragmento de cuero adherido

Figura 109 - Varios fragmentos de Bayra 2022 4184, A y B

El fragmento **BAY'22-4184-A** corresponde a una pequeña pieza metálica alargada con una cabeza ligeramente ensanchada en un extremo. Mide 1,01 cm de largo, con una cabeza de 0,25 cm de diámetro y un grosor general de 0,10 cm. Su peso es de 0,06gr.

Por su morfología podría tratarse de un alfiler, aunque su mal estado de conservación impide confirmarlo con certeza. No se observa claramente su punta funcional ni perforación para hilo, ni tampoco si tenía la rotura de la cabeza, por lo que su identificación sigue siendo dudosa.

El objeto **BAY'22-4184-B** es un fragmento metálico de forma irregular, sin características morfológicas claramente identificables debido a su avanzado estado de corrosión. Presenta pátinas verdosas y azuladas asociadas a productos de alteración de cobre o bronce, así como concreciones terrosas que cubren parcialmente su superficie. Sus dimensiones son de 0,43 cm por 0,31 cm. No se ha registrado el peso del ejemplar debido a su estado fragmentario y la imposibilidad de realizar un pesado preciso sin alterar su integridad. Debido a la falta de elementos diagnósticos, no es posible asignar una funcionalidad específica a este fragmento, aunque podría estar asociado a objetos de sujeción o fijación, como alfileres o clavos.

BAYRA'22 4184-B1

Figura 110 - Lámina metálica indeterminada de Bayra 2022 UE4184-C

El fragmento **BAY'22-4184-C** consiste en una lámina metálica de forma rectangular, con bordes irregulares que sugieren una fractura. Presenta una superficie cubierta parcialmente por concreciones terrosas y pátinas de tonos verdosos, típicas de materiales de cobre o bronce. Mide 2,23 cm de largo por 1,22 de ancho, con una grosura de 0,08 cm.

Su peso es de 0,59 gr. Por su morfología plana y delgada, podría haber formado parte de una chapa decorativa, una pieza de refuerzo o un elemento funcional de unión asociado a materiales perecederos como cuero o la madera, aunque su funcionalidad exacta no puede determinarse con certeza.

Figura 111 - Fragmento metálico indeterminado de Bayra 2022 UE6001

El fragmento **BAY'22-6001** corresponde a un pequeño fragmento metálico de forma alargada y sección aplanada, con superficie oscurecida y posible pátina de alteración. Mide 1,58 cm de largo y presenta un grosor de 0,19 cm. Su peso es de 0,16 gr. La forma espalmada podría corresponder a un fragmento de espiga o vástago de instrumento, como un huso o elemento similar, aunque la ausencia de rasgos diagnósticos impide una identificación funcional precisa. Su morfología indica un posible uso en el contexto de manipulación o procesamiento de fibras, aunque esta interpretación debe considerarse especulativa.

Figura 112 - Fragmento indeterminado BAYRA 2022 UE6066-A

El ejemplar **BAY'22-6066-A** corresponde a un fragmento metálico tubular, de forma cilíndrica y estructura hueca. Presenta una pátina verdosa y algunas incrustaciones terrosas en la superficie. Mide 1,61 cm de largo, con un grosor de 0,23 cm y pesa 0,28 gr. Su morfología permite inferir que pudo formar parte de un objeto funcional, posiblemente con mecanismos de sujeción o ensamblaje, aunque su uso original no puede determinarse con certeza debido a su carácter fragmentario.

BAYRA'22 6066 - B

Figura 113 - Fragmento indeterminado BAYRA 2022 UE6066-B

El objeto **BAY'22-6066-B** es un fragmento metálico delgado, alargado y con curvaturas, con sección circular y pátina verdosa en toda su superficie. Mide 3,35 cm de largo y presenta un grosor constante de aproximadamente 0,09 cm. Su peso es de 0,13 gr. La morfología lineal y el reducido grosor permiten considerarlo como un posible fragmento de alambre o varilla de función indeterminada, aunque podría haber estado vinculado a mecanismos de fijación o ensamblaje de materiales flexibles, como textiles o cueros.

Figura 114 - Fragmento indeterminado BAYRA 2022 UE6066-C

El ejemplar **BAY'22-6066-C** corresponde a un fragmento metálico hueco, de forma alargada y recta, con un grosor constante de 0,23 cm y una longitud total de 6,87 cm. Su peso es de 1,94 gr. Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de que se tratara de un huso o una púa de rastrillo, la ausencia de conicidad debilita esta interpretación, ya que se trata de una pieza completamente recta. La falta de elementos diagnósticos concluyentes impide, en cualquier caso, una atribución definitiva.

Figura 115 - Varios fragmentos de Bayra 2022 UE6066, D y E

El ejemplar **BAY'22-6066-D** es un pequeño fragmento metálico de forma cilíndrica, hueco y de dimensiones reducidas. Mide 0,46 cm de largo y presenta un grosor de 0,26 cm. Su peso es de 0,06 gr. El aspecto tubular del objeto y su hueco interior podrían relacionarse con sistemas de ensamblaje o remaches huecos, aunque debido a su reducido tamaño y al desgaste no puede determinarse con certeza su función original.

El objeto **BAY'22-6066-E** consiste en un fragmento metálico de forma cilíndrica, hueco, que presenta una estrechez o hendidura transversal a modo de racha o anillo. Mide 1,09 cm de largo y tiene un grosor de 0,14 cm. Su peso es de 0,11 gr. Esta particularidad morfológica podría aludir a un punto de articulación o de unión con otro elemento.

Aunque su funcionalidad concreta permanece abierta, se considera plausible —aunque no definitiva— su interpretación como parte de un pequeño huso metálico o incluso como una de sus púas, dada su morfología tubular y la presencia de la hendidura. Esta podría haber servido para el ajuste de otro componente o para facilitar el giro. Sin embargo, la ausencia de extremos claramente definidos o de una morfología diagnóstica impide una identificación concluyente.

BAYRA'22 6091

Figura 116 - Fragmento metálico de Bayra 2022 UE6091

El objeto **BAY'22-6091** consiste en un fragmento metálico de forma cilíndrica, macizo y corto, con apariencia robusta. Mide 1,27 cm de largo y tiene un grosor de 0,33 cm. Su peso es de 0,21 gr. La superficie presenta una pátina verde, con acumulaciones terrosas que podrían estar asociadas a procesos de corrosión o exposición prolongada a la intemperie.

Por su forma y proporciones, se propone como hipótesis que se trate de un posible extremo o punta de huso metálico, aunque la falta de extremos modelados o detalles

diagnósticos impide una atribución concluyente. Su morfología también permitiría considerar su uso como pieza de encaje o sujeción en estructuras de pequeño formato, probablemente textiles o artesanales.

BAYRA'22 6091 - A

Figura 117 - Fragmento de hilo de Bayra 2022 UE6091-A

El ejemplar **BAY'22-6091-A** es un fragmento metálico largo y delgado, de forma alargada y sección circular, posiblemente de bronce o cobre, con indicios de corrosión superficial. Presenta una longitud total de 14,27 cm y un grosor medio de 0,06 cm. Su peso es de 0,33 gr.

Por su longitud y flexibilidad relativa, se descarta su uso como hilo textil funcional en procesos de hilado o costura, ya que su grosor lo haría inadecuado para atravesar tejidos. En cambio, se propone como hipótesis que haya sido utilizado como elemento decorativo o funcional en contextos como la confección de collares, pulseras u otros ornamentos personales. También se podría considerar su integración en estructuras textiles complejas o accesorios, como engarces, bordes rígidos o sistemas de sujeción.

BAYRA'22 6091 - B

Figura 118 - Fragmento de hilo de Bayra 2022 UE6091-B

El objeto **BAY'22-6091-B** es un fragmento metálico fino y alargado, posiblemente de bronce o cobre, con pátina verdosa y concreciones ferruginosas en ambos extremos. Presenta una longitud total de 7,68 cm y un grosor promedio de 0,06 cm. Su peso es de 0,22 gr.

Una de sus extremidades forma un bucle parcial o “loop”, no completamente cerrado, de 1,20 cm de largo y una apertura de 0,18 cm. La parte recta del fragmento mide aproximadamente 5,7 cm, seguida por una curvatura en forma de “L” de 2,1 cm.

Este fragmento muestra similitudes formales y materiales con el ejemplar BAY'22-6091-A.

Figura 119 – Disco metálico Indeterminado de Bayra 2022 UE6157

El objeto **BAY'22-6157** corresponde a un disco metálico fragmentado, posiblemente de bronce o cobre, de forma circular incompleta, con un orificio central de 0,48 cm de diámetro. El objeto presenta una pátina verdosa con concreciones minerales, así como pérdida de material en varios bordes. Sus dimensiones oscilan entre los 4,45 cm (eje más largo) y 3,51 cm (eje más corto), con un grosor de 0,08 cm y un peso de 4,78 gr.

El orificio central sugiere que pudo tratarse de un aplique, adorno o elemento funcional que se fijaba a otro soporte, probablemente orgánico (textil o madera). Su morfología recuerda a ciertos discos metálicos decorativos o funcionales empleados como refuerzo en prendas, cinchas o correajes, si bien no se conserva ninguna decoración visible. Otra posibilidad sería su uso como parte de un sistema de fijación o incluso como contrapeso.

El estado de conservación y la ausencia de elementos decorativos limitan una identificación funcional precisa, por lo que se propone como elemento discoidal indeterminado, con función posiblemente decorativa u ornamental.

Figura 120 - Fragmento indeterminado de Bayra 2022 UE6157-A

El objeto **BAY'22-6157-A** se trata de un fragmento cilíndrico metálico, posiblemente de hierro, altamente alterado y recubierto casi en su totalidad por concreciones terrosas y óxidos de tonalidad beige, rojizas y negras. La pieza presenta extremos irregulares y fracturados, con un núcleo denso y oscuro visible en una de las secciones, que sugiere un interior metálico. Conserva una longitud de 2,90 cm y un diámetro máximo de 0,93 cm, con un peso total de 6,26 gr. Su estado de conservación impide determinar si originalmente contaba con cabeza, rosca o perforaciones. Aunque su morfología y masa apuntan a una posible función como clavo, pasador o pequeño perno, se incluye de forma cautelosa en la categoría de indeterminados.

Figura 121 - Foto detalle del hallazgo

BAYRA'22 6157 - B

Figura 122 - Fragmento indeterminado de Bayra 2022 UE6157-B

El ejemplar **BAY'22-6157-B** se trata de un fragmento metálico de forma alargada e irregular, posiblemente elaborado en hierro, con restos adheridos de cuero visibles en sus caras. La superficie se encuentra intensamente alterada, cubierta por concreciones terrosas y capas de óxidos en tonos amarillentos, anaranjados, rojizos y verdosos. La pieza está fragmentada y presenta una notable fragilidad estructural, lo que dificulta la identificación de posibles rasgos funcionales.

Sus dimensiones son 5,20 cm de largo, 2,22 cm de ancho máximo y 1,28 cm de grosor, con un peso total de 15,20 gr. El estado de conservación es muy deficiente: el metal original se halla profundamente oxidado y envuelto en depósitos minerales compactos, lo que ha provocado una pérdida significativa de materia y la desaparición de elementos constructivos como perforaciones, cabezas o remaches.

La presencia de cuero sugiere que pudo haber formado parte de un sistema de fijación o unión, probablemente vinculado a componentes textiles o de marroquinería; no obstante, dado el grado de alteración del objeto y la ausencia de anclajes visibles, no puede descartarse que dicha adherencia sea resultado de una asociación postdeposicional, derivada del contacto entre ambos materiales durante el proceso de sedimentación y alteración.

Figura 123 - Microfotografía de la pieza con fragmento de cuero adherido

BAYRA'22 6157 - C

Figura 124 - Fragmento indeterminado de Bayra 2022 UE6157-C

El fragmento **BAY'22-6157-C** corresponde a un objeto metálico de pequeño formato, elaborado en cobre o bronce y caracterizado por una forma cónica rematada en una base ligeramente ensanchada y moldurada. En el extremo inferior presenta una perforación circular, actualmente colmatada por sedimentos terrosos, sin que se hayan detectado indicios claros de que sirviera como anclaje funcional. La superficie del objeto está recubierta por una intensa pátina de color verde oscuro, con zonas de concreciones

terrosas adheridas. Mide 3,55 cm de longitud total; el cono, desde la punta hasta el inicio de la base, alcanza los 2,33 cm, y la base tiene un grosor de 0,56 cm. El diámetro máximo del cuerpo es de 1,57 cm, mientras que el mínimo, en la parte más estrecha, es de 1,33 cm. El peso total es de 28,52 gr.

Por sus características morfológicas, podría tratarse de un objeto funcional – como un peso, un remate o incluso un proyectil – aunque no puede descartarse una finalidad decorativa

o simbólica. La falta de elementos de fijación visibles y la ausencia de un contexto funcional claro dificultan su interpretación definitiva.

Interpretación de los Datos

En el yacimiento de Bayra se inventariaron un total de 86 fragmentos relacionados con distintas fases de la producción textil. La mayoría de los materiales se asocian a actividades de costura, remiendo y sustentación textil, destacándose especialmente los alfileres y dedales.

De los 86 fragmentos catalogados, 66 pudieron ser identificados, mientras que los 20 restantes no permitieron una clasificación clara debido a su avanzado estado de deterioro. Cabe destacar que el sondeo 6 es el que ha proporcionado el mayor número de materiales identificados, aunque esto puede deberse en parte a que ha sido el sondeo más intervenido desde el inicio de la excavación.

Gráfico 1 – Distribución de los materiales identificados y no identificados por sondeo

En cuanto a la procedencia de los hallazgos, tanto primarios como secundarios, se observa que los sondeos 4 y 6 – además de haber sido los más excavados – presentan una mayor concentración de hallazgos secundarios. Esta abundancia puede explicarse por el efecto combinado del terremoto y de procesos erosivos que habrían desplazado materiales desde las zonas más elevadas del cerro hacia su base, donde se sitúan estos sondeos. No obstante, los hallazgos secundarios no deben considerarse de menor valor interpretativo, ya que pueden aportar información sobre objetos y prácticas desarrolladas en sectores actualmente desaparecidos o no excavados del asentamiento.

Gráfico 2 - Numero de fragmentos en contexto primario y secundario por sondeo

En general, se observa una tendencia hacia un mayor número de hallazgos identificados en contexto secundario (36), en contraposición con los identificados en contexto primario (29). Esta diferencia puede explicarse, por un lado, por el hecho de que muchos de los materiales en contexto primario fueron hallados en el interior de estructuras protegidas, como silos, que actuaron como barreras frente a la acción de fenómenos naturales. En contrapartida, los materiales en contexto secundario habrían sido arrastrados por escorrentías, depósitos de forma natural o alterados por procesos postdeposicionales, como bioturbaciones o erosiones o acción humana, lo que provocó su desplazamiento y descontextualización.

Esta dinámica resulta especialmente evidente en el sondeo 4, que fue históricamente afectado por obras mecánicas y escorrentías intensas, condicionando significativamente la estratigrafía del terreno. Un caso distinto es el del sondeo 3, que habría funcionado como un vertedero contemporáneo, lo que podría explicar la escasa presencia de materiales en dicho sector.

Conviene señalar que los sondeos 3, 4 y 6, ubicados fuera de la alcazaba, han sido identificados como espacios de carácter doméstico. En este sentido, la presencia de actividad textil en este tipo de contextos no resulta sorprendente, ya que responde a un patrón bien documentado en ámbitos domésticos andalusíes. Por otro lado, la escasez de materiales vinculados a la producción textil en el interior del recinto fortificado plantea

ciertas dudas. No puede descartarse que parte de los fragmentos recuperados en contextos secundarios en espacios domésticos – frecuentemente arrastrados por escorrentías – procedieran tanto de sectores intramuros como de otras viviendas cercanas aún no excavadas. Así, la ausencia de evidencias directas en algunos sectores no implica necesariamente una ausencia de actividad, sino que más bien subraya los límites actuales del registro arqueológico y la necesidad de una interpretación cautelosa.

Gráfico 3 – Distribución de contextos primarios y secundarios, y materiales identificados e indeterminados.

Sondeo 1: Espacio Defensivo con Indicios de Actividad Textil

En el sondeo 1 se identificaron cuatro fragmentos vinculados a la producción textil, de los cuales uno se halló en contexto primario y tres en contexto secundario. El hallazgo más relevante es una torre de rueca de hueso, recuperada en un nivel estratigráficamente estable y asociado a otros materiales bien conservados (Proyecto Bayra 2023, 36), lo que sugiere una posible vinculación con actividades de hilado durante las fases iniciales de ocupación del recinto.

Aunque la pieza presenta una factura en uno de sus extremos, esta rotura parece no deberse a procesos postdeposicionales, dada la excelente conservación del resto del conjunto. Podría, en cambio, tratarse de una rotura por desgaste derivado de su uso continuado. Esta circunstancia abre diversas posibilidades interpretativas: ¿fue

descartado por pérdida de funcionalidad? ¿Se conservó por motivos simbólicos o afectivos? ¿Pudo ser reaprovechada? Aunque no es posible establecer una única hipótesis, su presencia en un nivel primario le confiere un alto valor interpretativo.

Por otro lado, se recuperó fragmentos de un posible huso en contexto secundario, concretamente en un relleno constructivo, lo que impide asociarlo a un espacio funcional concreto. Aunque podría plantearse que ambas piezas – huso y torre – formaban parte de un conjunto funcional, esta relación no puede confirmarse a partir de la información disponible.

La presencia de herramientas de hilado en un edificio de carácter predominantemente defensivo, sin una función doméstica evidente, resulta especialmente significativa. Sugiere posibles fases de reutilización del espacio o la coexistencia de tareas cotidianas en entornos tradicionalmente vinculados al uso militar, lo que complejiza la interpretación del recinto y abre nuevas vías para pensar la vida cotidiana en contextos de frontera.

Sondeo 2: Evidencias Textiles en Unidad Alterada

En el sondeo 2 se recuperaron dos piezas vinculadas al trabajo textil – un dedal y un pasador metálico en “T” – en una unidad estratigráfica alterada por procesos de escorrentía, lo que sitúa ambos objetos en un contexto secundario. Aunque no permitan reconstruir un espacio de producción definido ni una cadena operativa completa, su mera presencia indica que estos instrumentos formaban parte del repertorio cotidiano de objeto en uso, probablemente dentro de entornos cercanos.

A pesar del carácter alterado y desplazado del contexto, la presencia de estos objetos permite constatar la existencia de instrumental vinculado al ámbito textil en el yacimiento. Si bien no es posible establecer asociaciones precisas con espacios o actividades concretas, su aparición sugiere que este tipo de objetos formaba parte del conjunto de materiales utilizados en fases previas al terremoto.

Sondeo 3: Espacio Doméstico con Evidencias de Costura e Hilado

En el sondeo 3 se recuperaron diez fragmentos relacionados con la actividad textil, de los cuales siete proceden de contextos primarios y tres de contextos secundarios. La reiterada

aparición de alfileres y dedales sugiere una práctica habitual de costura o confección, desarrollada en un entorno doméstico claramente identificado. La estructura excavada en este sondeo ha sido interpretada como una unidad residencial, lo que refuerza la vinculación funcional entre los hallazgos y las dinámicas cotidianas del espacio.

Entre los materiales procedentes de contextos primarios destacan dos fusayolas completas, localizadas en el interior de un silo amortizado y sellado. Aunque tradicionalmente este tipo de depósitos podría interpretarse como vertederos posteriores al abandono del espacio, en este caso el buen estado de conservación y la funcionalidad de las piezas – junto con la presencia de otros materiales como clavos de hierro, fragmentos ornamentales de cobre y un anillo según el informe (Proyecto Bayra 2023, 98) – sugieren una deposición más compleja. Es posible que algunos de estos objetos fueran almacenados o depositados intencionalmente, lo que apunta a un uso del espacio más estructurado de lo que cabría esperar en un simple contexto de desecho.

Otro hallazgo notable es un dedal de morfología singular, más profundo y robusto que los otros dedales, recuperado a un nivel de derrumbe asociado al colapso estructural de la vivienda. Su diseño sugiere un posible uso especializado, como en tareas de guarnicionería, aunque en ausencia de otros materiales relacionados con el trabajo del cuero no puede confirmarse con certeza esta interpretación. Aun así, su particularidad formal lo convierte en una pieza destacada dentro del conjunto.

En cuanto a los materiales recuperados en contextos secundarios, se identificaron dos alfileres y un dedal en depósitos superficiales afectados por escorrentías o alteraciones antrópicas. Aunque su valor interpretativo es menor debido a la falta de asociación con niveles de uso concretos, su presencia refuerza la idea de su uso en espacios cercanos.

Aunque el registro recuperado no permite reconstruir de forma íntegra el ciclo productivo, sí se documentan de manera clara dos fases fundamentales del proceso: el hilado y la costura. La presencia de fusayolas sugiere la transformación inicial de la fibra en hilo, mientras que los múltiples dedales, alfileres y posibles agujas remiten a labores de confección, reparación o remiendo de tejidos. La ausencia de instrumentos vinculados al tejido en telar o al tratamiento previo de las fibras limita la reconstrucción completa del proceso, pero no invalida la evidencia de una actividad textil doméstica sostenida, desarrollada probablemente a pequeña escala y adaptada a las condiciones materiales y sociales del asentamiento.

Sondeo 4: Actividad Textil en un Contexto Altamente Alterado

El sondeo 4 presenta un conjunto de veintitrés fragmentos relacionados con la actividad textil, de los cuales seis proceden de contextos primarios, dieciséis de contextos secundarios y uno no pudo ser asignado con claridad a una unidad estratigráfica. La secuencia arqueológica documentada en este sector está profundamente condicionada por procesos de colapso, escorrentía y remodelaciones constructivas posteriores, lo que ha afectado significativamente la integridad de los depósitos y la posibilidad de establecer relaciones funcionales directas entre los hallazgos y los espacios originales de uso.

Pese a estas dificultades, se identificaron al menos dos contextos potencialmente primarios: el interior sellado de un silo y un gran derrumbe estructural. En el primero, se recuperaron un fragmento de dedal, un alfiler y otros fragmentos indeterminados, todos ellos asociados a un depósito cerrado que contenía restos domésticos bien conservados. En el segundo, correspondiente a un derrumbe masivo tras el colapso de un muro, se documentó un fragmento indeterminado cuya inclusión en el colapso permite considerarlo como parte del repertorio material del espacio previo a su ruina. Aunque puntuales, estas evidencias indican que herramientas de costura como dedales y alfileres formaban parte del instrumental cotidiano en el entorno doméstico al que originalmente pertenecía esta estructura.

En cambio, la mayoría de los materiales proviene de contextos secundarios, caracterizados por depósitos de escorrentía, arrastres post-abandono y niveles superficiales sin asociación estratigráfica clara. En estos se identificaron alfileres, posibles agujas, fragmentos indeterminados, una hebilla decorativa y un conjunto de brigantinas con fuertes similitudes morfológicas y ornamentales con otras identificadas en el sondeo 2. Dado que este último se sitúa en una posición topográfica superior, se ha planteado la hipótesis de que parte de estos elementos hayan sido arrastrados por escorrentías desde niveles más altos, lo que explicaría tanto su dispersión como la dificultad para determinar su procedencia exacta (figura 125 y 126). Esta posible conexión estratigráfica, sustentada en la similitud morfológica, decorativa y en la distribución del terreno, requeriría un estudio comparativo más riguroso para ser confirmada.

Figura 125 – Área del sondeo 2 intervenida en 2024, donde se define la UE 2080, en la que se documentaron algunas brigantinas (Proyecto General de Investigación Bayra 2024, 62)

Figura 126 – Fragmento de brigantina procedente del Sondeo 2 (UE 2080). Fotografía tomada durante el inventario de materiales metálicos de la campaña 2024. Aunque no cuenta con escala gráfica, permite apreciar la morfología y el patrón de remaches en bronce característico del conjunto. Imagen de registro informal utilizada con fines ilustrativos. (Foto tomada en el laboratorio por Ismael Arias García)

Aunque el registro recuperado en este sondeo no permite reconstruir de forma íntegra las actividades textiles desarrolladas en el espacio, sí ofrece indicios claros de la fase de costura. La identificación de dedales, alfileres y posibles agujas remite a prácticas de reparación, sujeción o remiendo textil, probablemente en el marco de una economía doméstica. No obstante, la limitada cantidad de materiales en contexto primario y el alto grado de alteración del estrato arqueológico dificultan precisar la intensidad, continuidad o escala de estas tareas. Pese a ello, los datos disponibles permiten esbozar una imagen significativa del papel que tuvo el instrumental textil en los espacios urbanos tardomedievales de Bayra, donde su uso cotidiano quedó registrado incluso en depósitos secundarios y estratigráficamente inestables.

Sondeo 6: Espacio Doméstico con Evidencias de Producción Textil Completa

El sondeo 6 constituye uno de los conjuntos más numerosos de materiales relacionados con la actividad textil en Bayra, con un total de cuarenta y ocho fragmentos, de los cuales veintidós proceden de contextos primarios y veinticinco de secundarios. A pesar de la gran cantidad de depósitos alterados, se ha podido documentar un notable número de herramientas en contextos sellados, lo que permite avanzar una interpretación razonada sobre la funcionalidad del espacio.

Destaca especialmente la unidad estratigráfica 6157, un silo cuyo relleno sellado albergaba alfileres, dedales, fragmentos de cinturón, una hebilla, un espigón y una cuenta cilíndrica, junto con restos faunísticos y metálicos diversos. A partir del análisis contextual, puede plantearse la hipótesis de que la hebilla, el espigón, los fragmentos de cinturón y la punta correspondan a un único objeto, ya que su morfología parece encajar cuando se disponen juntos (figura 127). Sin embargo, la coexistencia de piezas fragmentadas con otras en excelente estado de conservación impide confirmar si estos elementos estaban originalmente unidos, si pertenecían a objetos distintos o si fueron depositados como descartes o almacenaje. Esta ambigüedad limita una interpretación funcional precisa, aunque refuerza la complejidad del uso del espacio previo a su sellado.

Figura 127 – Hebillas, espigón, fragmentos de cinturón y punta de cinturón dispuestos según su posible articulación funcional. La escala de 5 cm fue incorporada digitalmente a partir de una imagen previa de la hebillas con escala métrica. Aunque su morfología sugiere que podrían haber formado parte de un mismo objeto, no se puede confirmar una conexión directa entre ellos (Fotografía de autoría propia, con edición digital en Photoshop para inclusión de escala)

En caso de que todas las piezas correspondan a un mismo objeto, el hallazgo de una punta de lanza en el mismo depósito, según el informe, refuerza la hipótesis de un posible uso militar del objeto (Proyecto Bayra 2022, 163). En este sentido, la UE 6157 podría haber contenido el ajuar de un individuo armado; quizás de un militar encargado de la defensa del cerro fortificado. Este escenario resulta plausible si se considera que la ciudad estaba expuesta a amenazas como incursiones de piratas berberiscos o posibles revueltas mudéjares. El cinturón con estas características habría sido funcional para el porte de armas o instrumentos defensivos.

No obstante, deben considerarse interpretaciones alternativas. La presencia de objetos personales y domésticos, como alfileres y una cuenta cilíndrica, permite contemplar que el cinturón tuviera un uso civil, vinculado al atuendo cotidiano de un comerciante, artesano o jefe de hogar. En este sentido, el objeto podría haber funcionado como un elemento práctico o incluso como símbolo de estatus dentro de una comunidad jerarquizada, especialmente cuando consideramos que el cinturón no presenta ni una decoración elaborada ni sencilla, y sus características lo tornan resistente.

Este repertorio se complementa con una pesa de telar cerámica, referida en el informe, pero no incorporada al inventario formal, dado que no fue posible acceder directamente a ella. La pieza solo se puede interpretar con base en la fotografía del informe, donde aparece parcialmente enterrada en un estrato terroso. Se presenta como un objeto de forma discoidal, de bordes irregulares, con una perforación central claramente visible. Está

fabricada en cerámica de textura tosca, sin evidencias de engobe ni acabado decorativo, lo que sugiere una función utilitaria. La superficie muestra signos de erosión, coherentes con una prolongada exposición en el contexto de depósito.

Figura 128 - Pesa de telar identificada en la UE 6157 durante la campaña de 2022 (Proyecto General de Investigación Bayra 2022, 163)

A partir de la escala incluida en la imagen, se estima que la pieza tiene un diámetro aproximado de entre 9 y 10 cm. La perforación central, probablemente realizada antes de la cocción, presenta un tamaño medio, suficiente para permitir el paso de una cuerda o grupo de hilos. Estas dimensiones resultan adecuadas para su uso como contrapeso en un telar vertical, donde cumplía la función de mantener tensos los hilos de urdimbre y facilitar así el paso de la trama durante el proceso de tejido.

Hasta donde sabemos, esta pesa de telar cerámica es el único ejemplar identificado en el yacimiento durante las campañas de 2021 a 2023, lo que la convierte en un hallazgo especialmente relevante para la caracterización de la producción textil en el sitio. Su asociación con un telar vertical remite a una tecnología que, aunque fue progresivamente sustituida por el telar horizontal desde el siglo X, siguió empleándose en ciertos contextos domésticos y artesanales hasta época bajomedieval.

En el caso de Mértola (Portugal), documentado por Moreno Narganes (2019), se han hallado herramientas propias del telar horizontal, como los templetes. Estas piezas metálicas con dientes, utilizadas para reforzar la tensión del peine del telar, representan una de las pocas evidencias arqueológicas de ese tipo de telar en al-Andalus y reflejan la

transición tecnológica que se consolidó entre los siglos XII y XIII. No obstante, los templenes son exclusivos del telar horizontal y no deben confundirse con los pesos cerámicos empleados en los telares verticales, como el que aquí se presenta.

En Bayra no se han identificado templenes entre los materiales recuperados. Sin embargo, se han documentado diversos fragmentos metálicos indeterminados cuyo mal estado de conservación impide por el momento una clasificación precisa. Por tanto, no puede descartarse completamente la presencia de esta herramienta en el yacimiento, especialmente considerando su escasa representación en el registro arqueológico y su posible carácter residual.

El hallazgo de una pesa de telar cerámico apunta a la existencia de actividades relacionadas con la producción textil, probablemente enmarcadas en un entorno doméstico o artesanal vinculado a la economía familiar. Estas labores han sido frecuentemente asociadas al trabajo femenino, tal y como evidencian tanto los estudios históricos como las investigaciones en Arqueología de Género. En este sentido, la documentación etnoarqueológica de Mértola muestra cómo estas prácticas pervivieron en el ámbito doméstico femenino hasta bien entrado el siglo XX (Moreno Narganes 2019, 113).

A partir de la imagen suele lograrse una estimación de su dimensión general, aunque resulta imposible determinar con precisión su grosor o peso real, lo cual limita una interpretación precisa sobre el tipo de fibra con lo que pudo haber sido empleada. En líneas generales, las pesas más pesadas suelen asociarse a fibras vegetales gruesas como el cáñamo, el lino o el esparto, mientras que las de menor peso se emplean con hilos más finos o con lana (Mårtensson, Nosch y Andersson Strand 2009, 396). Por tanto, no es posible avanzar en la caracterización funcional de esta pieza en su posible asociación con determinados tipos de tejido.

Frente a esta evidencia, el cinturón – posiblemente completo – se presenta como un objeto liminal, situado entre lo doméstico y lo militar. Podría a ver pertenecido a un varón armado del entorno familiar, pero también ser parte del atuendo cotidiano en un contexto donde las esferas productiva, defensiva y reproductiva no eran excluyentes. La presencia de la punta de lanza en el mismo depósito añade un matiz de tensión o preparación bélica que, en una ciudad fortificada con riesgo de ataques berberiscos o conflictos internos, refuerza la posibilidad de que sus habitantes combinaran herramientas de subsistencia con

instrumentos de defensa personal. Este cruce de materialidades sugiere un contexto doméstico multifuncional, caracterizado por la resiliencia y la preparación ante la violencia, y obliga a repensar la rigidez de las categorías tradicionales entre lo civil y lo militar, lo masculino y lo femenino, en contextos del siglo XVI.

Tampoco puede descartarse que el cinturón haya pertenecido a una mujer. La asignación de determinados objetos al ámbito masculino o femenino se ha visto históricamente influida por estereotipos de género, pero en contextos domésticos de frontera y riesgo – como el de este cerro fortificado – es plausible que las mujeres utilizaran objetos comúnmente asociados a lo masculino, ya sea por razones prácticas, defensivas o identitarias. La propia diversidad del ajuar recuperado, que combina elementos textiles, metálicos y armamentísticos, invita a repensar la rigidez de estas categorías. Así, más que atribuir una función o identidad cerrada al cinturón, se propone interpretarlo dentro de un sistema material plural, donde los objetos podían circular entre géneros y generaciones, reflejando tanto las prácticas cotidianas como las estrategias de adaptación ante un entorno inestable.

Figura 129 – Torre de Rueca hallada en la UE 6168 en la campaña de 2023 (Proyecto General de Investigación Bayra 2023, 164)

Un hallazgo adicional especialmente relevante, recogido en el informe de 2023, es el de un posible mango de rueca de hueso decorado localizado en la UE 6168, un nivel ceniciento con alta concentración de material cerámico y faunístico, situado en la zona meridional de sondeo 6. Este objeto, aunque no fue formalmente inventariado, según el informe fue identificado durante el proceso de excavación y su presencia resulta significativa tanto por sus características formales como por su contexto arqueológico.

A diferencia de la torre de rueca documentada en el sondeo 1, el objeto presenta una morfología más robusta y simple, con decoración incisa, lo que podría indicar un uso cotidiano más intensivo o especializado. Aunque la unidad 6168 ha sido interpretada como un estrato de abandono, el hallazgo de este objeto, junto con otros elementos materiales bien conservados, sugiere que se trata de un contexto primario de abandono; es decir, que los objetos quedaron preservados tras el cese de actividad en el espacio. No obstante, es importante señalar que esta unidad se vio posteriormente sellada por un derrumbe superior, lo que favoreció la conservación de los materiales y refuerza la interpretación de un abandono sin reocupación inmediata.

La presencia de materiales asociados a la producción textil – como la pesa de telar cerámica y la torre de rueca – junto con otros elementos como dedales, agujas y alfileres, permite reconstruir tentativamente una cadena operativa completa: desde el hilado y el tejido en telar, hasta el trabajo de costura. Aunque no puede precisarse la escala exacta de la producción textil realizada, la evidencia de una secuencia técnica completa apunta a una organización funcional compleja. En este sentido, cabe preguntarse si las actividades desarrolladas en la vivienda asociada al sondeo 6 estaban dirigidas exclusivamente al consumo familiar o si formaban parte de una economía doméstica más amplia, con cierta orientación hacia el intercambio o la comercialización a pequeña escala.

En suma, los hallazgos del sondeo 6 no solo enriquecen nuestra comprensión de las prácticas cotidianas en Bayra, sino que también evidencian estrategias económicas y sociales que permitieron a sus habitantes adaptarse a un entorno caracterizado por la fragilidad y el riesgo constante.

Evidencias de Género en el Instrumental Textil

Tabla 7 – Medidas de los dedales

UE	Altura	Grosor	Peso	Diámetro
2010	2,03 cm	0,09 cm	5,02 gr	1,73 cm
3024	1,73 cm	0,10 cm	2,83 gr	1,57 cm

3055	3,04 cm	0,15 cm	4,55 gr	1,77 cm
3091	2,13 cm	0,10 cm	3,99 gr	1,77 cm
6010	1,81 cm	0,08 cm	4,43 gr	1,64 cm

Las medidas de los dedales enteros conservados en este conjunto (entre 1,57 cm y 1,77 cm de diámetro) encajan en el rango estimado para dedos de mujeres adultas, según estudios antropométricos contemporáneos. Por ejemplo, el estudio de Süntev (1989) sobre las proporciones de la mano humana midió directamente la longitud y el diámetro de los dedos, señalando diferencias consistentes entre mujeres y hombres. En particular, los datos recogidos muestran que el tercer dedo (anular) presenta en las mujeres una circunferencia y diámetro digital notablemente inferiores a los de los hombres, con una diferencia media de varios milímetros. Estas diferencias estructurales confirman que, en términos generales, los dedos femeninos son más finos, especialmente en las falanges distales, lo que refuerza la hipótesis de que los dedales con estos diámetros correspondan preferentemente a usuarias femeninas.

No obstante, no se puede descartar que algunos de estos dedales hayan sido utilizados por niñas mayores, niños o incluso hombres con dedos particularmente delgados, ya que la variabilidad anatómica individual y el uso compartido de objetos domésticos podían generar solapamientos entre los rangos habituales. Sin embargo, la coherencia de las medidas encontradas y su correspondencia con estudios antropométricos y etnográficos de herramientas textiles, refuerzan la hipótesis de un uso predominantemente femenino.

Resulta también relevante destacar que, según numerosas fuentes históricas y estudios de género, las labores relacionadas con la costura, el bordado y la manufactura textil han estado tradicionalmente asociados a la esfera doméstica femenina, especialmente en contextos preindustriales (Gleba 2008, 220; Barber 1992, 289-290). En este sentido, la asociación entre los dedales analizados y el trabajo femenino no solo es verosímil desde el punto de vista morfológico, sino también desde una perspectiva sociohistórica.

La vinculación entre el trabajo textil y las mujeres en contextos domésticos andalusíes no solo se sustenta en fuentes textuales, sino también en evidencia arqueológica y

socioeconómica. Como ha señalado Boloix Gallardo (2023), las mujeres rurales en el ámbito nazarí desempeñaban funciones esenciales en la producción textil – desde la cría de gusanos de seda hasta el hilado y tejido – aunque su papel ha sido a menudo silenciado por las fuentes androcéntricas. Esta realidad es complementada por el análisis de Moreno Narganes (2023), quien, a partir del estudio de herramientas como fusayolas, husos y telares documentados en casas-patio, demuestra que la unidad doméstica constituía la célula hegemónica de producción textil en al-Andalus. Estas pequeñas unidades familiares, con frecuencia gestionadas por mujeres, no solo estaban destinadas al consumo familiar, sino que participaban activamente en los circuitos fiscales y mercantiles articulados por el Estado andalusí. Así, el espacio doméstico se configura como un verdadero “taller doméstico” tecnificado y articulado a una economía regulada, fiscalizada y orientada a la especialización productiva.

Los conjuntos de hallazgos vinculados a la producción textil en Bayra permite reconstruir un ciclo técnico-productivo desarrollado en clave doméstica, aunque articulado en una red más amplia de usos sociales y funciones materiales. El predominio de dedales y alfileres – frente a la escala o nula presencia de agujas – plantea interrogantes tanto técnicos como interpretativos. Esta ausencia podría explicarse por el uso de agujas en materiales perecederos (hueso o madera) que no han sobrevivido en el registro arqueológico, o bien por su fragmentación en la zona de la cabeza, lo que impide su reconocimiento. Aun así, el número y la variedad de fragmentos de fijación sugieren una actividad textil sostenida, centrada en la costura, el remendo y el ensamblaje de tejidos en el ámbito doméstico. Teniendo en cuenta los materiales en contexto secundario, podemos intuir que este tipo de producción se hacía también en contextos superiores aun no intervenidos sea en una escala pequeña o gran escala.

La presencia de fusayolas de peso medio refuerza la hipótesis de una producción de hilo fina o intermedia, adecuada para prendas cotidianas. Si bien no se documentaron talleres completos, se hallaron en el silo del sondeo 6 una pesa de telar y en la campaña de 2023 una torre de rueca, lo que nos ofrece una visión completa del proceso productivo, o casi completa una vez que no conocemos si se trataban de la materia prima o que hacían con el producto final. Con todo esto, podemos afirmar que el sondeo 6 documenta una vivienda articulada y asociada con taller textil doméstico, aunque siempre con algunas reservas, dado que no logramos comprender su escala real.

Aunque no se han hallado restos directos de fibras textiles en el yacimiento de Bayra, la morfología y el peso de las herramientas de hilado permiten inferir el uso de materias primas comunes en el contexto peninsular bajomedieval, como la lana y el lino. La lana, por su accesibilidad, resistencia y facilidad de tratamiento, habría sido utilizada y obtenida de rebaños locales o regionales, de lo que se encuentran restos faunísticos en el yacimiento (Proyecto Bayra 2023, 96). El lino y el cáñamo, por su parte, requerían procesos más prolongados de preparación, como el enriado y el peinado, pero eran igualmente utilizados en la confección de tejidos ligeros.

La elección de una u otra fibra dependía no solo de factores ambientales y económicos, sino también de preferencias culturales y de la función prevista del tejido. A falta de análisis de microfibras o estudios SEM, la interpretación se apoya en los paralelos de otros yacimientos que sitúan la lana y el lino como la base principal de la producción textil doméstica en contextos rurales andalusíes (Moreno Narganes 2020, 32).

Aunque en el caso de Bayra no es posible reconstruir con precisión las dinámicas sociales vinculadas a la producción textil – ni la organización del trabajo, ni sus escalas – esto no debe concluirnos a considerar que dichas dinámicas no existieron. Muy al contrario, el hecho de que no se conserven ordenanzas, registros fiscales ni evidencia gremial podría ser un indicio significativo de que la producción textil en este asentamiento se mantenía al margen de los circuitos institucionalizados, probablemente bajo formas tradicionales de carácter doméstico, no reglamentadas.

En contextos híbridos como Bayra, marcados por la convivencia forzada de comunidades mudéjares bajo el dominio castellano, esta ausencia de encuadramiento institucional no debe entenderse como una carencia de organización, sino como una posible expresión de continuidad de saberes preexistentes e incluso de resistencia cultural. Ciertas prácticas textiles de origen andalusí, frecuentemente desarrolladas por mujeres en el ámbito doméstico, podrían haberse mantenido actividades fuera del control fiscal o gremial, conservando técnicas, ritmos y formas de producción heredadas.

La presencia de elementos asociados al ámbito militar, como las brigantinas documentadas en el sondeo 2 y, posiblemente, el cinturón hallado – cuyo uso podría estar vinculado tanto al atuendo civil como militar – refuerza la hipótesis de una ocupación militar en Bayra durante el periodo postconquista. Estos indicios no solo remiten a una lógica de control territorial tras la incorporación de este territorio al reino castellano, sino

también a un clima de tensión prolongada, marcada por el temor a incursiones berberiscas y al potencial estallido de revueltas mudéjares.

En este contexto, la presencia militar no responde únicamente a una estrategia defensiva externa, sino que también cumple una función de vigilancia y contención interna. La articulación de este dispositivo de seguridad implicaba inevitablemente formas de convivencia entre población cristiana y comunidades musulmanas sometidas. Así, Bayra se presenta como un espacio de contacto y fricción, donde las estructuras militares y las formas de vida tradicionales debieron coexistir, en ocasiones de manera forzada, generando dinámicas sociales complejas y asimétricas.

Sin embargo, la hipótesis de una producción textil doméstica no excluye otras posibilidades. Algunos objetos, como el propio cinturón hallado en el yacimiento, podrían no haber sido elaborados localmente, sino adquiridos mediante redes comerciales más amplias. Su grado de elaboración, junto con la falta de evidencias directas sobre su manufactura en el lugar, impide afirmar con certeza su origen. No obstante, la presencia de herramientas como la pesa de telar sugiere que, al menos en determinados momentos o espacios domésticos, existió una actividad textil, aunque fuera de carácter autosuficiente o a pequeña escala. A ello se suman las fusayolas halladas en el yacimiento, que permiten suponer la hilatura de hilos de distinto grosor, potencialmente compatibles con los componentes textiles del cinturón. La única incógnita que permanece, y para la cual por el momento no tenemos respuestas, es si había estructuras que trabajaran el cuero.

Así, más que asumir una autosuficiencia plena o una dependencia total, los datos disponibles hasta el momento permiten proponer una coexistencia de estrategias: la producción local textil para el uso cotidiano, probablemente gestionada en el ámbito doméstico, y la adquisición puntual de productos más complejos y con fuerte carga simbólica. Esta dualidad refleja tanto las limitaciones del registro arqueológico como la complejidad de las prácticas textiles en un confuso y complicado contexto postconquista. En este sentido, la invisibilidad normativa no debe interpretarse únicamente como una laguna documental, sino como una posible vía para la pervivencia de tradiciones productivas ajenas al modelo castellano.

Consideraciones Finales y Proyección del Estudio

Este trabajo ha analizado la producción textil en Bayra durante los siglos XV y XVI desde una perspectiva arqueológica comprometida con el contexto. Esta forma de hacer arqueología reconoce la influencia del entorno social, cultural y político no solo en las prácticas productivas del pasado, sino también en sus interpretaciones contemporáneas. Se apuesta así por una arqueología consciente de su lugar de enunciación, atenta a las relaciones de poder, a las voces silenciadas por los discursos tradicionales y a la producción de conocimiento desde experiencias concretas, como el trabajo cotidiano de las mujeres. Desde este enfoque, se han integrado dimensiones técnicas, sociales, de género y materialistas.

A través del estudio de herramientas como husos, fusayolas, dedales, agujas y restos textiles, se ha identificado una estructura productiva centrada en el espacio doméstico, sostenida por saberes técnicos adquiridos a través de la práctica y transmitidos, mayoritariamente, por mujeres. Lejos de representar formas marginales, esta red de trabajo cotidiano configuraba el hogar como un espacio económico activo, articulado por dinámicas técnicas y sociales que desbordan la dicotomía entre lo privado y lo productivo.

Los resultados permiten cuestionar las categorías analíticas tradicionales que han separado artificialmente lo doméstico de lo productivo, privilegiando modelos masculinizados de taller urbano. En contraposición, se propone una lectura más flexible, donde los talleres domésticos constituyen espacios legítimos de producción, con una notable complejidad técnica, social y simbólica. Esta relectura, inspirada en la Arqueología Feminista y la Teoría Materialista, visibiliza el papel central de las mujeres como agentes técnicos, gestoras del mundo material y transmisoras de saberes.

El yacimiento de Bayra ofrece condiciones excepcionales para el estudio de la Arqueología Textil en el contexto peninsular. Su destrucción repentina por el terremoto de 1518 ha favorecido la conservación inusual de materiales orgánicos y herramientas completas. Esta singularidad convierte a Bayra en una “cápsula del tiempo”, que ofrece una ventana privilegiada a las dinámicas productiva de una ciudad fronteriza en transición entre el periodo nazarí y el dominio castellano. El registro arqueológico recuperado no solo demuestra la diversidad de herramientas textiles en uso, sino también la coexistencia de distintas escalas de producción, desde el consumo familiar hasta posibles circuitos de intercambio o especialización local.

Una de las principales contribuciones metodológicas de este trabajo ha sido el diseño de una ficha de análisis textil arqueológico, desarrollada específicamente para este estudio y concebida con vocación de aplicabilidad en otros contextos. Esta herramienta permite registrar de manera estandarizada variables técnicas, morfológicas y contextuales de restos textiles y sus soportes, facilitando la comparación y el análisis integrado de materiales en excavaciones futuras. Se trata, por tanto, de un instrumento concreto para el fortalecimiento de la Arqueología Textil como disciplina aún emergente dentro de la investigación arqueológica peninsular.

Desde esta perspectiva, la Arqueología Textil se impone como una disciplina clave para repensar y ampliar los límites del conocimiento arqueológico tradicional. No es solo un campo técnico o especializado, sino también un espacio epistemológico que desafía las jerarquías establecidas en la interpretación del pasado. Al recuperar y visibilizar prácticas productivas tradicionalmente invisibilizadas – como el trabajo manual, doméstico y históricamente asociado a mujeres – esta disciplina no solo enriquece la comprensión de las economías y sociedades pretéritas, sino que también interpela las narrativas dominantes que han marginado saberes y actores fundamentales. La Arqueología Textil exige el desarrollo de metodologías específicas, sensibilidad hacia materiales frágiles y perecederos, y un enfoque crítico, interdisciplinar y comprometido con el contexto, que integre dimensiones sociales, culturales y de género. Por todo ello, su consolidación como disciplina emergente no es solo deseable, sino imprescindible para construir una arqueología más plural, inclusiva y contextualizada.

Esta investigación ha enfrentado, no obstante, importantes limitaciones. La fragilidad y escasez de los fragmentos textiles conservados, la necesidad de preservar su integridad y la imposibilidad de realizar análisis mediante SEM han restringido la posibilidad de identificar con precisión la naturaleza de las fibras o sus características ultraestructurales. Técnicas analíticas como la proteómica, el análisis isotópico o los estudios moleculares, que implican cierto grado de destrucción del material, fueron deliberadamente postergadas, pero siguen contempladas como parte del plan de futuro del estudio, especialmente tras la realización del análisis SEM.

En este marco, el análisis mediante SEM sigue siendo una prioridad para las fases siguientes, por su capacidad para caracterizar con mayor precisión la composición y los tratamientos aplicados a las fibras. También permanece pendiente el estudio del material recuperado en las campañas de 2024 y 2025, que ha ampliado el corpus disponible con

nuevos fragmentos textiles, herramientas asociadas y, especialmente, fibras carbonizadas identificadas en las campañas de 2023 y 2024. Este conjunto de hallazgos, aún inédito, podría abrir nuevas líneas interpretativas, complementar los resultados actuales y contribuir decisivamente a una mejor comprensión de las prácticas productivas en Bayra. Estas decisiones metodológicas no invalidan los resultados obtenidos, sino que acotan el alcance de esta fase como una base interpretativa preliminar sobre la que se podrán desarrollar estudios más avanzados.

Más que una carencia, estas limitaciones subrayan la necesidad de entender la Arqueología Textil no solo como un campo dependiente de técnicas analíticas de última generación, sino como una práctica interpretativa que combina el análisis contextual, la reconstrucción formal y la teoría crítica para generar conocimiento arqueológico relevante. El desarrollo de análisis químicos, moleculares y estructurales sigue siendo un objetivo activo, concebido como una investigación en curso y de largo recorrido, comprometida con el estudio integral de los materiales de Bayra.

Las excavaciones de Bayra constituyen ya un referente fundamental para el estudio del textil arqueológico en la Península Ibérica. Este trabajo ha sentado las bases para futuras investigaciones más detalladas y comparativas con otros contextos arqueológicos, tanto nazaries como cristianos. Las próximas fases permitirán consolidar una perspectiva de larga duración sobre la producción textil en la transición entre la Edad Media tardía y la Modernidad, integrando información técnica con aspectos sociales, económicos y culturales. Para avanzar en esta dirección, será esencial fortalecer redes de colaboración entre Arqueología, Ciencia de los Materiales, Antropología e Historia, así como promover marcos institucionales que garanticen la protección, el estudio y la difusión de estos registros frágiles pero fundamentales.

Además de su valor académico, el estudio arqueológico de los textiles posee un profundo potencial patrimonial y social: permite revalorizar técnicas tradicionales, repensar modelos sostenibles de producción, y visibilizar formas de conocimiento que siguen siendo relevantes en debates contemporáneos sobre memoria, género y sostenibilidad.

En definitiva, este estudio no solo ha contribuido al conocimiento específico sobre la producción textil en Bayra, sino que ha propuesto una forma alternativa de pensar la técnica, el trabajo y la historia. Reconocer la genealogía femenina de los saberes textiles

no es solo una reparación historiográfica, sino una exigencia epistemológica para construir una arqueología más crítica, inclusiva y comprometida.

Recuperar las huellas textiles de Bayra es, en última instancia, un acto de justicia arqueológica: dar voz a quienes, con sus saberes invisibles, sostuvieron los mundos materiales de la vida cotidiana. Leer el pasado desde los hilos, las manos y los gestos de quienes tejieron en silencio permite descentrar las narrativas dominantes y abrir espacio a otras memorias posibles. Porque en cada hilo conservado se entreteje una historia aún por contar.

Bibliografía

- Acien Almansa, Manuel. “Los Tugur del Reino Nazarí: Ensayo de Identificación.” Ed. André Bazzana en *Castrum V: Archéologie des espaces agraires méditerranéens au Moyen Âge*, 427-438. Madrid: Casa de Velázquez, 1999.
- Agostinho, Paulo Jorge Simões. *Vestidos para matar: o armamento de guerra na cronística portuguesa dos quatrocentos*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013.
- Aguilar Criado, Encarnación. “Trabajo e Ideología de Género en la Producción Doméstica.” *Etnográfica* 5, nº 1 (2001): 25-46.
- al-Jatīb, Ibn. *Visión de la Amada Ideal en una Gira Inverniza y Estival*. Ed. Fernando Nicolás Velázquez Basanta. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2016.
- Andersson Strand, Eva, Karin Margarita Frei, Margarita Gleba, Ulla Mannering, Marie-Louise Nosch y Irene Skals. “Old Textiles - New Possibilities.” *European Journal of Archaeology* 13, nº 2 (2010): 149-173.
- Arias, Patricia. “El Empleo a Domicilio en el Medio Rural: la Nueva Manufactura.” *Estudios Sociológicos* 6, nº 18 (1988): 535-552.
- Azuar Ruiz, Rafael. *Castillo de la Torre Grossa (Jijona). Catálogo de Fondos del Museo Arqueológico*. Vol. I. Alicante: Diputación Provincial de Alicante, 1985.
- Barber, Elizabeth Wayland. *Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean*. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Barrigón Montañés, María del Pilar. *Vestirse para la muerte en el panteón de la Huelgas de Burgos: cultura textil en la Castilla plenomedieval. Un estudio del ajuar de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet (†1214)*. Tesis Doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia, 2022.
- Basso Rial, Ricardo E., Gabriel García Atiénzar, Virginia Barciela González y Mauro S. Hernández Pérez. “Del lino a la lana: el hilado en Cabezo Redondo (Villena, Alicante) y los cambios en la producción textil durante la Edad del Bronce.” *Spal* 32, nº 2 (2023): 45-75.
- Bazzana, André, Patrice Cressier y Pierre Guichard. *Les Châteaux Ruraux d'al-Andalus. Histoire et Archéologie des Husun du Sud-Est de l'Espagne*. Madrid: Casa de Velázquez, 1988.
- Bencic, Branka. “Z/S Directions - Spinning Textiles: How Ancient Women Once Wove Monochrome Patterns with Light and Shadows in the Beholder's Eye.” *Branka on Textiles*. 26 de Marzo de 2025. <https://brankaontextiles.com/z-s-directions-spinning-textile-how-ancient-women-once-wove-monochrome-patterns-with-light-and-shadows-in-the-beholders-eye/> (último acceso: 2025).
- Bender Jørgensen, Lise. “Textile Production.” Eds. Lise Bender Jørgensen y Stig Sørensen, Marie Louise Joanna Sofaer en *Creativity in the Bronze Age: Understanding Innovation in Pottery, Textile, and Metalwork Production*, 67-73. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

- Bhabha, Homi K. *El Lugar de la Cultura*. Buenos Aires: Manantial, 2002.
- Birriel Salcedo, Margarita María. “Género y espacio doméstico: la casa rural en el siglo XVIII.” Ed. María Elena Díez Jorge en *Arquitectura y mujeres en la historia*, 305-339. Madrid: Síntesis, 2015.
- Boloix Gallardo, Bárbara. “Los estudios sobre las mujeres de al-Andalus. Un estado de la cuestión.” *Anaquel de Estudios Árabes*, nº 32 (2021): 53-84.
- . “Las mujeres del mundo rural nazarí. Vidas cotidianas, espacios y objetos domésticos según la Tuḥfat al-muḡtarib de Aḥmad al-Qaštāl ī (siglo XIII).” *Anuario de Estudios Medievales* 53, nº 2 (2023): 477-514.
- Busto Zapico, Miguel y Alberto García Porras. 2024. “¿Persistencia, Sustitución, Ruptura? Cultura Material Cerámica en el Sudeste de la Península Ibérica entre los Siglos XV y XVI.” Póster presentado en el *XVI Congreso AIECM3. Congresso Internazionale por lo Studio delle Ceramiche Mediterranee, Medievali e Moderne*, Ravenna, 18-23 noviembre 2024. <https://zenodo.org/records/14589279> (último acceso: 2025).
- Cabrera Lafuente, Ana. “Los Tejidos como Patrimonio: Investigación y Exposición.” *Bienes Culturales: Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español*, nº 5 (2005): 5-20.
- . “Técnicas Textiles en la Edad Media: Elementos de Estudio y Evolución Histórica.” *Diseño de moda: Teorías e historia de la indumentaria*, nº 2 (2016): 7-17.
- Cámalich Massieu, María Dolores y Dimas Martín Socas. *El Territorio Almeriense desde los Inicios de la Producción hasta Fines de la Antigüedad. Un Modelo: La Depresión de Vera y Cuenca del Río Almanzora*. Sevilla: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de Andalucía, 2000.
- Cano Rodríguez, Luis. “Historia Urbana de Vera. Castell@ en la Traza.” Eds. Víctor Antonio Luque de Haro y Manuel Caparrós Perales en *La Tierra de Vera: Nuevas Contribuciones sobre la Historia de un Territorio de Frontera*, 245-304. Almería: Editorial Universidad de Almería, 2019.
- Cara Barrionuevo, Lorenzo y Domingo Ortiz Soler. “Un Modelo de Ciudad Fronteriza Nasrí: Urbanismo y Sistema Defensivo de Vera.” Ed. Pedro Segura Artero en *Actas del Congreso La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S. XIII-XVI)*, Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994, 311-327. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1997.
- . “Aproximación Al Conocimiento De La Vera Medieval.” Eds. Víctor Antonio Luque de Haro y Manuel Caparrós Perales en *La Tierra de Vera. Nuevas Contribuciones sobre la Historia de un Territorio de Frontera*, 71-111. Almería: Editorial Universidad de Almería, 2019.
- Centre International d’Étude des Textiles Anciens (CIETA). *Centre International d’Étude des Textiles Anciens*. s.f. <https://cieta.fr/> (último acceso: 2025).
- Centro Nacional de Conservación y Restauración. “Fibras Naturales.” *Notas del ICC 13/11*, 2014: 1-4.
- Chejne, Anwar G. y Pilar Vila. *Historia de España Musulmana*. Madrid: Cátedra, 1987.

- Conkey, Margaret y Joan Gero. "Programme to Practice: Gender and Feminism in Archaeology" *Annual Review of Anthropology*, nº 26 (1997): 411-437.
- Córdoba de la Llave, Ricardo. *La industria medieval de Córdoba*. Córdoba: Obra Cultural de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 1990.
- Costin, Cathy Lynne. "Craft Specialization: Issues in Defining, Documenting, and Explaining the Organization of Production." *Archaeological Method and Theory*, nº 3 (1991): 1-56.
- . "What is a Workshop?" Eds. Anna K. Hodgkinson y Cecilie Lelek Tvetmarken en *Approaches to the Analysis of Production Activity at Archaeological Sites*, 177-197. Oxford: Archaeopress, 2020.
- Crowfoot, Elisabeth, Frances Pritchard y Kay Staniland. *Textiles and Clothing, c. 1150-1450*. Martlesham: Boydell Press, 2006.
- Currie, Elizabeth y Jordan Mitchell-King. "The Clothing of the Contadina: Women's Work, Leisure and Morality, 1550-1650." Ed. Paula Hohti en *Refashioning the Renaissance*, 247-264. Manchester: Manchester University Press, 2015.
- Cybulska, Maria y Maik Jerzy. "Archaeological Textiles – A Need for New Methods of Analysis and Reconstruction." *Fibres and Textiles in Eastern Europe*, nº 15 (2007): 185-189.
- Díez Jorge, María Elena. "La mujer y su participación en el ámbito artesanal." *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, nº 29 (1998): 173-181.
- Dobres, Marcia-Anne. *Technology and Social Agency*. Oxford: Blackwell, 2000.
- Domínguez Ortiz, Antonio. "Musulmanes y cristianos (1492-1609)." *Torre de los Lujanes*, nº 26 (1994): 167-176.
- Egan, Geoff y Frances Pritchard. *Dress Accessories 1150-1450*. Londres: Museum of London, 1991.
- Entwistle, Joanne. *The Fashioned Body: Fashion, Dress & Modern Social Theory*. Cambridge: Polity Press, 2015.
- Federici, Silvia. *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. Nueva York: Autonomedia, 2004.
- Fierro Bello, María Isabel. "Violencia, política y religión durante el siglo IV/X: el reinado de 'Abd al-Rahman III." Ed. María Isabel Fierro Bello en *De muerte violenta: política, religión y violencia en al-Andalus*, 37-102. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2004.
- Fornieles Ortiz, Rocío. "Terremotos en la Edad Moderna: Los Terremotos de Vera (1518) y Almería (1522)." *Ab Initio*, nº 13 (2019): 162-180.
- Frances Lind, Mathilde. "Spinning wool on Kihnu Island. The ecology of heritage sheep and textile crafts." *FormAkademisk* 14, nº 2 (2021): 1-11.
- Franco Mata, María Angela. "Dedales Islámicos en el Museo Arqueológico Nacional." *Boletín del Museo Arqueológico Nacional* XI, nº 1-2 (1993): 79-88.

- Francovich, Riccardo y Richard Hodges. *Villa to Village. The Transformation of the Roman Countryside in Italy, c. 400-1000*. Londres: Duckworth, 2003.
- García Hernández, Damián. “La Materialidad Arqueológica De La Producción Textil: El Caso De Granada En La Baja Edad Media.” *Arqueología y Territorio Medieval*, nº 20 (2023): 89-97.
- García Porras, Alberto. *Arqueología de la producción en Época Medieval*. Granada: Editorial Alhulia, 2013.
- . “El Otro Lado de la Frontera. Estructura de Poder y Formación del Espacio Fronterizo Nazarí.” en *La Orden de Calatrava en la Edad Media*, 462-488. Jaén: Ayuntamiento de Alcaudete, 2020.
- Garrido López, Jorge. “Una aproximación al sector textil en la Granada Bajomedieval.” *Revista Del Centro De Estudios Históricos De Granada Y Su Reino* 1, nº 34 (2022): 87-122.
- . “Producción de Cuero en el Reino Nazarí de Granada: Una Reflexión acerca de su Ubicación y Espacios Productivos.” *Arqueología y Territorio Medieval*, nº 32 (2025): 1-28.
- Gleba, Margarita. *Textile Production in Pre-Roman Italy*. Oxford: Oxbow Books, 2008.
- Gómez-Moreno, Manuel. *El Panteón Real de Las Huelgas de Burgos*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto "Diego Velázquez", 1946.
- González Arce, José Damián. “La Organización De La Producción Textil Y Las Corporaciones Gremiales En Las Ordenanzas Generales De Paños Castellanas (1494-1511).” *Anuario de Estudios Medievales* 38, nº 2 (2008): 707-759.
- González García, Clemente. “Hebillas y pasadores en T. Definición, tipología y contexto desde la Raya salmantina (Gallegos de Argañán).” *SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia* 54 (2022): 185-206.
- González Hernández, Miguel-Ángel. “Muerte En La Frontera: Seis Formas De Violencia Entre Aragón, Castilla Y Granada, 1450-1490.” *Clio & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, nº 19 (2022): 7-24.
- Grömer, Karina, Helga Rösel-Mautendorfer y Regina Hofmann-de Keijzer. *The Art of Prehistoric Textile Making. The development of craft traditions and clothing in Central Europe*. Vienna: Natural History Museum Vienna, 2016.
- Grömer, Karina. “Textiles: Pattern, Structure, Texture, and Decoration.” Eds. Lise Bender Jørgensen y Stig Sørensen, Marie Louise Joanna Sofaer en *Creativity in the Bronze Age: Understanding Innovation in Pottery, Textile, and Metalwork Production*, 247-262. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Guichard, Pierre. “Géographie Historique et Histoire Sociale des Habitats Fortifiés Ruraux de la Région Valencienne.” Eds. André Bazzana, Pierre Guichard y Jean-Michel Poisson en *Castrum I: Habitats Fortifiés et Organisation de l'espace en Méditerranée Médiévale*, 87-93. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 1982.

- . “El concepto de Estado y de poder en Andalus: las razones de una disgregación y de una desaparición.” Eds. Bernard Vincent y Manuel Barrios Aguilera en *Granada 1492-1992: del Reino de Granada al futuro del mundo mediterráneo*, 25-32. Granada: Editorial Universidad de Granada, 1996.
- . *Al-Andalus: Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente*. Granada: Archivum, 1998.
- Gutiérrez Cuenca, Enrique y José Ángel Hierro Gárate. “Instrumentos relacionados con la actividad textil de época tardoantigua y altomedieval en Cantabria.” *MUNIBE Antropología-Arkeologia*, nº 61 (2010): 261-288.
- Gutiérrez Lloret, Sonia. “Coming back to Grammar of the House: Social Meaning of Medieval Households.” Eds. Sonia Gutiérrez Lloret y Ignasi Grau Mira en *De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas del uso social del espacio*, 245-264. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2013.
- Henshall, Audrey S. “Textiles and Weaving Appliances in Prehistoric Britain.” *Proceedings of the Prehistoric Society*, nº 16 (1950): 130-162.
- Hodder, Ian. *Entangled: An Archaeology of the Relationships between Humans and Things*. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2012.
- Ingold, Tim. *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. Nueva York: Routledge, 2011.
- Iparraguirre Martínez, Jon. 2023. “Hilanderas”. *Base de datos digital de iconografía medieval*. Universidad Complutense de Madrid. <https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/hilanderas>. (último acceso: 2025).
- Jiménez Alcázar, Juan Francisco. “Comerciar En La Frontera De Granada: Espacios Económicos Asimétricos Y Periféricos (siglos XIII-XVI).” *El mercat: un món de contactes i intercanbis XVI* (2014): 167-188.
- . “La Incorporación de Vera a la Corona de Castilla.” Eds. Víctor Antonio Luque de Haro y Manuel Caparrós Perales en *La Tierra de Vera: Nuevas Contribuciones sobre la Historia de un Territorio de Frontera*, 137-150. Almería: Editorial, 2019.
- Ladero Quesada, Miguel Ángel. *La España de los Reyes Católicos*. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
- Le Goff, Jacques. *¿Realmente es Necesario Cortar la Historia en Rebanadas?* Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016.
- Lemonnier, Pierre. *Elements for an Anthropology of Technology*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.
- López Beltrán, María Teresa. “El trabajo de las mujeres en el mundo urbano medieval.” *Mélanges de la Casa de Velázquez* 40, nº 2 (2010): 39-57.
- López Bravo, Fernando, Sandrine Delaporte, Josep Benedito Nuez, Mónica Claramonte Chiva y José Manuel Melchor Montserrat. “A Propósito De Unas Púas De Rastrillo Y Otros Materiales Metálicos De Época Medieval Procedentes De Sagunto.” *Quaderns de Prehistòria I Arqueologia de Castelló*, nº 32 (2014): 241-256.

- López Castro, José Luis, Victor Martínez Hahn Müller y Carmen Ana Pardo Barrionuevo. “La Ciudad de Baria y su Territorio.” *Mainake* XXXII, nº I (2010): 109-132.
- Malpica Cuello, Antonio. “Los Castillos en Época Nazarí. Una Primera Aproximación.” Ed. Antonio Malpica Cuello en *Castillos y Territorios en al-Andalus*, 246-293. Granada: Athos-Pérgamos, 1998.
- Mannoni, Tiziano y Enrico Giannichedda. *Arqueología de la Producción*. Barcelona: Editorial Ariel, 2003.
- Manzano Moreno, Eduardo. *La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1991.
- . “El asentamiento y la organización de los yund-s sirios en el al Andalus.” *al-Qantara* 14, nº 2 (1993): 327-359.
- Mårtensson, Linda, Marie-Louise Nosch y Eva Andersson Strand. “Shape of Things: Understanding a Loom Weight.” *Oxford Journal of Archaeology* 28, nº 4 (2009): 373-398.
- Martín Rodríguez, Francisco Pablo. “La industria de la seda en Almería (siglos XV y XVI).” en *Almería entre culturas: (siglos XIII-XVI)*, nº 1 (1990): 385-401.
- Martín Seijo, María, Joeri Kaal, César Oliveira, Marta Portillo, Eva Panagiotakopulu, Andrés Teira Brión, M. Conceição Oliveira y Santiago Vázquez Collazo. “Tracing the biographies of textiles in the transition of medieval to modern times: Wool fabrics and brigandines from an Iberian castle.” *Journal of Archaeological Science*, nº 165 (2024): 1-18.
- Molina López, Emilio. *La Cora de Tudmir Según al-'Udri (s.XI) Aportaciones al Estudio Geográfico-Descriptivo del SE Peninsular*. Granada: Publicaciones del Seminario de Historia del Islam de la Universidad de Granada, 1972.
- Monsalvo Antón, José María. *Historia de la España Medieval*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2016.
- Moreno Narganes, José María. “El Telar Horizontal y la Casa: Entre al-Andalus (ss. XII-XIII) y el Presente.” *Revista ArkeoGazte*, nº 9 (2019): 101-119.
- . “Tejiendo en casa: actividades textiles y espacios domésticos en al-Andalus (ss. XII-XIII).” *Incipit*, nº 9 (2020): 43-59.
- . “Sobre Economía, Impuestos Y Producción. El Taller Doméstico En Al-Andalus: Una Propuesta Desde La Arqueología De La Producción Textil (ss. IX XI).” Eds. Adela Fábregas García y Alberto Porras García en *Artesanía e Industria En Al-Andalus: Actividades, Espacios y Organización*, 51-72. Granada: Editorial Comares, 2023.
- Morgado-Roncal, Leyre. “Vestes Hispaniae: análisis histórico-arqueológico de los restos textiles localizados en la Península Ibérica.” *Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad*, nº 9 (2021): 187-201.
- Münzer, Jerónimo. “Viaje por España y Portugal en los Años 1494 y 1495.” Ed. Julio Puyol. *Boletín de la Real Academia de la Historia*, nº 84 (1924): 32-119.
- Museo de Historia Local Villanueva de Córdoba. “Telar Íbero-Romano.” *Museo de Historia Local Villanueva de Córdoba*. s.f.

- https://museovillanuevadecordoba.com/telar-ibero_romano/ (último acceso: 2025).
- Museum With No Frontiers. “Cinco torres de rueca.” *Discover Islamic Art*. 2025. https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;isl;pt;mus01;14;es (último acceso: 2025).
- Nockert, Margareta y Tommy Wadsten. “Storage of Archeological Textile Finds in Sealed Boxes.” *Studies in Conservation*, n° 23 (1978): 38-41.
- Nosch, Marie-Louise. “The Wool Age: Traditions and Innovations in Textile Production, Consumption and Administration in the Late Bronze Age Aegean.” Eds. Jörg Weilharter y Florian Ruppenstein en *Tradition and Innovation in the Mycenaean Palatial Polities: Proceedings of an International Symposium held at the Austrian Academy of Sciences*, 167-202. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2015.
- Olivera Serrano, César. “La Defensa Costera En Vera Y Mojácar Tras El Terremoto De 1518.” en *Actas del Congreso la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S.XIII-XVI)*, 647-655. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1997.
- . “El Terremoto de Vera de 1518: Una Visión Histórica.” Eds. Víctor Antonio Luque de Haro y Manuel Caparrós Perales en *La Tierra De Vera: Nuevas Contribuciones Sobre La Historia De Un Territorio De Frontera*, 175-193. Almería: Editorial Universidad de Almería, 2019.
- OpenStreetMap. *OpenStreetMap*. 2025. <https://www.openstreetmap.org> (último acceso: 2025).
- Ortega Pérez, José Ramón y Marco Aurelio Esquembre Bebia. “El instrumental de hierro de la Poblá de Ifach.” Ed. José Luis Menéndez Fueyo en *La Poblá Medieval de Ifach (Calp, Alicante): 10 años de arqueología medieval en el Penyal d'Ifac (2005-2015)*, 245-254. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante, Diputación de Alicante, 2018.
- Paine, Sheila. *Embroidered Textiles: A World Guide to Traditional Patterns*. Londres: Thames & Hudson, 2008.
- Pais, Tiago. “Artesanato de hoje com as técnicas de há 100 anos.” *Público*, 13 de mayo de 2017. <https://www.publico.pt/2017/05/13/fugas/noticia/artesanato-de-hoje-com-as-tecnicas--de-ha-100-anos-1771753> (último acceso: 2025).
- Partearroyo Lacaba, Cristina. “Estudio Histórico-Artístico de los Tejidos de al-Andalus y Afines.” *Bienes Culturales: Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español*, n° 5 (2005): 37-74.
- Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. *Metal Personal Beads, Tubular, Wrapped Bronze Sheet*. s.f. Object no. 67-52-10/4155. Harvard University. <https://collections.peabody.harvard.edu/objects/447497>. (último acceso: 2025)
- Pérez Botí, Germán. “Un conjunto de objetos relacionados con las actividades artesanales textiles de El Castellar d'Alcoi (Alicante).” *Recerques del Museu d'Alcoi*, n° 25 (2016): 99-114.
- Principado de Asturias. “Mujer filando lana con rueca y fuso en Degaña, 1927.” *Memoria Digital de Asturias*. 2009. <https://memoriadigital.asturias.es/detalle/>

/categories/849622?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=917704&articleId=917704&title=Mujer%20filando%20lana%20con%20rueca%20y%20fuso%20en%20Dega%C3%B1a%2C%201927 (último acceso: 2025).

- Proyecto General de Investigación Bayra. *Intervención Arqueológica Puntual en el Cerro del Espíritu Santo (Vera, Almería). Valoración y Comprobación de la Ocupación Histórica del BIC y su Entorno*. Memoria Final, Almería: Universidad de Granada. Ayuntamiento de Vera. Grupo PRINMA, 2021.
- . *Intervención Arqueológica en el Cerro del Espíritu Santo (Vera, Almería). Primer Año. Memoria Final*, Almería: Universidad de Granada. Ayuntamiento de Vera. Grupo PRINMA, 2022.
- . *Intervención Arqueológica en el Cerro del Espíritu Santo (Vera, Almería). Segundo año. Memoria Final*, Almería: Universidad de Granada. Ayuntamiento de Vera. Grupo PRINMA, 2023.
- . *Intervención Arqueológica en el Cerro del Espíritu Santo (Vera, Almería). Tercer año. Informe Preliminar*, Almería: Universidad de Granada. Ayuntamiento de Vera. Grupo PRINMA, 2024.
- Puig de la Bellacasa, Maria. “Matters of care in technoscience: Assembling neglected things.” *Social Studies of Science* 41, nº 1 (2011): 85-106.
- Rajeswari, Allu Poshitha y Shaju Greeshma. “Evolution of Belts from Bronze Age to Modern Fashion Statements.” *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* 5, nº 2 (2024): 1-12.
- Rivera Garretas, María-Milagros. *Textos y Espacios de Mujeres (Europa siglos IV-XV)*. Barcelona: Icaria Editorial, 1990.
- . *La Diferencia Sexual en la Historia*. Valencia: Publicacions Universitat de València, 2005.
- Rodríguez Peinado, Laura. “El Trabajo Textil Femenino en la Edad Media: Ocupación Señorial y Oficio Profesional.” *Asparkia*, nº 42 (2023): 103-125.
- Sahlins, Marshall. *Stone Age Economics*. Londres: Routledge, 1972.
- Said, Edward. *Orientalismo*. Barcelona: Debolsillo, 2002.
- Sequeira, Joana. *O Pano da Terra: Produção Têxtil em Portugal nos finais da Idade Média*. Porto: Universidade do Porto, 2014.
- Serrano del Toro, Andrés y Manuel Culiáñez Celdrán. “«Hom menesterós dels béns temporals e sia temença que, ab desesperaçió, aquell se tornàs moro». El cautiverio como fuente de conversiones en la frontera del sureste peninsular (siglos XIV-XV).” *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*, nº 25 (2024): 13-36.
- Silvano, Filomena. *Antropologia da Moda*. Lisboa: Documenta, 2021.
- Soares Salgado, Ana Raquel. *Materialidade e Identidade: O papel dos objetos pessoais no quotidiano na Idade Moderna (séculos XVI-XVIII)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa, 2023.

- Süntev, P. “Antropometrični parametri na rŭkata i znachenieto im za svobodnata kozhna avtoprisadka [Anthropometric parameters of the hand and their importance for the free skin autograft].” *Khirurgiia* 42, n° 3 (1989): 58-61.
- Tapia Garrido, José Ángel. *Historia de la Vera Antigua*. Almería: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1987.
- Terence, Turner. “The Social Skin.” *Journal of Ethnographic Theory* 2, n° 2 (2012): 486-504.
- Textile Research Centre (TRC). *Textile Research Centre*. s.f. <https://www.trc.leiden.nl/trc/index.php/en/> (último acceso: 2025).
- The Florida Center for Instructional Technology, University of South Florida. “Fusus”. s.f. https://etc.usf.edu/clipart/16400/16412/fusus_16412.htm (último acceso: 2025).
- The School of Historical Dress. *The School of Historical Dress*. s.f. <https://theschoolofhistoricaldress.org.uk/> (último acceso: 2025).
- Torres Fontes, Juan. “Del Tratado de Alcaraz al de Almizra. De la Tenencia al Señorío (1243 1244).” *Miscelánea Medieval Murciana* XIX-XX (1995-1996): 279-302.
- Trillo San José, Carmen. “Mezquita en al-Andalus: Un Espacio entre las Comunidades y el Poder.” *Studia Historica. Historia Medieval*, n° 29 (2011): 73-98.
- Universidad de Copenhagen. *Centre for Textile Research (CTR)*. s.f. <https://ctr.hum.ku.dk/> (último acceso: 2025).
- Universidad de Granada. *PRINMA*. s.f. <https://blogs.ugr.es/prinma/> (último acceso: 2025).
- Val Valdivieso, María Isabel. “Los Espacios del Trabajo Femenino en la Castilla del Siglo XV.” *Studia Historica, Historia Medieval*, n° 26 (2008): 63-90.
- Vincent, Bernard. “Los moriscos: de la conversión a la expulsión.” *Historia* 16, n° 18 (1977): 70-75.
- Vivancos Mulero, Maria Esther y Juan Francisco Jiménez Alcázar. “Un Modelo De Repoblación En El Reino De Granada: La Tierra De Vera (siglos XV-XVII).” *Cuadernos Medievales*, n° 33 (2022): 60-86.
- Vogelsang-Eastwood, Gillian. *Resist dyed textiles from Quseir al-Qadim, Egypt*. Paris: A.E.D.T.A, 1990.
- ZENODO. PRINMA (UGR). s.f. <https://zenodo.org/communities/prinma/records> (último acceso: 2025).

Anexos

Inventario

Año	Sondeo	UE	Descripción	Material
2023	1	1291	Torre de Rueca	Hueso
2023	1	1299	Posible fragmento de Huso - A	Metal & Textil
2023	1	1299	Posible fragmento de Huso - B	Metal & Textil
2023	1	1299	Posible fragmento de Huso - C	Metal & Textil
2023	2	2010	Dedal	Metal
2023	2	2010	Pasador en "T"	Metal
2022	3	3006	Alfiler	Metal
2022	3	3021	Alfiler	Metal
2023	3	3024	Dedal	Metal
2022	3	3055	Alfiler	Metal
2022	3	3055	Posible Dedal de Guarnicionero	Metal
2023	3	3091	Dedal	Metal
2023	3	3091	Fragmento Desconocido	Metal
2023	3	3092	Posible Aguja/Alfiler	Metal
2023	3	3092	Fusayola – A	Hueso
2023	3	3092	Fusayola – B	Hueso
2022	4	4000	Alfiler	Metal
2021	4	4000	Posible Huso o Púa	Metal
2021	4	4019	Posible fragmento de Aguja/Alfiler - A	Metal
2021	4	4019	Alfiler – B	Metal
2021	4	4019	Posible fragmento de Aguja/Alfiler - C	Metal
2021	4	4019	Fragmento de Brigantina - A	Metal & Cuero
2021	4	4019	Fragmento de Brigantina - B	Metal & Cuero
2021	4	4019	Fragmento de Brigantina - C	Metal & Cuero
2021	4	4019	Fragmento de Brigantina - D	Metal & Cuero
2021	4	4019	Fragmento de Brigantina - E	Metal & Cuero
2021	4	4019	Fragmento de Brigantina - F	Metal & Cuero
2021	4	4019	Fragmento Desconocido	Metal
2021	4	4019	Posible Hebilla Decorativa	Metal
2022	4	4066	Posible Aguja/Alfiler	Metal
2022	4	4080	Fragmento Desconocido	Metal
2022	4	4080	Posible Aguja/Alfiler	Metal
2022	4	4082	Fragmento Desconocido	Metal & Cuero
2022	4	4184(B1)	Fragmento de Dedal	Metal
2022	4	4184(B1)	Alfiler	Metal
2022	4	4184(B1)	Fragmento Desconocido - A	Metal
2022	4	4184(B1)	Fragmento Desconocido - B	Metal
2022	4	4184(B1)	Fragmento Desconocido - C	Metal
2022	6	6001	Fragmento Desconocido	Metal
2022	6	6001	Posible Huso o Púa	Metal
2021	6	6003	Posible Aguja/Alfiler - A	Metal

2021	6	6003	Alfiler - B	Metal
2022	6	6010	Dedal	Metal & Flora
2021	6	6016	Posible Aguja/Alfiler	Metal
2021	6	6028	Alfiler	Metal
2021	6	6035	Alfiler - A	Metal
2021	6	6035	Alfiler - B	Metal
2021	6	6036	Posible Aguja/Alfiler	Metal
2022	6	6066	Posible Terminal o Punta de Cinturón	Metal
2022	6	6066	Fragmento Desconocido - A	Metal
2022	6	6066	Fragmento Desconocido - B	Metal
2022	6	6066	Fragmento Desconocido - C	Metal
2022	6	6066	Posible Aguja/Alfiler	Metal
2022	6	6066	Alfiler	Metal
2022	6	6066	Fragmento Desconocido - D	Metal
2022	6	6066	Fragmento Desconocido - E	Metal
2022	6	6091	Alfiler - A	Metal
2022	6	6091	Alfiler - B	Metal
2022	6	6091	Posible Anilla/Hebilla	Metal
2022	6	6091	Cadena	Metal
2022	6	6091	Dedal	Metal & Textil
2022	6	6091	Hilo Desconocido - A	Metal
2022	6	6091	Fragmento Desconocido	Metal
2022	6	6091	Hilo Desconocido - B	Metal
2022	6	6150	Alfiler	Metal
2022	6	6157	Cuenta cilíndrica	Metal
2022	6	6157	Posible Aguja/Alfiler - 1	Metal
2022	6	6157	Posible Aguja/Alfiler - 2	Metal
2022	6	6157	Posible Aguja/Alfiler - 3	Metal
2022	6	6157	Alfiler - 4	Metal
2022	6	6157	Alfiler - 5	Metal
2022	6	6157	Posible Aguja/Alfiler - 6	Metal
2022	6	6157	Alfiler - 7	Metal
2022	6	6157	Posible Aguja/Alfiler - 8	Metal
2022	6	6157	Alfiler - 9	Metal
2022	6	6157	Espigón de Hebilla	Metal & Cuero
2022	6	6157	Fragmento de Cinturón - A	Metal, Cuero & Textil
2022	6	6157	Fragmento de Cinturón - B	Metal, Cuero & Textil
2022	6	6157	Fragmento de Cinturón - C	Metal, Cuero & Textil
2022	6	6157	Disco metálico Indeterminado	Metal
2022	6	6157	Fragmento Desconocido - A	Metal
2022	6	6157	Fragmento Desconocido - B	Metal & Cuero
2022	6	6157	Hebilla	Metal
2022	6	6157	Fragmento Desconocido - C	Metal
2022	6	6157	Punta de Cinturón	Metal, Cuero & Textil
2021	4	Perfil	Posible Punzón	Metal

Fichas de Registro Textil

BAY'23-1299

FICHA DE REGISTRO TEXTIL	
YACIMIENTO: Bayra	FECHA: 2025
IDENTIFICACIÓN: BAY'23-1299 (A,B,C)	CRONOLOGÍA: XV-XVI
CONDICIÓN: Mineralizado y extremadamente frágil	
COLOR: Coloración grisácea o parda	FIBRAS: Indeterminada
DESCRIPCIÓN: Fragmentos de un posible huso metálico (probablemente cobre o bronce), dividido en tres partes (A, B, C), con fibras enrolladas en el extremo del fragmento C. Fragmento A (punta): 2,21 cm largo x 0,27 cm grosor / 0,35 gr Fragmento B (cuerpo): 5,23 cm largo x 0,35 cm grosor / 1,24 gr Fragmento C (base rota): 3,25 cm largo x 0,36 cm grosor / 0,51 gr Textil adherido en forma de hilo o fibra suelta.	
DECORACIÓN: Sin decoración. Herramienta funcional sin elementos ornamentales ni patrón visible en fibras.	
CONSERVACIÓN (IRREGULARIDADES/DEFECTOS/DESGASTE/REPARACIONES): Objeto fragmentado, fibras en mal estado, con adherencias. Estructura hueca visible en rotura del fragmento C. Las fibras están enrolladas, lo que sugiere uso reciente al momento del abandono. No hay bordes, remates ni reparaciones visibles.	

ESTRUCTURA DEL TEXTIL:

No se observó estructura tejida (urdimbre/trama). Solo presencia de fibras agrupadas de forma ordenada. Fase de hilado inicial, sin confección textil desarrollada.

ESTRUCTURA DEL HILO:

No se identifica torsión evidente (ni Z ni S). Grosor fino (0,1 mm). Posiblemente fibras aún no hiladas completamente o con torsión perdida por degradación.

CONSIDERACIONES FINALES:

Este hallazgo sugiere la fase inicial del proceso de hilado. La disposición ordenada de fibras enrolladas en el huso indica un uso reciente al momento del enterramiento. A pesar de la falta de torsión visible, se descarta que se trate de fibras sin trabajar por su orden y compactación. El estudio fue limitado por la imposibilidad de realizar análisis SEM, lo que impide una identificación precisa de las fibras.

BAY'22-6091

FICHA DE REGISTRO TEXTIL	
YACIMIENTO: Bayra	FECHA: 2025
IDENTIFICACIÓN: BAY'22-6091	CRONOLOGÍA: XV-XVI
CONDICIÓN: Mineralizado, fibras fragmentadas, en estado desorganizado	
COLOR: Beige muy claro	FIBRAS: Indeterminada
DESCRIPCIÓN: Fragmento de dedal metálico (cobre o bronce), forma cónica truncada con cúpula abovedada. Dimensiones: Altura: 1,75 cm Ancho: 1,53 cm Grosor de pared: 0,08 cm Peso: 1,52 g Decoración puntillada en el cuerpo, cúpula sin decoración. Fibras preservadas adheridas al interior del objeto, posiblemente resultado del uso o contaminación postdeposicional.	
DECORACIÓN: Sin decoración textil observada. El objeto sí presenta decoración puntillada metálica externa (no aplicable al textil en sí).	
CONSERVACIÓN (IRREGULARIDADES/DEFECTOS/DESGASTE/REPARACIONES): Estado avanzado de degradación. Fibras sueltas, sin patrón definido. Posible pérdida de estructura original. Desorganización interna y adherencias por procesos físico-químicos. No se observan bordes ni reparaciones.	

ESTRUCTURA DEL TEXTIL:

No se identificó urdimbre ni trama. No hay estructura tejida observable. Posiblemente un hilo o cordel, en estado colapsado.

ESTRUCTURA DEL HILO:

Torsión en "Z" identificada en un fragmento, aunque con dudas. Grosor individual estimado: 0,23 mm. No se determina número de cabos ni grado de torsión total por degradación.

CONSIDERACIONES FINALES:

Pese a la degradación severa, este hallazgo constituye un testimonio excepcional de conservación textil. La presencia de fibras en el interior del dedal podría relacionarse con su uso original (uso textil activo), aunque no se descarta una intrusión postdeposicional. El hallazgo refuerza la necesidad de estudios microscópicos más avanzados (SEM) para confirmar composición.

BAY'22-6157 (punta)

FICHA DE REGISTRO TEXTIL	
YACIMIENTO: Bayra	FECHA: 2025
IDENTIFICACIÓN: BAY'22-6157 (punta)	CRONOLOGÍA: XV-XVI
CONDICIÓN: Orgánico y Mineralizado, protegidos por contacto con metal o cuero	
COLOR: Tonos beige con brillo	FIBRAS: Probablemente Lino
DESCRIPCIÓN: Dimensiones: Longitud: 5,87 cm Ancho: 2,49 cm Grosor: 0,64 cm Peso: 17,03 gr Forma rectangular con extremo redondeado (remate del cinturón). Extremo opuesto irregular y quebrado, pieza incompleta. Anverso con metal expuesto y perforaciones; cuero y textil visibles en capas internas. Reverso con capa de cuero degradado y capa textil adherida debajo. Diseño de capas metal-cuero-textil para balancear durabilidad, resistencia y flexibilidad. Función estructural con posible confort en el uso.	
DECORACIÓN: No se registran elementos ornamentales complejos ni decoración visible.	
CONSERVACIÓN (IRREGULARIDADES/DEFECTOS/DESGASTE/REPARACIONES): Textil mineralizado, con áreas protegidas por cuero que favorecieron conservación relativa. Cuero degradado. Metal expuesto, con perforaciones visibles. Fragmento incompleto, con bordes quebrados.	

ESTRUCTURA DEL TEXTIL:

Ligamento tafetán (tabby) con patrón 1:1 y disposición cuadriculada.

Patrón visible claramente solo en primeras líneas de fibras en estado prístino.

Tensión original del tejido no conservada.

ESTRUCTURA DEL HILO:

Giro en "Z" para hilos de urdimbre y trama, visible en fibras.

Grosor estimado: ~0,82 mm (aproximado, dada la fragilidad).

Longitud visible de hilos entre 1 y 1,5 mm.

CONSIDERACIONES FINALES:

El cinturón combina cuero y textil para funcionalidad estructural y flexibilidad.

El estado fragmentario limita análisis más precisos, especialmente en densidad y tipo de ligamento.

Se recomienda análisis complementarios para datación y posible identificación de fibras.

La presencia de tachuelas sugiere refuerzos metálicos funcionales o decorativos.

BAY'22-6157 (cinturón)

FICHA DE REGISTRO TEXTIL	
YACIMIENTO: Bayra	FECHA: 2025
IDENTIFICACIÓN: BAY'22-6157 (cinturón)	CRONOLOGÍA: XV-XVI
CONDICIÓN: Orgánico y Mineralizado, protegidos por contacto con metal o cuero	
COLOR: Tonos marrón-rojizos	FIBRAS: Indeterminada
DESCRIPCIÓN: Conjunto fragmentado en tres piezas ("A", "B" y "C") que forman un único cinturón. Medidas: Longitud total: 9,40 cm Ancho: 3,52 cm Grosor: 0,44 cm Peso conjunto: 37,61 gr Fragmento A: 4,84 x 3,52 cm, tachuela de bronce/cobre en mal estado, restos textiles y de cuero. Fragmento B: 1,79 x 2,59 cm, tachuela en buen estado (0,9 cm de diámetro). Fragmento C: 5,71 x 3,39 cm, tres tachuelas bien conservadas (0,9 cm de diámetro), mejor conservación textil. Elementos estructurales: combinación textil con soporte de cuero. Método confección: hilado con torsión en "Z", tejido en tafetán (tabby) 1:1 entre urdimbre y trama. Uso previsto: cinturón reforzado para fijación, resistente pero flexible. Perfil de usuario: quizás militar, quizás comerciante, no muy emblezado pero tampoco simple	
DECORACIÓN: No se identifican bordados, apliques o decoración ornamental adicional, salvo las tachuelas metálicas.	
CONSERVACIÓN (IRREGULARIDADES/DEFECTOS/DESGASTE/REPARACIONES): Tachuelas en diferentes estados (una en pésimo estado, otras en buen estado). Hilos textiles degradados en fragmentos. Presencia de restos de cuero con conservación limitada. No indica reparaciones o reutilizaciones evidentes.	

ESTRUCTURA DEL TEXTIL:

Ligadura: tafetán (tabby) con alternancia 1:1 de urdimbre y trama.

Conteo exacto de hilos no determinado debido al estado fragmentario.

No contiene bordes preservados

Técnicas: hilado y tejido manual, con control técnico sugerido por regularidad del hilo.

ESTRUCTURA DEL HILO:

Giro en "Z" identificado.

Grosor: hilos aislados de 0,33 mm hasta 0,54 mm (en algunos sectores).

Sin torsión compuesta ni trenzados.

Hilado simple con fibras sueltas.

CONSIDERACIONES FINALES:

El cinturón combina cuero y textil para funcionalidad estructural y flexibilidad.

El estado fragmentario limita análisis más precisos, especialmente en densidad y tipo de ligamento.

Se recomienda análisis complementarios para datación y posible identificación de fibras.

La presencia de tachuelas sugiere refuerzos metálicos funcionales o decorativos.

Catálogo Visual de los Materiales Analizados

UE 1291

Figura 130 - Torre de Rueda

UE 1299

Figura 131 - Posible fragmento de huso (A)

Figura 132 - Posible fragmento de huso (B)

Figura 133 - Posible fragmento de huso (C)

Figura 134 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 135 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 136 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 137 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 138 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 139 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 140 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 141 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 142 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 143 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 144 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 145 - Microscopia del posible fragmento de huso

Figura 146 - Microscopia del posible fragmento de huso

UE 2010

Figura 147 - Dedal

Figura 148 - Pasador en "T"

UE 3006

Figura 149 – Alfiler

UE 3021

Figura 150 – Alfiler

UE 3024

Figura 151 - Dedal

UE 3055

Figura 152 – Alfiler

Figura 153 – Dedal

Figura 154 - Segunda toma de la foto del dedal

Figura 155 - Foto detalle del dedal

UE 3091

Figura 156 – Dedal

Figura 157 - Segunda toma de la foto del dedal

Figura 158 - Indeterminado

UE 3092

Figura 159 - Fusayolas A y B

BAYRA'23 3092 - A

Figura 160 - Fusayola A (frente)

BAYRA'23 3092 - A

Figura 161 - Fusayola A (reverso)

Figura 162 - Fusayola B (frente)

Figura 163 - Fusayola B (reverso)

BAYRA'23 3092

Figura 164 - Posible aguja o alfiler

UE 4 (Perfil)

BAYRA'21 S4-PERFIL

Figura 165 - Posible punzón

UE 4000

Figura 166 - Alfiler

Figura 167 - Posible huso o púa

UE 4019

Figura 168 - Agujas y alfileres

Figura 169 – Brigantinas

Figura 170 - Fragmento de brigantina A

Figura 171 - Fragmento de brigantina B

BAYRA'21 4019 - C

Figura 172 - Fragmento de brigantina C

BAYRA'21 4019 - D

Figura 173 - Fragmento de brigantina D

Figura 174 - Fragmento de brigantina E

Figura 175 - Fragmento de brigantina F

Figura 176 - Microscopía del fragmento A

Figura 177 - Microscopía del fragmento A

Figura 178 - Microscopía del fragmento A

Figura 179 - Microscopía del fragmento A

Figura 180 - Microscopía del fragmento B

Figura 181 - Microscopía del fragmento B

Figura 182 - Microscopía del fragmento B

Figura 183 - Microscopía del fragmento C

Figura 184 - Microscopía del fragmento C

Figura 185 - Microscopía del fragmento C

Figura 186 - Microscopía del fragmento C

Figura 187 - Microscopía del fragmento D

Figura 188 - Microscopía del fragmento D

Figura 189 - Microscopía del fragmento E

Figura 190 - Microscopía del fragmento E

Figura 191 - Microscopía del fragmento F

Figura 192 - Microscopía del fragmento F

Figura 193 - Microscopía del fragmento F

BAYRA'21 4019

Figura 194 - Hebilla decorativa

BAYRA'21 4019

Figura 195 - Indeterminado

UE 4066

BAYRA'22 4066

Figura 196 - Posible aguja o alfiler

UE 4080

BAYRA'22 4080

Figura 197 – Indeterminado

Figura 198 - Posible aguja o alfiler~

UE 4082

Figura 199 – Indeterminado

Figura 200 - Microscopía del fragmento indeterminado

UE 4184 (B1)

Figura 201 - Alfiler, dedal y varios fragmentos

BAYRA'22 4184-B1

Figura 202 - Indeterminado

UE 6001

BAYRA'22 6001

Figura 203 – Indeterminado

Figura 204 - Posible huso o púa

UE 6003

Figura 205 - Alfiler y posible alfiler o aguja

UE 6010

Figura 206 - Dedal con restos de flora

Figura 207 - Vista complementaria del dedal

Figura 208 - Vista complementaria del dedal

Figura 209 - Microscopía del dedal

Figura 210 - Microscopía del dedal

Figura 211 - Microscopía del dedal

Figura 212 - Microscopía del dedal

UE 6016

Figura 213 - Posible aguja o alfiler

UE 6028

Figura 214 - Alfiler

UE 6035

Figura 215 - Alfiler A

Figura 216 - Alfiler B

UE 6036

Figura 217 - Posible aguja o alfiler

UE 6066

Figura 218 - Indeterminado A

Figura 219 - Indeterminado B

Figura 220 - Indeterminado C

Figura 221 - Posible terminal de cinturón (frente)

Figura 222 - Posible terminal de cinturón (reverso)

Figura 223 - Posible punta de aguja o alfiler

Figura 224 - Alfiler y varios fragmentos

UE 6091

Figura 225 - Alfiler A

Figura 226 - Alfiler B

Figura 227 - Posible anilla o hebilla

Figura 228 – Cadena

Figura 229 – Dedal

BAYRA'22 6091 - Detalle

Figura 230 - Foto detalle del dedal

Figura 231 - Microscopía del dedal

Figura 232 - Microscopía del dedal

Figura 233 - Microscopía del dedal

Figura 234 - Microscopía del dedal

Figura 235 – Indeterminado

Figura 236 - Hilo desconocido A

BAYRA'22 6091

Figura 237 - Hilo desconocido B

UE 6150

BAYRA'22 6150

Figura 238 – Alfiler

UE 6157

BAYRA'22 6157

Figura 239 - Agujas, alfileres y cuenta cilíndrica

BAYRA'22 6157

Figura 240 – Cinturón

Figura 241 - Fragmento de cinturón A

Figura 242 - Fragmento de cinturón B

Figura 243 - Fragmento de cinturón C

Figura 244 - Microscopía del fragmento A

Figura 245 - Microscopía del fragmento B

Figura 246 - Microscopía del fragmento B

BAYRA'22 6157 - B

1mm

Figura 247 - Microscopía del fragmento B

BAYRA'22 6157 - C

1mm

Figura 248 - Microscopía del fragmento C

Figura 249 - Microscopía del fragmento C

Figura 250 - Microscopía del fragmento C

Figura 251 – Indeterminado

Figura 252 - Espigón de cinturón (frente)

Figura 253 - Espigón de cinturón (reverso)

Figura 254 - Espigón de cinturón (reverso)

Figura 255 - Espigón de cinturón (frente)

Figura 256 - Microscopía del espigón del cinturón

Figura 257 - Microscopía del espigón del cinturón

Figura 258 - Microscopía del espigón del cinturón

Figura 259 - Microscopía del espigón del cinturón

Figura 260 - Microscopía del espigón del cinturón

Figura 261 - Microscopía del espigón del cinturón

Figura 262 - Conjunto hebilla y espigón

Figura 263 – Hebilla

Figura 264 - Vista complementaria de la hebilla

BAYRA'22 6157

Figura 265 - Indeterminado A

BAYRA'22 6157 - Detalle

Figura 266 - Indeterminado A (detalle)

Figura 267 - Indeterminado B

Figura 268 - Indeterminado B

Figura 269 - Microscopía del fragmento indeterminado B

Figura 270 - Microscopía del fragmento indeterminado B

Figura 271 - Microscopía del fragmento indeterminado B

Figura 272 - Indeterminado C

BAYRA'22 6157

Figura 273 - Punta de cinturón (frente)

BAYRA'22 6157

Figura 274 - Punta de cinturón (reverso)

BAYRA'22 6157

Figura 275 - Vista complementaria del reverso de la punta de cinturón

BAYRA'22 6157 - Detalle

Figura 276 - Punta de cinturón (reverso) detalle

Figura 277 - Microscopía de la punta de cinturón (frente)

Figura 278 - Microscopía de la punta de cinturón (frente)

Figura 279 - Microscopía de la punta de cinturón (reverso)

Figura 280 - Microscopía de la punta de cinturón (reverso)

Figura 281 - Microscopía de la punta de cinturón (reverso)

Figura 282 - Microscopía de la punta de cinturón (reverso)

Figura 283 - Microscopía de la punta de cinturón (reverso)

DECLARACIÓN DE LA AUTORÍA, DE ORIGINALIDAD Y DEL CARÁCTER
INÉDITO DEL TRABAJO

La persona abajo firmante declara que:

- Es autor/a del trabajo titulado: “Una Aproximación a la Producción y Uso Textil en Bayra (Vera, Almería): Finales del Siglo XV e Inicios del Siglo XVI”
- Este trabajo es original e inédito.
- Ninguno de los datos presentados en este trabajo ha sido plagiado, inventado, manipulado o distorsionado. Los datos originales se distinguen claramente de los ya publicados.
- Se identifican y citan las fuentes originales en las que se basa la información contenida en el manuscrito, así como las teorías y los datos procedentes de otros trabajos previamente publicados.
- En el trabajo se cita adecuadamente la procedencia de las figuras, tablas, datos, fotografías, etc., previamente publicados.

Granada, a 25 de Julio de 2025

Fdo.:

